

Éditorial

Par Benoît GESLIN, rédacteur-en-chef

Osmia, une revue d'hyménoptérologie

Ces dernières années, notre journal *Osmia* a beaucoup évolué : nouvelle formule, nouveau site internet dédié, référencement dans les bases de données internationales, reconnaissance des actes nomenclaturaux... Mais c'est une autre évolution qui est au cœur de ce numéro : l'ouverture de la revue à tous les hyménoptères. Alors que les publications d'*Osmia* concernaient historiquement les seules abeilles sauvages, leur écologie, leur taxonomie et leurs interactions avec leur milieu de vie, nous avons fait le pari, au sein du comité éditorial, d'ouvrir notre journal à tous les hyménoptères. Et ce pari semble avoir fonctionné ! En effet, dans ce neuvième volume, nous avons le plaisir d'accueillir cinq articles relatifs aux hyménoptères non Anthophila. Tout d'abord, on compte trois articles sur les Formicidae, incluant la description d'une nouvelle espèce de fourmi en Sibérie centrale : *Tetramorium sibiricum* SEIFERT, 2021. Nous avons également le plaisir de vous présenter la liste des Gasteruptiidae de Malte accompagnée, là encore, de la description d'une nouvelle espèce, *Gasteruption tanyakronum* VAN ACHTERBERG, 2021. Enfin, les Psenidae sont également à l'honneur avec la mention d'une nouvelle espèce pour la France, *Mimumesa wuestneii* (FAESTER, 1951), dans la réserve naturelle du Lac de Grand-Lieu.

Ce n'est pas pour autant que nous en oublions nos chères abeilles et celles-ci sont plus que jamais à l'honneur dans nos pages. Vous découvrirez ainsi une nouvelle espèce d'*Ammobates* d'Afrique subsaharienne : *Ammobates (Ammobates) roggeveldi* KUHLMANN, 2021. Deux espèces sont pour la première fois mentionnées en Italie : *Andrena rhenana* STÖCKHERT, 1930 et *Dasyпода crassicornis* FRIESE, 1896. Une espèce d'abeille coucou, *Nomada barcelonensis* COCKERELL, 1917, est citée pour la première fois en France. Enfin, nous proposons une mise à jour des connaissances sur l'abeille exotique *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853, en France et en Europe.

À bien des égards, ce numéro est donc particulièrement riche et fourni, mêlant des articles en français et en anglais, portant sur les abeilles ou sur d'autres hyménoptères. Avec comme toujours la même ambition portée par l'équipe bénévole : proposer des publications rigoureuses, gratuites et accessibles à tous et toutes que l'on soit scientifiques, naturalistes ou simplement curieux.

GESLIN, B. (2021). Editorial: *Osmia*, Journal of Hymenopterology. *Osmia*, 9: ii. <https://doi.org/10.47446/OSMIA9.edito>

Published 24 December 2021

<http://zoobank.org/465A4217-2D8F-4608-9788-F6165B40B308>

Editorial

By Benoît GESLIN, editor-in-chief

Osmia, Journal of Hymenopterology

For the past few years, our journal *Osmia* has experienced major changes: new layout, new dedicated website, indexing in international databases, recognition of nomenclatural acts... But another novelty is in the core of this issue: the opening of the journal to all Hymenoptera. While publications of *Osmia* were historically focused on wild bees, their ecology, taxonomy and interaction with their environment, the editorial board decided to open our journal for publication relative to all Hymenoptera. And our decision seems to have paid off! In this ninth volume, we are pleased to welcome five articles relating to non-Anthophila Hymenoptera. First, we present here three articles on Formicidae, including the description of a new ant species from Central Siberia: *Tetramorium sibiricum* SEIFERT, 2021. We are also pleased to present a list of Gasteruptiidae from Malta, again with the description of a new species, *Gasteruption tanyakronum* VAN ACHTERBERG, 2021. Finally, an item about Psenidae mentions a new species for France, *Mimumesa wuestneii* (FAESTER, 1951), in the "Lac de Grand-Lieu" natural reserve.

Of course, this evolution does not imply that we have forgotten our lovely bees which are more than ever in the spotlight of our pages. You will thus discover a new species of *Ammobates* from sub-Saharan Africa: *Ammobates (Ammobates) roggeveldi* KUHLMANN, 2021. Two species are mentioned for the first time in Italy: *Andrena rhenana* STÖCKHERT, 1930 and *Dasyпода crassicornis* FRIESE, 1896. A species of cuckoo bee, *Nomada barcelonensis* COCKERELL, 1917, is mentioned for the first time in France. Finally, we propose an update on the knowledge of the exotic bee *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853, in France and Europe.

In many ways, this issue is therefore particularly rich with articles both in French and English, about bees or other Hymenoptera. As always, the ambition of our volunteer team is to offer rigorous publications that are free and accessible to everyone, whether you define yourself as a scientist, a naturalist or simply curious.

Cover • Couverture

Megachile sculpturalis ♀

July • juillet 2016

Le Collet-de-Dèze, Lozère, France

Photo F. VASSEN

ARTICLE

A new species for the bee fauna of Italy: *Dasyпода crassicornis* (FRIESE, 1896) (Hymenoptera: Apoidea: Melittidae: Dasypodainae)

Marco BONIFACINO¹

BONIFACINO, M. (2021). A new species for the bee fauna of Italy: *Dasyпода crassicornis* (FRIESE, 1896) (Hymenoptera: Apoidea: Melittidae: Dasypodainae). *Osmia*, 9: 1–6. <https://doi.org/10.47446/OSMIA9.1>

Abstract

The first records of *Dasyпода crassicornis* (FRIESE, 1896) for Italy are reported. The species was found in three sites in western Liguria and the Piedmont Cottian Alps, thus extending its eastern range limit, previously known in France. The collecting site habitats and wildflowers visited by the species are also described.

Keywords | *Microdasypoda* • solitary bees • Liguria • Piedmont

Une nouvelle espèce pour l'apidofoaune d'Italie: *Dasyпода crassicornis* (FRIESE, 1896) (Hymenoptera : Apoidea : Melittidae : Dasypodainae)

Résumé

Les premières données de *Dasyпода crassicornis* (FRIESE, 1896) pour l'Italie sont mentionnées. L'espèce a été trouvée sur trois sites dans l'ouest de la Ligurie et dans les Alpes cottiennes du Piémont, étendant ainsi la limite orientale de son aire de répartition, précédemment connue en France. Les habitats des sites de capture et les espèces florales visitées sont également décrits.

Mots-clefs | *Microdasypoda* • abeilles solitaires • Ligurie • Piémont

Reçu - Received | 26 November 2020 || **Accepté - Accepted** | 25 January 2020 || **Publié (en ligne) - Published (online)** | 27 January 2020
Reviewers | G. GHISBAIN • D. MICHEZ || <http://zoobank.org/BEB290E8-BD38-45B1-AE05-7EAF6D4D5FB>

INTRODUCTION

The genus *Dasyпода* LATREILLE, 1802 includes 39 Palearctic species, of which 19 are known in Europe (MICHEZ *et al.*, 2004a, 2004b; MICHEZ, 2005; MICHEZ & PAULY, 2012; RADCHENKO, 2016, 2017; RADCHENKO *et al.*, 2019, 2020).

In Italy, PAGLIANO (1995) mentions six *Dasyпода* species: *D. hirtipes* (FABRICIUS, 1793), *D. argentata* PANZER, 1809, *D. cingulata* ERICHSON, 1835, *D. pyriformis* RADOSZKOWSKI, 1887, *D. suripes* (CHRIST, 1791) and *D. visnaga* (ROSSI, 1790). In the more recent list by COMBA (2019), *D. braccata* EVERS-MANN, 1852 (discovered in Piedmont by PRAZ *et al.*, 2008) is also included, while the Italian data of *D. pyriformis* and an additional species (*D. spinigera* KOHL, 1905) need

confirmation. Regarding *D. spinigera*, COMBA (2019) refers to the article by MICHEZ *et al.* (2004a), who speculate about the presence of an isolated population in Italy, mapping it in Emilia-Romagna but in fact citing a locality (Agigea) in Romania. This error was confirmed by the first author (D. MICHEZ, *pers. comm.*) and consequently, for the time being at least, *D. spinigera* must be excluded from the Italian fauna.

Research on bees carried out over summer 2020 in northwestern Italy (Liguria and Piedmont regions) led to the discovery of a further species, *D. crassicornis* (FRIESE, 1896), unrecorded in the country.

CHARACTERS OF DASYPODA CRASSICORNIS

Taxonomy and diagnosis

Members of the genus *Dasyпода* are easily recognisable from other European Melittidae (genera *Macropis* PANZER and *Melitta* KIRBY) for the combination of two submarginal cells

of which the first larger than the second, furry body and very long hairs on the female pollen brushes on the hind tibiae and tarsi (MICHEZ *et al.*, 2019).

MICHEZ *et al.* (2004b) described four subgenera based on

¹ [MB] Via Cavaglia 8, I – 17047 Vado Ligure (SV), Italy • mbonifacino2317@gmail.com
 <http://zoobank.org/7DCB1D21-A33E-4DAD-B0E4-036555980534>

cladistic morphological analyses: *Dasygoda* s. str., *Heterodasygoda*, *Microdasygoda* and *Megadasygoda*. *D. crassicornis* is the type species of *Microdasygoda*, which also includes *D. brevicornis* PÉREZ, 1895, *D. cingulata* ERICHSON, 1835 and *D. iberica* WARNCKE, 1973.

The main distinguishing features of *D. crassicornis* are listed below on the basis of the original description of FRIESE (1896) and the keys by QUILIS (1928), ORNOSA & ORTIZ-SANCHEZ (2004) and MICHEZ *et al.* (2004a):

▪ **Males** (figure 1): 10-12 mm long, with sparse yellowish-brown hairs on tergites, a sternite 6 with dense brown radially oriented pilosity and slightly notched sternite 7, without latero-apical extensions; gonostyles with small basal tooth and single lobe not widened apically, while penis valvae are as wide as the gonostyles.

Figure 1. Male of *Dasygoda crassicornis* (Piedmont, Casteldelfino, 5.VII.2020). **a.** Dorsal view. **b.** Front view. **c.** Genitalia. Photos M. BONIFACINO.

▪ **Females** (figure 2): 11-15 mm long, with dark brown pilosity on thorax, whitish apical bands on tergites 2-5 and fulvous apical bands on sternites; clypeus with median area without punctuations, the mid tibiae have partly brownish hairs and bicoloured scopae on hind tibiae (fulvous along inner side and dark brown externally).

Figure 2. Female of *Dasygoda crassicornis* (Piedmont, Casteldelfino, 5.VII.2020). **a.** Dorsal view. **b.** Head details. Photos M. BONIFACINO.

In both sexes:

- facial hairs are white in the centre and black laterally;
- antennae are black with cylindrical 3rd article;
- the malar space does not exceed pedicel length and the galeae are about as long as the maxillary palpi, with short hairs along the outer margin;
- finally, the leg cuticle is dark and the nervulus on forewings is prefurcal.

The combination of these features excludes all other species of *Microdasygoda*. Of these, only *D. cingulata* is recorded in Italy, within a range also covering Northwest Africa, Spain, France and the Balkan Peninsula (ORNOSA & ORTIZ-SANCHEZ, 2004; MICHEZ *et al.*, 2004a; COMBA, 2019). *D. iberica*, on the other hand, limited to Spain (ORNOSA & ORTIZ-SANCHEZ, 2004; RADCHENKO *et al.*, 2019) and *D. brevicornis* to northern Tunisia and Algeria (PATINY & MICHEZ, 2007).

Distribution, habitat, and floral preferences

D. crassicornis is western-Mediterranean in distribution, living in temperate habitats or mountain areas of Morocco, Spain and France (QUILIS, 1928; ORNOSA & MARTÍNEZ, 1996; ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 2004; MICHEZ, 2012). In Spain, the species is mostly reported in open habitats with *Quercus*, *Fraxinus* and *Pinus* (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 2004).

As pointed out by MICHEZ *et al.* (2004b), *Microdasypoda* species preferably forage on Cistaceae and Malvaceae but they are not strictly oligolectic, as *D. crassicornis* is recorded visiting both Cistaceae and Geraniaceae with the same frequency. In Spain, the species has also been collected on Asteraceae and Brassicaceae (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 2004), while TALAVERA *et al.* (2001) report it as one of the most frequent bees pollinating *Cistus libanotis*.

RESULTS AND DISCUSSION

We recorded *D. crassicornis* from three sites in Italy, one in western Liguria and two in Piedmont Cottian Alps (figure 3).

Figure 3. Collecting sites of *D. crassicornis* in northwestern Italy. A. Ceriale (Liguria). B. Casteldelfino (Piedmont). C. Bersezio (Piedmont). Map Google Earth.

The first finding occurred on 28 May 2020 along the hills above the town of Ceriale, near the summit of Monte Acuto (44°6'31.75"N, 8°10'57.56"E, 700 m a.s.l.), which constitutes the current eastern range limit of the species. Here, a single

male was observed and collected on a flower of *Potentilla* sp. along a ridge with arid meadows on a calcareous substrate, interspersed with patches of *Cistus albidus* (figure 4). The area, included in the Natura 2000 site IT1324910 "Monte Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero", is of particular interest for the entomofauna, as it hosts many species that occur only in Liguria in Italy and reach their eastern range limit (e.g. the grasshoppers *Calliptamus wattenwylanus* PANTEL, 1896 and *Euchorthippus elegantulus* ZEUNER, 1940; BARONI *et al.*, 2018).

Figure 4. Arid meadows along the summit of Monte Acuto. Photo M. BONIFACINO.

Figure 5. Collecting site near Casteldelfino. Photo M. BONIFACINO.

On 5 July 2020, *D. crassicornis* was found in Val Varaita, near the town of Casteldelfino, (44°35'32.93"N, 7°4'51.11"E, 1520 m a.s.l.), during entomological surveys in the Monviso Regional Park. In this site, located in small meadows next to some rock screes and surrounded by *Pinus cembra* and *Larix decidua* woods (figure 5), many individuals of both sexes were observed; three males and four females were collected. Some females were recorded collecting pollen from *Helianthemum* flowers as well as visiting *Armeria arenaria* inflorescences, in this case probably for nectar (figure 6). The males have been seen feeding on both *A. arenaria* and *Geranium* sp. flowers or briefly resting on other plants, alternating between their patrol flights in search of females (figures 7, 8 & 9).

Figure 6. Females collecting pollen from *Helianthemum* flowers (left) and visiting *Armeria arenaria* inflorescence (right).
Photos M. BONIFACINO.

Figure 7. Male taking nectar from *Geranium* flower.
Photo M. BONIFACINO.

Figure 8. Male cleaning its antennae on *Thymus* inflorescence.
Photo M. BONIFACINO.

Figure 9. Worn male resting on a *Leucanthemum* inflorescence.
Photo M. BONIFACINO.

Finally, an additional male was collected on 9 July 2020 in Valle Stura, near the township of Ferrere (municipality of Bersezio, 44°20'51.04"N, 6°57'16.23"E) at an altitude of 1960 m. The site, very close to the French border, lies in an alpine meadow, with an abundant presence of *Lychnis flos-jovis*, *Ranunculus* sp. and other wildflowers (figure 10). In the same area, many mountain bee species were observed, such as *Bombus mesomelas* GERSTAECKER, 1869 and *Bombus pyraeneus* PÉREZ, 1879.

Figure 10. Alpine meadows of the collecting site in Stura valley.
Photo M. BONIFACINO.

Since they are rather uncommon and infrequently recorded, *Dasypoda* species are a good example of bees that can lead to new recorded sightings even in areas already well examined (GHISBAIN *et al.*, 2018; RADCHENKO *et al.*, 2020). The discovery of *D. crassicornis* in Italy increases the already high number of bee species reported in the country and further research in Liguria and Piedmont will very probably lead to the detection of other western-Mediterranean taxa.

ACKNOWLEDGMENTS

I thank Maria Luisa TAVANO (Curator of Natural History Museum "G. DORIA", Genoa) for checking *Dasypoda* museum specimens, Denis MICHEZ and Guillaume GHISBAIN (Mons University) for their clarifications and reviews, and Christina COSTER-LONGMAN for her English corrections.

REFERENCES

- BARONI, D., M. BONIFACINO & R. VALFIORITO (2018). *Euchorthippus elegantulus* ZEUNER, 1940 e *Calliptamus wattenwylanus* PANTEL, 1896 al limite nord-orientale d'areale: due specie nuove per l'Italia. *Doriana – Supplemento agli Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"*, **IX**(406): 1–9. https://www.researchgate.net/publication/330202733_Euchorthippus_elegantulus_Zeuner_1940_e_Calliptamus_wattenwylanus_Pantel_1896_al_limite_nord-orientale_d'areale_due_specie_nuove_per_l'Italia_Insecta_Orthoptera_Acrididae [accessed 15 November 2020]
- COMBA, M. (2019). *Hymenoptera Apoidea: Anthophila of Italy. Bibliographic checklist of Italian wild bees with notes on taxonomy, biology, and distribution.* <https://digilander.libero.it/mario.comba/> [accessed 15 November 2020]
- FRIESE, H. (1896). Neue und wenig bekannte südeuropäische Apiden. *Természetráji Füzetek*, **19**: 277–284.
- GHISBAIN, G., V. G. RADCHENKO & D. MICHEZ (2018). *Dasygoda morawitzi* RADCHENKO 2016 (Apoidea – Melittidae – Dasygodaini), une espèce nouvelle pour la faune de France. *Osmia*, **7**: 10–13. <https://doi.org/10.47446/OSMIA7.2>
- MICHEZ, D. (2005). *Dasygoda (Megadasygoda) intermedia* spec. nov. (Hymenoptera: Apoidea: Melittidae), a new species from Iran. *Zoologische Mededelingen*, **79**(6): 123–127. https://www.researchgate.net/publication/237520408_Dasygoda_a_Megadasygoda_intermedia_spec_nov_Hymenoptera_Apoidea_Melittidae_a_new_species_from_Iran [accessed 15 November 2020]
- MICHEZ, D. (2012). Atlas of the European Bees: genus *Dasygoda*. STEP Project, Atlas Hymenoptera. Mons (B). <http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/page.aspx?ID=195> [accessed 15 November 2020]
- MICHEZ, D., M. TERZO & P. RASMONT (2004a). Révision des espèces ouest-paléarctiques du genre *Dasygoda* LATREILLE, 1802 (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae). *Linzer biologische Beiträge*, **36**: 847–900. https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0036_2_0847-0900.pdf [accessed 15 November 2020]
- MICHEZ, D., M. TERZO & P. RASMONT (2004b). Phylogénie, biogéographie et choix floraux des abeilles oligolectiques du genre *Dasygoda* LATREILLE 1802 (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae). *Annales de la Société entomologique de France (n.s.)*, **40**(3–4): 421–435. <https://doi.org/10.1080/00379271.2004.10697431>
- MICHEZ, D. & A. PAULY (2012). A new species of the palaeartic genus *Dasygoda* LATREILLE 1802 (Hymenoptera: Dasygodidae) from the Great Rift Valley in Ethiopia. *Zootaxa*, **3181**(1): 63–68. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3181.1.5>
- MICHEZ, D., P. RASMONT, M. TERZO & N. J. VERECKEN (2019). *Bees of Europe*. NAP Éditions, Verrières-le-Buisson (France), 547 pp.
- ORNOSA, C. & M. D. MARTÍNEZ (1996). Apoidea de la Cuenca Occidental Alta del Duero (España). Familias Melittidae, Megachilidae, Anthophoridae y Apidae (Hymenoptera). *Boletín de la Asociación española de Entomología*, **20**(3–4): 93–106. https://www.researchgate.net/publication/296456660_Apoidea_from_Cuenca_Occidental_Alta_of_the_Duero_River_Spain_Families_Melittidae_Megachilidae_Anthophoridae_and_Apidae_Hymenoptera [accessed 15 November 2020]
- ORNOSA, C. & ORTIZ-SÁNCHEZ, F.J. (2004). *Fauna Ibérica. Vol. 23. Hymenoptera, Apoidea I*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid, 556 pp.
- PAGLIANO, G., (1995). Hymenoptera Apoidea. In A. MINELLI, S. RUFFO & S. LA POSTA (ed.). *Check-list delle specie della fauna Italiana*, **106**. Calderini, Bologna, 25 pp. https://www.researchgate.net/publication/322978045_Hymenoptera_Apoidea [accessed 15 November 2020]
- PATINY, S. & D. MICHEZ (2007). Biogeography of bees (Hymenoptera, Apoidea) in Sahara and in the Arabian deserts. *Insect Systematics & Evolution*, **38**(1): 19–34. <https://doi.org/10.1163/187631207788784012>
- PRAZ, C., G. CARRON & D. MICHEZ (2008). *Dasygoda braccata* EVERSMANN (Hymenoptera, Dasygodidae), nouvelle espèce pour l'apidofoane italienne. *Osmia*, **2**: 16–20. <https://doi.org/10.47446/OSMIA2>
- QUILIS, M. (1928). Los Ápidos de España. Estudio monográfico de las *Dasygoda* LATR. *Eos, Revista Española de Entomología*, **4**(2): 173–241. <http://hdl.handle.net/10261/140778>
- RADCHENKO, V.G. (2016). A new widespread European bee species of the genus *Dasygoda* LATREILLE (Hymenoptera, Apoidea). *Zootaxa*, **4184**(3): 491–504. <http://doi.org/10.11646/zootaxa.4184.3.4>
- RADCHENKO, V.G. (2017). A new bee species of the genus *Dasygoda* LATREILLE (Hymenoptera, Apoidea) from Portugal with comparative remarks on the subgenus *Heterodasygoda* MICHEZ. *Zootaxa*, **4350**(1): 164–176. <http://doi.org/10.11646/zootaxa.4350.1.10>
- RADCHENKO, V. G., G. GHISBAIN & D. MICHEZ (2019). Redescription of three rare species of *Dasygoda* bees with first description of *D. iberica* and *D. tibialis* females (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae). *Zootaxa*, **4700**(3): 326–344. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4700.3.2>
- RADCHENKO V.G., B. TOMOZIL, G. GHISBAIN & D. MICHEZ (2020). New data on the morphology and distribution of the cryptic species *Dasygoda morawitzi* RADCHENKO, 2016 (Hymenoptera: Melittidae) with corrections to the diagnosis of *Dasygoda* s. str. *Annales de la Société entomologique de France (n.s.)*, **56**(6): 455–470. <https://doi.org/10.1080/00379271.2020.1841570>
- TALAVERA, S., F. BASTIDA, P. L. ORTIZ & M. ARISTA (2001). Pollinator Attendance and Reproductive Success in *Cistus libanotis* L. (Cistaceae). *International Journal of Plant Sciences*, **162**(2): 343–352. <https://doi.org/10.1086/319573>

OSMIA est éditée par l'Observatoire des Abeilles (OA), une association loi 1901 d'apiculteurs (ou mellitologues) d'Europe francophone qui œuvrent pour la connaissance et la protection des Abeilles sauvages.

Les articles sont :

- publiés uniquement en ligne,
- disponibles en *open access*,
- indexés / archivés par *Crossref*, *Zoobank*, *HAL*, *Zenodo*, *OpenAIRE*, *Google Scholar* et *Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]*,
- respectueux des recommandations de la Commission internationale de Nomenclature zoologique (ICZN),
- sous Licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition d'en citer explicitement la source,
- librement déposables sur des sites internet ou des plateformes d'archivage.

(!) Les documents d'autres sources et non distribués sous licence libre sont reproduits après autorisation (à demander par les auteurs) et demeurent la propriété des auteurs ou éditeurs originaux.

(!) Le contenu publié est sous l'entière responsabilité des auteurs.

OSMIA est conçue pour une impression recto-verso en haute résolution. Les bibliothèques publiques, les laboratoires, les muséums et les associations sont invités à imprimer et conserver une version papier de la revue.

OSMIA is published by the Observatory of Bees (OA), a non-profit society of apidologists (or mellitologists) from French-speaking Europe who work together for the knowledge and protection of wild bees.

The items are:

- published only online,
- available in *open access*,
- indexed / archived by *Crossref*, *Zoobank*, *HAL*, *Zenodo*, *OpenAIRE*, *Google Scholar* and *Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]*,
- respectful of the recommendations of the International Commission for Zoological Nomenclature (ICZN),
- under Creative Commons Attribution Licence International CC BY 4.0 which authorises the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited,
- freely depositable on personal or institutional websites and archiving platforms.

(!) Documents from other sources and not distributed under a free license are reproduced after authorisation (to be requested by the authors) and remain the property of the original authors or publishers.

(!) The published content is the sole responsibility of the authors.

OSMIA is designed for high-resolution printing on both sides. Public libraries, laboratories, museums, and societies are invited to print and keep a paper version of the journal.

Directeur de la publication • Editor-in-chief
Benoît GESLIN

Comité éditorial • Editorial Board
Matthieu AUBERT • Floriane FLACHER • Mehdi ISSERTES •
Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Mise en page • Layout
Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Comité de lecture • Scientific committee 2021
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/equipe-team.html>

Soumission d'articles • Submission of items
osmia.editor@gmail.com

Recommandations aux auteurs •
Recommendations to authors
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/auteurs-authors-instructions.html>

Observatoire des Abeilles
68 rue du Onze Novembre
F – 59148 Flines-lez-Râches (France)
<https://oabeilles.net/>

ARTICLE

Les périodes d'essaimage des fourmis parasites du sous-genre *Chthonolasius* observées dans la région Hauts-de-France (Hymenoptera : Formicidae : Formicinae)

Laurent COLINDRE¹

COLINDRE, L. (2021). Les périodes d'essaimage des fourmis parasites du sous-genre *Chthonolasius* observées dans la région Hauts-de-France (Hymenoptera : Formicidae : Formicinae). *Osmia*, 9: 7–14. <https://doi.org/10.47446/OSMIA9.2>

Résumé

Les périodes d'essaimage des fourmis parasites du sous-genre *Chthonolasius* sont ici étudiées dans le Nord de la France. Ce travail, mené entre 2014 et 2020, permet de mieux comprendre leur stratégie de parasitisme des espèces hôtes. Le rôle du piégeage dans le cadre de l'étude de ce groupe d'insectes est souligné, notamment celui du piège lumineux qui semble être la technique la plus efficace pour détecter les individus appartenant à ce sous-genre. Les données recueillies permettent également de s'interroger sur la valeur patrimoniale de ces espèces.

Mots-clefs | *Lasius* • pièges à insectes • biologie • Picardie

Swarming periods of parasitic ants from the subgenus *Chthonolasius* observed in the Hauts-de-France region (Hymenoptera: Formicidae: Formicinae)

Abstract

Swarming periods of parasitic ants from the subgenus *Chthonolasius* are studied in Northern France. This work, carried out between 2014 and 2020, improves our understanding of their strategy for parasitising host species. The role of insect traps for the study of this group of insects is underlined, especially the light traps which seems to be the most effective technique for detecting individuals belonging to this subgenus. The data collected also makes possible to question the patrimonial value of these species.

Keywords | *Lasius* • insect traps • biology • Picardy

Reçu • Received | 22 February 2021 || Accepté • Accepted | 25 April 2021 || Publié (en ligne) • Published (online) | 26 April 2021
Reviewers | O. BLIGHT • R. BLATRIX || <http://zoobank.org/13CBE3E4-DC6F-4228-B018-0EDCBFA4E42>

INTRODUCTION

L'observation des essaimage de fourmis permet de situer dans le temps les vagues successives permettant aux fourmis de coloniser un nouvel habitat. Dans les Hauts-de-France, on dénombre 17 espèces de *Lasius* tous sous-genres confondus. Les fourmis du sous-genre *Lasius* s. str sont parasitées par celles du sous-genre *Chthonolasius* au sein desquelles on compte 7 espèces dans la région (ANTAREA, 2020).

Ces fourmis parasites doivent s'introduire, à une période propice, dans le nid de l'espèce hôte, y tuer la reine et en prendre progressivement le contrôle jusqu'à supplanter totalement l'espèce hôte (SEIFERT, 2007).

Une solide compétition existe avec d'autres espèces de fourmis telles que *Lasius* (*Dendrolasius*) *fuliginosus* qui peut être à son tour « super-parasite » du sous genre *Chthonolasius* (SEIFERT, 2007, 2018) et qui présente la même aire de répartition (ANTAREA, 2020). De la même façon, l'espèce *Lasius* (*Austrolasius*) *carniolicus* parasite également les *Chthonolasius* mais elle est très certainement absente de notre région (ANTAREA, 2020).

¹ [LC] 12 rue Gustave Balny, F – 60320 Béthisy-Saint-Martin, France • laurent.colindre@orange.fr
+ AntArea, 2 impasse del Ribas, F – 66680 Canohès, France • <http://antarea.fr/fourmi/>
+ ADEP (Association des Entomologistes de Picardie), 17 rue James de Rothschild, F – 60200 Compiègne, France • <http://adepentomo.fr/>
 <http://zoobank.org/567CFBF5-03B7-4787-B15A-68F0FF644512>

MATÉRIEL ET MÉTHODE

La compilation de six années (2014-2020) d'observations de *Chthonolasius* est présentée dans cet article. Les individus sont le plus souvent attirés et collectés par un piège lumineux en début de soirée (entre 20h30 et 22h30) ou proviennent, plus sporadiquement, de culots de tentes MALAISE.

L'échantillonnage total se compose de 74 individus appartenant à six espèces. Il s'agit uniquement de femelles alates à l'essaimage, identifiées en laboratoire par l'auteur puis confirmées par Christophe GALKOWSKI (réfèrent taxonomiste *AntArea*). Ces données proviennent exclusivement du secteur picard réunissant trois départements : l'Aisne, l'Oise et la Somme (figure 1).

La patrimonialité régionale et nationale des espèces est également discutée, notamment en regard des données

françaises que l'association *AntArea* collecte depuis 2006 dans sa base de données nationale (ANTAREA, 2020). Les données nationales considérées dans cet article s'arrêtent en décembre 2020.

Figure 1. Localisation des départements français constituant la Picardie (partie des Hauts-de-France) concernés par la présente étude. Fond de carte *villes.fr*.

LASIUS BICORNIS (FOERSTER, 1850) (n = 13)

Figure 2. Femelle de *Lasius bicornis*. a. Habitus en profil gauche. b. Tête vue de face. Photos C. LEBAS (*AntArea*).

Période d'essaimage

Dans les Hauts-de-France, cette espèce (figure 2) est visible du mois de mai (Béthisy-Saint-Martin, Oise, 22-V-2018 et 19-V-2020, L. COLINDRE) jusqu'au début du mois d'octobre (avec une visite tardive à la lampe en saisons le 12-X-2019, à La Neuville-Roy, Oise, par C. DEROZIER) (figure 3). Près de 50 % des observations annuelles sont réalisées en septembre. La température moyenne en début de soirée à cette période de l'année est de 17 °C (minimum 15 °C, maximum 22 °C). Il s'agit d'une température où les nids de l'espèce hôte sont encore actifs, mais « ralentis » la nuit quand les températures descendent encore, ce qui permet probablement un accès plus facile de la reine parasite vers la loge royale. Aucune observation n'a été réalisée en juin (figure 3). Si VANKERKHOVEN *et al.* (2018) et SEIFERT (2018) décrivent un essaimage continu s'étalant d'avril à mi-septembre, BOER (2015) pense quant à lui qu'il existe deux périodes distinctes de vols nuptiaux : d'avril à mai, puis d'août à octobre. Les observations réalisées dans le cadre de notre étude suggèrent également que deux périodes d'essaimage pourraient se dessiner pour cette espèce – sans néanmoins pouvoir le prouver à ce stade.

Espèce hôte

BOER (2015) et SEIFERT (2018) reconnaissent *Lasius brunneus* comme espèce hôte. La période d'essaimage de *L. bicornis* succède le plus souvent à celle de *L. brunneus* observée en mai. Sur le graphique, les observations les plus importantes

Figure 3. Occurrences relevées (2014-2020) de *Lasius bicornis* en fonction des mois de l'année.

En abscisses, les mois de l'année sont représentés par leur initiale et placés dans l'ordre chronologique. Les occurrences relevées sont indiquées en ordonnées. Les autres histogrammes suivent le même schéma.

de l'espèce parasite se situent majoritairement en septembre, soit seulement 4-5 mois après l'essaimage de l'espèce hôte. On peut se demander si *L. bicornis* pénètre dans des nids de *L. brunneus* récemment fondés ou si elle parasite au contraire des nids plus anciens et déjà matures. S'il s'agit d'un nid de l'année, l'hôte n'aura pas eu le temps de former un nid populeux, et encore moins mature.

Valeur patrimoniale

En France, on recense 36 occurrences pour 19 départements et l'espèce est considérée comme rare partout en France (ANTAREA, 2020).

Cette fourmi est localisée en Allemagne (SEIFERT, 2018) et peu fréquente en Belgique comme aux Pays-Bas (BOER, 2009). Elle est par ailleurs rarement citée en Norvège (ØDEGAARD *et al.*, 2015) et semble absente des Îles britanniques (ELSE *et al.*, 2016).

Lasius brunneus étant très commune dans les Hauts-de-France, elle peut donc être probablement décelée en privilégiant la prospection des zones forestières. Des piégeages lumineux opérés à la bonne période permettent

de l'attirer chaque année; nous avons ainsi pu échantillonner l'espèce deux fois par an en moyenne, ce qui reste cependant faible. Le nombre d'individus observés est toujours restreint : 1 femelle isolée dans 77 % des cas, 2 femelles dans 15 % des cas et jusqu'à 3 femelles dans 8 % des cas.

On peut proposer plusieurs raisons qui expliqueraient l'apparent degré de rareté et de patrimonialité de l'espèce dans les Hauts-de-France comme partout en Europe :

- La taille de la femelle de *L. bicornis* est de 4,5 à 5 mm, soit celle d'un mâle d'autres espèces comme *L. umbratus* avec lequel elle peut être un peu hâtivement confondue. Il est donc important de bien inspecter le drap sur lequel on procède au piégeage pour ne pas passer à côté.
- L'essaimage automnal de *L. bicornis* est souvent concomitant avec celui d'autres *Lasius* en fin de saison – telles que *L. fuliginosus* ou *L. umbratus* – et peut ainsi passer facilement inaperçu.
- Trouver des nids de *L. bicornis in natura* est compliqué. Leur sous-détection est possiblement liée à une faible pression d'observation ou peut-être à une très grande discrétion de l'espèce dont les représentants demeurent probablement assez profondément enfouis dans le sol.

LASIUS CITRINUS EMERY, 1922 (n = 1)

Période d'essaimage

Cette espèce a été rencontrée une seule fois dans l'Oise (à Béthisy-Saint-Martin) en avril 2020, en soirée (21 h 00), par une température extérieure de 16 °C (COLINDRE, 2020) (figure 4). Dans le Sud-Ouest de la France, l'espèce a été rencontrée début mai (*comm. pers.* C. GALKOWSKI, 2020). Il existe peu d'informations sur la biologie de cette espèce, ce qui rend difficile l'explication de cette faible fréquence apparente.

Espèce hôte

SEIFERT (2018) cite comme espèce hôte *Lasius brunneus*.

Valeur patrimoniale

Seule une donnée a été enregistrée dans les Hauts-de-France : il s'agit d'une femelle au comportement très agité, attirée par la lumière artificielle. La fréquence d'observation est très faible au niveau national, avec seulement 8 occurrences réparties sur 5 départements, ce qui en fait une fourmi rare (ANTAREA, 2020).

Figure 4. Occurrence relevée (2014-2020) de *Lasius citrinus* en fonction des mois de l'année.

LASIUS DISTINGUENDUS EMERY, 1916 (n = 8)

Figure 5. Femelle de *Lasius distinguendus*. a. Habitus en profil gauche. b. Tête vue de face. Photos C. LEBAS (AntArea).

Période d'essaimage

L. distinguendus (figure 5) est une espèce principalement estivale, visible dès juin et davantage encore en juillet-août (figure 6).

Espèces hôtes

Lasius psammophilus et *L. alienus* sont cités par SEIFERT (1998) et BOER (2015) comme hôtes. SEIFERT (2018) cite en outre *L. platythorax*.

Valeur patrimoniale

La majorité des données (7 sur 8) a été obtenue par piégeage (MALAISE ou lumineux). Un seul individu a été détecté « à vue » sur un piquet de clôture en bois en lisière forestière, dans un contexte prairial.

Les observations ont toutes été réalisées à proximité de lieux forestiers. Les individus sont le plus souvent observés de manière isolée – avec une seule fois 2 femelles d'un coup –

mais des vols massifs ont déjà été constatés (C. DEGACHE, *comm. pers.*, 2011, sur le forum *AntArea*). La moyenne annuelle d'observation sur six ans dans cette étude est faible puisqu'elle est inférieure à une occurrence par an (figure 6).

Cette fourmi peu commune régionalement présente néanmoins une large distribution sur le territoire français : la fréquence nationale de l'espèce est ainsi de 108 occurrences réparties sur 40 départements (ANTAREA, 2020), ce qui en fait, après *L. umbratus*, le *Lasius* parasite français le plus observé.

Figure 6. Occurrences relevées (2014-2020) de *Lasius distinguendus* en fonction des mois de l'année.

LASIUS MIXTUS (NYLANDER, 1846) (n = 7)

Figure 7. Femelle de *Lasius mixtus*. a. Habitus en profil gauche. b. Tête vue de face. Photos C. LEBAS (*AntArea*).

Période d'essaimage

L'espèce (figure 7) est observée dès mars-avril, puis on assiste à un second essaimage d'août à octobre. C'est à notre connaissance la seule espèce de la région ayant deux vols nuptiaux parfaitement distincts, comme on peut le constater sur la figure 8. Les individus sont très résistants au froid et on peut ainsi observer des déplacements à des températures basses (jusqu'à 5°C selon SEIFERT, 1988). Les attaques de nids cibles commencent très tôt en saison quand ces derniers sont encore endormis, puis reprennent tardivement dans l'année pour la même raison. Nous pouvons cependant nous interroger sur la possibilité pour certains individus sexués de rester dans le nid pour y passer l'hiver avant de reprendre une activité précoce et de se disperser au début du printemps.

Espèces hôtes

Lasius mixtus parasite principalement *L. niger* (selon SEIFERT, 1988), *L. flavus* et *L. platythorax* (d'après SEIFERT, 2018).

Valeur patrimoniale

Au niveau national, on dénombre 41 occurrences réparties sur 24 départements (ANTAREA, 2020). Dans les Hauts-de-France, toutes les observations proviennent de zones boisées. Les deux observations printanières ont été réalisées « à vue » pour la première (une femelle féconde au sol dans un village se situant au cœur d'une forêt domaniale) et dans un piège BARBER pour l'autre (dans une forêt domaniale dans une parcelle de lande sèche). En été et en automne, les spécimens ont été observés au sol et attirés par deux fois au piège attractif lumineux. Notons que les observations de l'insecte sont toujours isolées et qu'il n'a pas été trouvé d'individus groupés. La moyenne d'observation annuelle de l'espèce est très basse, à une occurrence par an.

Figure 8. Occurrences relevées (2014-2020) de *Lasius mixtus* en fonction des mois de l'année.

LASIUS SABULARUM (BONDROIT, 1918) (n = 6)

Figure 9. Femelle de *Lasius sabularum*. **a.** Habitus en profil gauche. **b.** Tête vue de face. Photos A. NOBILE (AntWeb CC BY SA 3.0).

Période d'essaimage

Conformément à ce qui est énoncé dans la littérature anglaise (FOX, 2020), nous observons cette espèce (figure 9) de juillet à octobre (figure 10). Cette fourmi semble pouvoir passer l'hiver dans le nid d'origine pour voler en mai (FOX, 2020). Toutes les observations de notre suivi ont été réalisées au piège lumineux, sauf une fois sous un lampadaire en périphérique de ville (Chantilly, Oise).

Espèce hôte

SEIFERT (2018) rapporte *L. niger* comme espèce hôte.

Valeur patrimoniale

On dénombre 31 occurrences de cette espèce réparties sur 16 départements (ANTAREA, 2020).

Jusqu'à 30 gynes ont été observées lors d'un seul vol nuptial (Y. DUQUEF, 04-IX-2017, Somme) mais la majorité des observations le sont de femelles isolées.

L'hyper-abondance de la fourmi hôte dans notre région contraste avec la rareté de *L. sabularum*. Cette dernière est très peu rencontrée avec en moyenne moins d'une occurrence par an. Une forte compétition interspécifique avec les autres *Chthonolasius* explique-t-elle cette rareté ?

Figure 10. Occurrences relevées (2014-2020) de *Lasius sabularum* en fonction des mois de l'année.

LASIUS UMBRATUS (NYLANDER, 1846) (n = 39)

Figure 11. Femelle de *Lasius umbratus*. **a.** Habitus en profil gauche. **b.** Tête vue de face. Photos C. LEBAS (AntArea).

Période d'essaimage

Dans les Hauts-de-France, l'espèce (figure 11) est régulièrement détectée toute l'année dès avril et jusqu'en

octobre (figure 12), corroborant les données de BOER (2015), alors que SEIFERT (2018) ne lui accorde pas de vol nuptial avant mai. Un pic d'intensité se situe principalement entre juin et septembre. Nous rencontrons les individus dans un

large spectre de températures (14 °C à 23 °C). Pour les observations au piège lumineux, le préférendum thermique semble se situer entre 16 °C et 19 °C, quelle que soit la saison.

Figure 12. Occurrences relevées (2014-2020) de *Lasius umbratus* en fonction des mois de l'année.

Espèces hôtes

L. niger et *L. platythorax* sont citées comme principales espèces hôtes (BOER, 2015 ; SEIFERT, 2018). Ces fourmis sont très communes avec des densités importantes de nids partout dans les Hauts-de-France, tout comme sur le territoire national (ANTAREA, 2020).

SEIFERT (1988) rapporte également *L. alienus* comme espèce hôte plus occasionnelle et COLLINGWOOD (1979) suspecte également *L. emarginatus*.

Valeur patrimoniale

Au sein du sous-genre *Chthonolasius*, *Lasius umbratus* est l'espèce la plus commune en France où elle a été identifiée dans 55 départements avec 210 occurrences (ANTAREA, 2020).

Dans les Hauts-de-France, c'est également l'espèce la plus régulièrement rencontrée à la lumière comme dans les pièges MALAISE avec une moyenne de six occurrences par an. 84 % des observations correspondent à des individus isolés, deux femelles sont observées dans 8 % des cas, trois femelles dans 3 % des cas et plus de cinq femelles dans 5 % des cas. Certains vols nuptiaux importants peuvent comporter un nombre élevé de mâles et de femelles rassemblés : on peut ainsi citer une donnée à 19 femelles et 72 mâles le 12-X-2019 (Béthisy-Saint-Martin, Oise, L. COLINDRE, piège lumineux). À la lumière, l'espèce croise les vols nuptiaux de *L. fuliginosus*, ce qui peut être source de confusion sans un examen minutieux.

La régularité des prélèvements est possiblement due à la grande concentration de fourmis hôtes disponibles. On peut alors se demander pourquoi il n'en est pas de même pour *L. sabularum* qui parasite également *L. niger*. *Lasius umbratus* exercerait-il, par la densité de ses populations, une compétitivité interspécifique plus forte ? Son agressivité lui permettrait-elle de mieux contrôler l'espace au détriment de la concurrence ?

DISCUSSION

Figure 13. Occurrences relevées (2014-2020) de *Chthonolasius* dans les Hauts-de-France en fonction des mois de l'année : une vue d'ensemble.

Les résultats obtenus par l'observation, pendant six ans, des vols nuptiaux de fourmis *Chthonolasius* dans les Hauts-de-France permettent de constater que ces espèces parasites essaient tout au long de l'année de mars-avril à octobre, avec un pic d'intensité se situant de juillet à septembre. C'est en août que l'on observe la plus grande diversité d'espèces, avec cinq taxons sur sept (figure 13).

Si la grande majorité des espèces de *Lasius* essaient en plein été par temps lourd et chaud, ce n'est pas le cas de tous les taxons. Ainsi, comme nous l'avons vu, certains *Chthonolasius* peuvent avoir une activité à des températures moyennes

(dès 14 °C) avec un préférendum thermique se situant entre 15 et 19 °C en basses saisons.

Afin d'avoir les meilleures chances d'observer ces parasites sociaux et d'accroître notre connaissance de la phénologie ou de la répartition des espèces, nous esquissons ci-après quelques remarques et recommandations pour orienter les prospections dans la région :

- Le ciblage de *Lasius bicornis*, *L. citrinus* et *L. mixtus*, lors d'inventaires, doit se faire tôt (dès avril) ou tard en saison (septembre). Notons que *L. mixtus* est la seule espèce à posséder deux périodes distinctes d'essaimage.

- *L. distinguendus* se rencontre aux périodes estivales et *L. sabularum* en été jusqu'en automne (juillet à octobre).
- *L. umbratus* se rencontre tout au long de l'année entre avril et début octobre : c'est l'espèce la plus régulièrement rencontrée.
- Nous n'avons jamais rencontré de femelle alate de *Lasius jensi* SEIFERT, 1982. Pour autant, elle est bien présente dans les Hauts-de-France avec un nid identifié (L. COLINDRE, 2016) et utilise pourtant les mêmes biotopes que *L. distinguendus*. Il se pourrait que cette fourmi soit exceptionnellement discrète ou rare (3 observations nationales pour 3 départements). Il se peut aussi qu'elle ne soit tout simplement pas attirée par le piège lumineux.

Le comparatif avec la base de données ANTAREA (2020), nous indique que *L. umbratus* est le parasite le plus

communément identifié, ce qui correspond à la tendance régionale. En revanche, *L. distinguendus* – qui est pourtant le second taxon national en termes d'observations – est supplanté par *L. bicornis* en Picardie. Les autres espèces sont plus rarement observées. C'est par l'étude de l'essaimage de ce groupe partout ailleurs en France que nous pourrions vérifier s'il existe ou non des disparités écologiques régionales.

Nous pouvons donc en conclure qu'en dehors de *L. umbratus*, tous les autres *Chthonolasius* sont des taxons discrets, souvent observés de manière isolée, à haute valeur de diagnostic pour nos inventaires. À ce titre, ces espèces devraient être considérées comme patrimoniales, indicatrices et déterminantes dans le classement ZNIEFF.

REMERCIEMENTS

J'adresse mes remerciements à Philippe WEGNEZ, Benoît GESLIN, Rumsais BLATRIX, Olivier BLIGHT, Tanguy JEAN et Floriane FLACHER pour leur relecture attentive. Je remercie Christophe GALKOWSKI pour son aide à l'identification des spécimens. Ma gratitude va également à Claude LEBAS pour ses clichés illustrant cet article.

Enfin, je voulais réitérer mes remerciements à Benoît GESLIN pour avoir ouvert le magazine *Osmia* aux Hyménoptères Formicidae. J'espère que cet article sera le premier d'une longue liste !

RÉFÉRENCES

- ANTAREA (2020). Répartition > Espèces. *AntArea. Étude, identification, répartition, localisation des fourmis françaises métropolitaines*. Canohès, France. <http://antarea.fr/fourmi/?repartition/repartition-especes.html> [accessed 15 December 2020]
- BOER, P. (2009). Nieuws over de Nederlandse mieren (2004-2008) (Hymenoptera: Formicidae). *Nederlandse Faunistische Mededelingen*, **30**: 39–46. <https://repository.naturalis.nl/pub/420997> [accessed 15 February 2021]
- COLINDRE, L. (2016). Les fourmis en Picardie : bilan des découvertes et redécouvertes 2016 (Hymenoptera/Formicidae) *L'Entomologiste picard*, **28**: 11–12.
- COLINDRE, L. (2020). Découverte de *Lasius citrinus* EMERY, 1922 dans les Hauts-de-France (Hymenoptera / Formicidae). *L'Entomologiste picard*, **33**: 3.
- COLINDRE, L. (2021). Les *Chthonolasius* : quelques statistiques et généralités. *La Lettre d'information d'AntArea*, **7**: 22–24. <https://antarea.fr/wp/wp-content/uploads/2021/01/Lettre-dinformation-AntArea-2021.pdf> [accessed 15 February 2021]
- COLLINGWOOD, C. A. (1979). *Fauna Entomologica Scandinavica*. **8**. *The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark*. Scandinavian Science Press, Klampenborg (Denmark), 174 pp. <http://antbase.org/ants/publications/6175/6175.pdf> [accessed 15 February 2021]
- ELSE, G. R., B. BOLON & G. BROAD (2016). Checklist of British and Irish Hymenoptera – aculeates (Apoidea, Chrysoidea and Vespoidea). *Biodiversity Data Journal*, **4**: 1–188. <https://doi.org/10.3897/BDJ.4.e8050>
- FOX, M. J. (2020). *Lasius sabularum* (BONDROIT, 1918). *BWARS. Bees, Wasps & Ants Recording Society*. UK. <https://www.bwars.com/ant/formicidae/formicinae/lasius-sabularum> [accessed 15 February 2021]
- ØDEGAARD, F., K. M. OLSEN, A. STAVELØKK & J. O. GJERSHAUG (2015). Towards a new era for the knowledge of ants (Hymenoptera, Formicidae) in Norway? Nine species new to the country. *Norwegian Journal of Entomology*, **62**: 80–99. https://www.researchgate.net/publication/308265585_Towards_a_new_era_for_the_knowledge_of_ants_Hymenoptera_Formicidae_in_Norway_Nine_species_new_to_the_country [accessed 15 December 2021]
- SEIFERT, B. (1988a). A revision of the European species of the ant subgenus *Chthonolasius* (Insecta, Hymenoptera, Formicidae). *Entomologische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden*, **51**: 143–180. <https://doi.org/10.5281/zenodo.24609>
- SEIFERT, B. (1998b). Rote Liste der Ameisen (Hymenoptera: Formicidae). In: M. BINOT, R. BLESS, P. BOYE, H. GRUTTKE & R. PRETSCHER (ed.). *Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz*, **55**: 130–133.
- SEIFERT, B. (2007). *Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas*. Lutra Verlags- und Vertriebsgesellschaft, Klitten (Germany), 368 pp.
- SEIFERT, B. (2018). *The ants of Central and North Europe*. Lutra, Boxberg (Germany), 408 pp.
- VANKERKHOVEN, F., L. CRÈVECOEUR, M. JACOBS, D. MULS & W. DEKONINCK (2018). Is *Lasius bicornis* (Förster, 1850) a very rare ant species? (Hymenoptera: Formicidae). *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie/Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie*, **154**: 37–43. https://www.researchgate.net/publication/325466809_Is_Lasius_bicornis_Forster_1850_a_very_rare_ant_species_Hymenoptera_Formicidae [accessed 15 February 2021]

OSMIA est éditée par l'Observatoire des Abeilles (OA), une association loi 1901 d'apiculteurs (ou mellitologues) d'Europe francophone qui œuvrent pour la connaissance et la protection des Abeilles sauvages.

Les articles sont :

- publiés uniquement en ligne,
- disponibles en **open access**,
- indexés / archivés par **Crossref**, **Zoobank**, **HAL**, **Zenodo**, **OpenAIRE**, **Google Scholar** et **Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]**,
- respectueux des recommandations de la **Commission internationale de Nomenclature zoologique (ICZN)**,
- sous **Licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0** qui autorise la **reproduction** et la **diffusion** du document, à condition d'en citer explicitement la **source**,
- **librement déposables** sur des sites internet ou des plateformes d'archivage.

(!) Les documents d'autres sources et non distribués sous licence libre sont reproduits après autorisation (à demander par les auteurs) et demeurent la propriété des auteurs ou éditeurs originaux.

(!) Le contenu publié est sous l'entière responsabilité des auteurs.

OSMIA est conçue pour une impression recto-verso en haute résolution. Les bibliothèques publiques, les laboratoires, les muséums et les associations sont invités à imprimer et conserver une version papier de la revue.

OSMIA is published by the **Observatory of Bees (OA)**, a **non-profit society of apidologists** (or mellitologists) from French-speaking Europe who work together for the **knowledge and protection of wild bees**.

The items are:

- published only **online**,
- available in **open access**,
- indexed / archived by **Crossref**, **Zoobank**, **HAL**, **Zenodo**, **OpenAIRE**, **Google Scholar** and **Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]**,
- respectful of the **recommendations** of the **International Commission for Zoological Nomenclature (ICZN)**,
- under **Creative Commons Attribution Licence International CC BY 4.0** which authorises the **reproduction** and **distribution** of the document, provided the **source** is explicitly cited,
- **freely depositable** on personal or institutional websites and archiving platforms.

(!) Documents from other sources and not distributed under a free license are reproduced after authorisation (to be requested by the authors) and remain the property of the original authors or publishers.

(!) The published content is the sole responsibility of the authors.

OSMIA is designed for **high-resolution printing on both sides**. Public libraries, laboratories, museums, and societies are invited to **print and keep a paper version** of the journal.

Directeur de la publication • Editor-in-chief
Benoît GESLIN

Comité éditorial • Editorial Board
Matthieu AUBERT • Floriane FLACHER • Mehdi ISSERTES •
Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Mise en page • Layout
Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Comité de lecture • Scientific committee 2021
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/equipe-team.html>

Soumission d'articles • Submission of items
osmia.editor@gmail.com

Recommandations aux auteurs •
Recommendations to authors
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/auteurs-auteurs-instructions.html>

Observatoire des Abeilles
68 rue du Onze Novembre
F – 59148 Flines-lez-Râches (France)
<https://oabeilles.net/>

ARTICLE

Surviving the winter: *Tetramorium sibiricum* n. sp., a new Central Siberian ant species (Hymenoptera: Formicidae)

Bernhard SEIFERT¹

SEIFERT, B. (2021). Surviving the winter: *Tetramorium sibiricum* n. sp., a new Central Siberian ant species (Hymenoptera: Formicidae). *Osmia*, 9: 15–24. <https://doi.org/10.47446/OSMIA9.3>

Abstract

A new species of the thermophilous *Tetramorium caespitum* species complex, *T. sibiricum* n. sp., is described from the Central Siberian region near Ulan Ude that has mean January temperatures of – 24 °C. The new species is clearly separable from the related species, *T. indocile* SANTSCHI, 1927 and *T. caespitum* (LINNAEUS, 1758), by exploratory data analyses of 35 phenotypic characters and by a discriminant analysis of seven phenotypic characters. A key to these three species, which all might occur in Central Siberia, is provided. The zoogeographic divide called the REINIG Line (DE LATTIN, 1967) is considered to be important in separating the ranges of Central and East Palaearctic ant species with less strong cold-hardiness. Based on images of type specimens, *Tetramorium annectens* PISARSKI, 1969 is recognized as heterospecific from *T. tsushimae* EMERY, 1925.

Keywords | cryptic species • cold-hardiness • zoogeographic divide • numeric morphology-based alpha-taxonomy • *Tetramorium caespitum* species complex

Survivre en hiver : *Tetramorium sibiricum* n. sp., une nouvelle espèce de fourmi centro-sibérienne (Hymenoptera : Formicidae)

Résumé

Une nouvelle espèce de fourmi appartenant au complexe d'espèces thermophiles *Tetramorium caespitum*, *T. sibiricum* n. sp., est décrite de Sibérie centrale, dans la région proche de Ulan Ude qui présente des températures moyennes en janvier de – 24 °C. Cette espèce est clairement différenciable des espèces apparentées, *T. indocile* SANTSCHI, 1927 et *T. caespitum* (LINNAEUS, 1758), par l'analyse exploratoire de données de 35 caractères phénotypiques et par l'analyse discriminante de sept caractères phénotypiques. Une clef dichotomique pour identifier ces trois espèces, qui peuvent être toutes trois présentes en Sibérie Centrale, est proposée. Une division zoogéographique appelée la Ligne de REINIG (DE LATTIN, 1967) est considérée comme importante pour séparer les aires de répartition des espèces de fourmis moins résistantes au froid des zones Centrale et Est Paléarctique. À travers l'analyse d'images de spécimens types, *Tetramorium annectens* PISARSKI, 1969 est reconnue comme étant hétérospécifique à *T. tsushimae* EMERY, 1925.

Mots-clefs | espèces cryptiques • résistance au froid • division zoogéographique • taxonomie alpha par analyse morphologique numérique • groupe d'espèces *Tetramorium caespitum*

Reçu • Received | 02 March 2021 || Accepté • Accepted | 26 April 2021 || Publié (en ligne) • Published (online) | 29 April 2021
Reviewers | M. FOX • H. WAGNER || <http://zoobank.org/D029128F-2296-4AF4-A7F2-4BC9392202F6>

INTRODUCTION

In 2019, the author received eleven nest samples of *Tetramorium* workers collected by Igor ANTONOV in two sites in the surroundings of Irkutsk and two sites in stony steppe habitats southwest of Ulan Ude. With mean January temperatures of – 21 °C (Irkutsk) and – 24 °C (Ulan Ude), these Central Siberian sites represent the most winter-cold places worldwide from which *Tetramorium* ants are known so far. All collected ants belonged to the *Tetramorium caespitum* complex – an ant group in which some species appear almost inseparable based upon worker morphology.

Subjective visual inspection of the samples surprisingly suggested that the ants from near Ulan Ude should represent another species than those from Irkutsk.

The recent revision of the Westpalaearctic members of the *Tetramorium caespitum* complex published by WAGNER *et al.* (2017) strongly improved the taxonomic knowledge on this difficult ant group and distinguished ten species: *Tetramorium caespitum* (LINNAEUS, 1758), *T. impurum* (FOERSTER, 1850), *T. indocile* SANTSCHI, 1927, *T. immigrans*

¹ [BS] Senckenberg Museum of Natural History, Am Museum 1, D – 02826 Görlitz, Germany • bernhard.seifert@senckenberg.de
 <http://zoobank.org/DF2B0B4D-D931-405C-844D-C91BBD6647ED>

SANTSCHI, 1927, *T. hungaricum* RÖSZLER, 1935, *T. staerckei* KRATOCHVIL, 1944, *T. fusciclava* CONSANI & ZANGHERI, 1952, *T. alpestre* STEINER *et al.* 2010, *T. breviscapus* WAGNER *et al.*, 2017 and *T. caespitum* WAGNER *et al.*, 2017. Based on the known climate niche, only two of these species would be capable of postglacial invasion of the Baikal region. This is firstly *T. caespitum*, as the only species of the group known from Fennoscandia and found there north to 63 °N (SEIFERT, 2018)

and secondly *T. indocile* which is known from near Chelyabinsk in Western Siberia and the montane zone of the Tian Shan (WAGNER *et al.*, 2017). Using exploratory data analyses of a very complex morphological character system, this paper provides evidence for the existence of an undescribed Central Siberian species *Tetramorium sibiricum* n.sp. and of two further species occurring in Siberia west of the zoogeographic divide known as the REINIG Line (DE LATTIN, 1967).

MATERIAL AND METHODS

A total of 111 nest samples with 359 worker individuals were investigated. These were 7 samples with 21 workers of *Tetramorium sibiricum* n. sp., 20 samples with 72 workers of *T. indocile* and 84 samples with 266 workers of *T. caespitum*. The material originated from the whole known Palaearctic range of these species with exception of unclear samples near to *T. caespitum* from Iberia. As a rule, worker ants were taken directly from the nest populations – hence representing nest samples of close kinship. Detailed data on geographic origin and morphology of these samples are

given in the digital supplementary information S11 and S12. Equipment and methodology of stereomicroscopic evaluation is described elsewhere (e.g. SEIFERT, 2020). Numeric description was performed in a total of 35 characters which are more thoroughly described in STEINER *et al.* (2010) and WAGNER *et al.* (2017). I repeat here the character descriptions with the wording of some characters partially changed (box A + figures 1-3).

Figure 1. Measuring lines on propodeum and metapleuron (after WAGNER *et al.*, 2017, modified).

Figure 2. Example of evaluating microsculpture elements on frontal dorsum of 1st gaster tergite (after WAGNER *et al.*, 2017)

Figure 3. Measuring height of spine tips and of mesosoma (after WAGNER *et al.*, 2017, modified).

Box A. Phenotypic characters used in this study (after STEINER *et al.*, 2010 and WAGNER *et al.*, 2017, partially changed).

- **ALPH.** Angle between the imaginary line from spine tip to center of propodeal stigma and the imaginary line from spine tip to caudodorsal corner of the propodeal lobe (figure 1); calculated as $\cos \alpha = (SPST^2 + PLSP^2 - PLST^2) / (2 * SPST * PLSP)$.
- **BETA.** Angle between the imaginary line from anteroventral corner of the metapleuron to center of propodeal stigma and the imaginary line from anteroventral corner of the metapleuron to the caudodorsal corner of propodeal lobe; calculated as $\cos \beta = (MPST^2 + MPPL^2 - PLST^2) / (2 * MPST * MPPL)$.
- **CL.** Maximum cephalic length in median line; the head must be carefully tilted to the position with the true maximum; excavations of occiput and/or clypeus reduce CL. Surface irregularities due to sculpture, carinae in particular, are considered by averaging between peaks and valleys of sculpture.

- **CS.** cephalic size; the arithmetic mean of CL and CW, used as a less variable indicator of body size.
- **CW.** maximum cephalic width across eyes.
- **dCV.** Mean distance of longitudinal carinae /carinulae of sculpture on central vertex in dorsal view. The transversal counting line is placed at level of anterior eye margin and is demarcated by the imagined prolongations of posterior parts of the frontal carinae; the distance between the frontal carinae is divided by the number of longitudinal sculpture elements crossing it; sculpture elements just touching the measuring line and those exactly at its endpoints are counted as 0.5.
- **DELT.** Angle between the imaginary line from caudodorsal corner of propodeal lobe to spine tip and the imaginary line from caudodorsal corner of propodeal lobe to anteroventral corner of metapleuron; calculated as $\cos \delta = (PLSP^2 + MPPL^2 - MPST^2) / (2 * PLSP * MPPL)$.

- **EL.** Maximum large diameter of the elliptic eye. All structurally defined ommatidia, pigmented or not, are included.
- **EPSI.** Angle between the imaginary line from the center of the propodeal stigma to the caudodorsal corner of the propodeal lobe and the imaginary line from the center of the propodeal stigma to the anterioventral corner of the ventral margin of the metapleuron; calculated as $\cos \epsilon = (PLST^2 + MPST^2 - MPPL^2) / (2 * PLST * MPST)$.
- **EW.** Maximum small diameter of the elliptic eye. All structurally defined ommatidia, pigmented or not, are included.
- **FL.** Maximum anterior distance of frontal carinae; when FL is not defined because frontal carinae converge frontad anterior of the FRS level, FL is taken equal to FRS.
- **FRS.** Distance of the frontal carinae immediately caudal of the posterior intersection points between frontal carinae and the lamellae dorsal of the torulus. If these dorsal lamellae do not laterally surpass the frontal carinae, the deepest point of scape corner pits may be taken as reference line. These pits take up the inner corner of scape base when the scape is fully switched caudad and produce a dark triangular shadow in the lateral frontal lobes immediately posterior of the dorsal lamellae of scape joint capsule. Only measured, if FL is not defined.
- **GAMM.** Angle between the imaginary line from the center of the propodeal stigma to the tip of the spine and the imaginary line from the center of the propodeal stigma to the caudodorsal corner of the propodeal lobe; calculated as $\cos \gamma = (SPST^2 + PLST^2 - PLSP^2) / (2 * SPST * PLST)$.
- **ML.** Mesosoma length measured in dorsal view from the caudalmost portion of propodeum to the anteriormost margin of the pronotal slope (*i. e.* the breaking point where the coarser sculpture of the pronotal slope changes into the finer sculpture of anterior pronotal shield); equivalent measuring also possible in lateral view.
- **MPPL.** Distance between anterioventral corner of the ventrolateral margin of the metapleuron and caudodorsal corner of propodeal lobe (figure 1). When there is no corner, measure to the most distant point of caudodorsal propodeal lobe. This does not necessarily mean a coincidence of this point with PL but the effective error in measuring MPPL is low.
- **MPSP.** Maximum distance between the anterioventral corner of the metapleuron and the tip of the spine (figure 1).
- **MC1TG.** Quantification of stickman-like or reticulate microsculpture units on anterior surface of 1st gastral tergite (use > 150x magnification): number of connected lines building units and being separated by line intersections and by angular direction changes > 10° is counted. Also very short lines are full counts. Arithmetic means of at least three units per worker are taken. In example of figure 2, MC1TG is 18.
- **MPST.** Maximum distance from the anterioventral corner of the ventrolateral margin of the metapleuron to the center of the propodeal stigma (figure 1).
- **MW.** Maximum mesosoma width.
- **PeH.** Maximum petiole height; the more or less straight section of ventral petiolar profile at node level is the reference line perpendicular to which the maximum height of petiole node is measured at node level. Note that maximum PEH is not necessarily found at the level of node top; it is the longest section line achieved during shifting of the petiole from frontal to caudal.
- **PeNL.** Maximum length of petiolar node from the dorsocaudal corner of petiole to anterior petiolar slope; the measuring line is directed orthogonal to a reference line formed by the dorsalmost linear part of anterior petiolar slope.
- **PeW.** Maximum width of petiole.
- **PLSP.** Distance between the summit of the caudodorsal corner of the propodeal lobe to the tip of the spine (figure 1).
- **PLST.** Distance between the summit of the caudodorsal corner of the propodeal lobe and the center of the propodeal spine (figure 1).
- **PoOc.** Postocular distance; using the cross-scaled ocular micrometer the head is adjusted to the measuring position of CL; caudal measuring point: median occipital margin as average between peaks and valleys of microsculpture; frontal measuring point: median head at the level of the posterior eye margin; because of head asymmetries, the average of left and right postocular distance is calculated.
- **PosSPL.** Orthogonal distance of the uppermost point of spine tip to a ventral reference line of the mesosoma. The ventral reference line is the line from the ventralmost point of the pronotum to the ventralmost point of the metapleuron (figure 3). With the graduated scale of the ocular micrometer directed perpendicular in the visual field, this reference line is brought to coincidence with the horizontal line of the cross-scale at magnifications of about x 100. Then, at magnifications of $\geq \times 250$, the mesosoma is carefully tilted to a position in which the ventralmost point of the metapleuron and the tip of the spine are at the same focal level. Note that this character is not necessarily measured in lateral view, but frequently in a dorso-lateral view.
- **PosSPu.** Measured in the same adjustment as for PosSPL and orthogonal to the ventral reference line. The distance of the uppermost point of spine tip to the dorsalmost point of propodeum. Note that this point is in the given adjustment usually behind the median line of propodeum and can only be found after focussing movements. With the graduated scale of the ocular micrometer kept perpendicular in the visual field, focussing cannot induce a parallax error.
- **POTCos.** Number of post-oculo temporal costae and costulae as mean of both head sides. With head in lateral view and the longitudinal axis of head adjusted horizontally, counted by focussing along a perpendicular line from the caudalmost point of eye down to underside of head. Costae/ costulae just touching the measuring line are counted as 0.5, those positioned just at ventral margin of head silhouette are not counted. A costa beginning exactly at the upper reference point is counted 0.5.
- **PpH.** Maximum height of postpetiole measured perpendicular to the suture between dorsal and ventral sclerites. Note that maximum PpH is not necessarily found at the level of node top; it is the longest section line achieved during shifting of the petiole from frontal to caudal.
- **PpW.** Maximum width of postpetiole.
- **PreOc.** Preocular distance in lateral view; measured as the shortest distance between the anterior eye margin and the sharp frontal margin of the gena. Do not confuse this margin with the edge of the basal mandibular wulst.
- **PnHL.** Length of the longest hair near to the corner of antolateral pronotum; arithmetic mean of both sides.
- **SLd.** Maximum straight line scape length in dorsal view from the most proximal point of basal scape lobe to most distal point of scape end.
- **SPBA.** Smallest distance of the outer margins of the spines at their base, measured in dorsofrontal view. If the lateral margins of spines diverge continuously from the tip to the base, a smallest distance at base is not defined. In this case, SPBA is measured at the level of the bottom of the interspinal meniscus.
- **SPST.** Distance between the tip of the spine and the center of the propodeal stigma (figure 1).
- **SPWI.** Maximum distance between outer margins of spines; measured in same position as SPBA.
- **SWd.** Maximum scape width which is given in the distal third of scape; transmitted light is used to measure the real cuticular surface and not the pubescence surface.

These primary data were transformed into the thirty shape variables CL/CW, FL/CS, PoOc/CL, SLd/CS, SWd/CS, EL/CS, EW/CS, PreOc/CS, ML/CS, PosSPL/CS, PosSPu/CS, MPSP/CS, MPST/CS, SPST/CS, PLST/CS, MPPL/CS, PLSP/CS, MW/CS, PeW/CS, PpW/CS, SPBA/CS, SPWI/CS, PeH/CS, PeNL/CS, PpH/CS, ALPH, BETA, GAMM, DELT and EPSI. This gives

together with the three sculpture variables dCV, POTCos and MC1TG, the setae variable PnHL/CS and the indicator of absolute body size CS a total of 35 considered characters.

In order to show in comparative tables interspecific differences independent of body size and to increase

resolution of principle component analyses, a removal of allometric variance (RAV) was performed for worker ants following the basic procedure described by SEIFERT (2008). Evaluation of scatter plots suggested the use of linear monophasic allometry functions. RAV was calculated assuming all individuals to have a cephalic size of $CS = 0.75$ mm. RAV functions were calculated as the arithmetic mean of the species-specific functions of eight Palaearctic species with more than 50 workers measured per species – i. e. *Tetramorium alpestre*, *T. caespitum*, *T. fusciclava*, *T. hungaricum*, *T. impurum*, *T. immigrans*, *T. indocile* and *T. staerckei* (for primary data see supplementary information SI2). The RAV functions are given in the box B.

Using these 34 RAV-corrected characters and cephalic size CS as input, three different forms of exploratory data analyses (EDA) using nest centroids as input data were run (NC clustering, SEIFERT *et al.*, 2013). These were hierarchical NC-Ward clustering, the hierarchical method NC-part.hclust and the iterative vector-quantization method NC-part.kmeans – the latter two methods are implemented in partitioning algorithms based on recursive thresholding (for details see CSÓSZ & FISHER 2015). A controlling linear discriminant analysis (LDA) was run with species hypotheses being formed for samples in which the EDA's arrived at identical classifications whereas samples with controversial classification were run as wild-cards. The final classification ("final species hypothesis") was established by the LDA in an iterative procedure and there remained no undecided cases even if their posterior probabilities were close to 0.5. Principal component analysis (PCA), LDA, and ANOVA tests were run with the SPSS 15.0 software package.

Box B. RAV functions used in this work.

CL / CW ₇₅₀	=	CL / CW / (− 0.0955*CS + 1.0853)*1.0137
SLd / CS ₇₅₀	=	SLd / CS / (+ 0.0379*CS + 0.7493)*0.7778
SWd / CS ₇₅₀	=	SWd / CS / (− 0.00852*CS + 0.10252)*0.09613
PoOc / CL ₇₅₀	=	PoOc / CL / (− 0.0547*CS + 0.4299)*0.3889
PreOc / CS ₇₅₀	=	PreOc / CS / (+ 0.01644*CS + 0.2346)*0.2469
FL / CS ₇₅₀	=	FL / CS / (+ 0.0216*CS + 0.3723)*0.3885
dCV ₇₅₀	=	dCV / (+ 13.96*CS + 11.89)*22.37
EL / CS ₇₅₀	=	EL / CS / (− 0.0016*CS + 0.2038)*0.2026
EW / CS ₇₅₀	=	EW / CS / (+ 0.0011*CS + 0.1522)*0.1531
PnHL / CS ₇₅₀	=	PnHL / CS / (− 0.0148*CS + 0.2662)*0.2551
MW / CS ₇₅₀	=	MW / CS / (+ 0.1124*CS + 0.5555)*0.6398
ML / CS ₇₅₀	=	ML / CS / (+ 0.2610*CS + 0.9824)*1.1781
SPBA / CS ₇₅₀	=	SPBA / CS / (+ 0.1353*CS + 0.1620)*0.2635
SPWI / CS ₇₅₀	=	SPWI / CS / (+ 0.1958*CS + 0.1315)*0.2784
Pew / CS ₇₅₀	=	Pew / CS / (+ 0.0734*CS + 0.2620)*0.3171
PpW / CS ₇₅₀	=	PpW / CS / (+ 0.0600*CS + 0.3588)*0.4038
PosSPl / CS ₇₅₀	=	PosSPl / CS / (+ 0.1111*CS + 0.3362)*0.4195
PosSPu / CS ₇₅₀	=	PosSPu / CS / (− 0.0519*CS + 0.1104)*0.0715
MPSP / CS ₇₅₀	=	MPSP / CS / (+ 0.1255*CS + 0.3451)*0.4392
MPST / CS ₇₅₀	=	MPST / CS / (+ 0.0536*CS + 0.2266)*0.2668
SPST / CS ₇₅₀	=	SPST / CS / (+ 0.0793*CS + 0.1418)*0.2013
PLST / CS ₇₅₀	=	PLST / CS / (+ 0.0253*CS + 0.2431)*0.2621
MPPL / CS ₇₅₀	=	MPPL / CS / (+ 0.0359*CS + 0.3257)*0.3526
PLSP / CS ₇₅₀	=	PLSP / CS / (+ 0.0584*CS + 0.1823)*0.2261
PeH / CS ₇₅₀	=	PeH / CS / (0.0085*CS + 0.3457)*0.3521
PpH / CS ₇₅₀	=	PpH / CS / (0.0052*CS + 0.3505)*0.3544
PeNL / CS ₇₅₀	=	PeNL / CS / (− 0.0282*CS + 0.2723)*0.2512
ALPH ₇₅₀	=	ALPH / (− 19.87*CS + 90.63)*75.73
BETA ₇₅₀	=	BETA / (− 0.66*CS + 48.10)*47.61
GAMM ₇₅₀	=	GAMM / (+ 6.10*CS + 51.82)*56.39
DELT ₇₅₀	=	DELT / (+ 19.01*CS + 82.01)*96.26
EPSI ₇₅₀	=	EPSI / (− 4.01*CS + 88.12)*85.11
POTCos ₇₅₀	=	POTCos / (21.76*CS − 6.74)*9.58
MC1TG ₇₅₀	=	MC1TG / (1.20*CS + 13.58)*14.5

RESULTS AND DISCUSSION

NC-Ward and NC-part.hclust arrived at identical classifications suggesting the existence of three species (figure 4) with the latter EDA exposing 5.4 % of the 111 samples as unclassified outliers. The controlling LDA was run with stepwise character reduction and confirmed 98.2 % of the classifications. The three species are identified here as *T. indocile*, *T. sibiricum* n. sp. and *T. caespitum*. The reduction from 35 to 21 characters in a stepwise LDA solved the problem of character overfitting in *T. indocile* with 72 workers being investigated but not in *T. sibiricum* n. sp. where data for only 21 workers in seven samples were available (figure 5). In order to provide additional evidence for the justification of *T. sibiricum* n. sp. cluster, a PCA was run considering the selected 21 characters CS, CL/CW₇₅₀, SLd/CS₇₅₀, SWd/CS₇₅₀, PoOc/CL₇₅₀, FL/CS₇₅₀, dCV₇₅₀, EL/CS₇₅₀, EW/CS₇₅₀, PnHL/CS₇₅₀, MW/CS₇₅₀, ML/CS₇₅₀, SPBA/CS₇₅₀, SPWI/CS₇₅₀, Pew/CS₇₅₀, PosSPu/CS₇₅₀, SPST/CS₇₅₀, DELT₇₅₀, EPSI₇₅₀, POTCos₇₅₀ and MC1TG₇₅₀.

Only the first seven components extracted by this PCA were then used as input in a LDA which solved the overfitting problem in *T. sibiricum* n. sp. that was confirmed as a clearly separate cluster with posterior probabilities of $p > 0.998$ for each sample (figure 6). As a result, all three exploratory data analyses fully agreed in classifications of *T. sibiricum* n.sp. whereas the few disagreements (a mean of 1.8 % of the total) occurred in the *T. indocile* and *T. caespitum* samples.

These data show that three species of the *T. caespitum* complex occur in Siberia west and north of the Reing Line. This faunal divide separates East Siberian, Inner Mongolian, Chinese and Tibetan species from those of Central Siberia, West Siberia and the Turanian region (DE LATTIN, 1967). In ants, the REING Line is crossed only by very cold resistant species as for example *Lepthothorax acervorum* (FABRICIUS, 1793), *Camponotus herculeanus* (LINNAEUS, 1758), *Lasius flavus* (FABRICIUS, 1782), *Formica picea* NYLANDER, 1846, *Formica gagatoides* RUZSKY, 1904, *Formica lugubris* ZETTERSTEDT, 1838, *Formica exsecta* NYLANDER, 1846, *Formica manchu* WHEELER, 1929, *Formica pisarskii* DLUSSKY, 1964 or *Formica uralensis* RUZSKY, 1895 (DLUSSKY, 1967; FRANCOEUR, 1983; SEIFERT, 2000, 2021). Considering the lesser cold-hardiness of *Tetramorium* ants, it appears most unlikely that species described from China or Japan could have invaded Central and West Siberia. Postglacial immigration should have occurred here from the southwest. This considerably reduces the spectrum of possible senior synonymies to be considered in case of *Tetramorium sibiricum* n. sp. (see below).

A detailed consideration of the characters one by one (table I) shows that *Tetramorium sibiricum* n.sp. differs from *T. indocile* in having a longer scape, a more developed sculpture on postocular head sides, a narrower petiole and postpetiole, longer pronotal setae and a longer mesosoma

Figure 4. Classification of nest samples of *Tetramorium indocile* (black bars, n=20), *T. sibiricum* n. sp. (red bars, n=7) and *T. caespitum* (grey bars, n = 84) by NC-Ward, NC-part.hclust clustering and a principal component analysis. White bars indicate outliers in NC-part.clust. The classification error in each of three exploratory data analyses relative to the controlling linear discriminant analysis is 1.8 %. Twenty-one phenotypic characters were considered.

and eye. The main differences to *T. caespitum* are the narrower petiole and postpetiole, the more developed sculpture and microsculpture on postocular head sides and

on dorsum of 1st gaster tergite, the higher postpetiole, the longer scape and eye and a longer distance from spine tip to dorsocaudal corner of metapleural lobe.

Table I. Arithmetic mean and standard deviation of morphometric data of the three Siberian *Tetramorium* species. Removal of allometric variance in the 34 shape, sculpture and seta characters has been performed for the condition of all individuals having a cephalic size of CS = 750 µm. The columns with F and p-values of a univariate ANOVA are placed between the columns of the species compared. The most separating characters are indicated by F values in red heavy type.

	<i>caespitum</i> (n = 266)	ANOVA F _{1,336} , p	<i>indocile</i> (n = 72)	ANOVA F _{1,91} , p	<i>sibiricum</i> n. sp. (n = 21)	ANOVA F _{1,285} , p	<i>caespitum</i> (n = 266)
CS [µm]	781 ± 48	184.1 , 0.000	692 ± 53	19.3, 0.000	754 ± 71	5.4, 0.021	781 ± 48
CL/CW ₇₅₀	1.013 ± 0.016	0.05, n. s.	1.013 ± 0.016	0.7, n.s.	1.010 ± 0.015	1.0, n.s.	1.013 ± 0.016
Sld/CS ₇₅₀	0.776 ± 0.017	9.0, 0.000	0.769 ± 0.014	109.3 , 0.000	0.807 ± 0.017	62.9 , 0.000	0.776 ± 0.017
SWd/CS ₇₅₀ [%]	9.70 ± 0.37	25.8, 0.000	9.46 ± 0.36	2.5, n.s.	9.59 ± 0.26	1.9, n.s.	9.70 ± 0.37
PreOc/CS ₇₅₀	0.246 ± 0.008	1.2, n. s.	0.247 ± 0.008	4.5, 0.036	0.243 ± 0.007	3.2, n.s.	0.246 ± 0.008
PoOc/CL ₇₅₀	0.397 ± 0.010	20.9, 0.000	0.392 ± 0.011	7.2, 0.009	0.385 ± 0.008	34.1, 0.000	0.397 ± 0.010
dCV ₇₅₀	22.4 ± 2.4	5.7, 0.018	21.7 ± 2.5	15.6, 0.000	19.2 ± 2.7	35.9, 0.000	22.4 ± 2.4
FL/CS ₇₅₀	0.392 ± 0.011	24.8, 0.000	0.385 ± 0.011	8.6, 0.004	0.378 ± 0.009	36.8, 0.000	0.392 ± 0.011
EL/CS ₇₅₀	0.198 ± 0.007	0.4, n. s.	0.197 ± 0.007	39.2 , 0.000	0.208 ± 0.007	42.0 , 0.000	0.198 ± 0.007
EW/CS ₇₅₀	0.148 ± 0.006	13.6, 0.000	0.151 ± 0.005	7.0, 0.010	0.154 ± 0.005	20.4, 0.000	0.148 ± 0.006
MW/CS ₇₅₀	0.650 ± 0.012	47.4, 0.000	0.638 ± 0.012	14.0, 0.000	0.650 ± 0.013	0, n.s.	0.650 ± 0.012
ML/CS ₇₅₀	1.182 ± 0.022	3.7, n. s.	1.177 ± 0.020	42.0 , 0.000	1.208 ± 0.019	28.2, 0.000	1.182 ± 0.022
SPBA/CS ₇₅₀	0.267 ± 0.013	0.4, n. s.	0.266 ± 0.011	19.3, 0.000	0.254 ± 0.009	17.5, 0.000	0.267 ± 0.013
SPWI/CS ₇₅₀	0.277 ± 0.018	21.0, 0.000	0.287 ± 0.015	33.3, 0.000	0.267 ± 0.012	7.0, 0.009	0.277 ± 0.018
PEW/CS ₇₅₀	0.321 ± 0.011	1.8, n. s.	0.323 ± 0.013	148.9 , 0.000	0.286 ± 0.010	196.2 , 0.000	0.321 ± 0.011
PPW/CS ₇₅₀	0.413 ± 0.013	0.0, n. s.	0.413 ± 0.017	44.2 , 0.000	0.386 ± 0.016	88.6 , 0.000	0.413 ± 0.013
PosSPl/CS ₇₅₀	0.418 ± 0.015	19.0, 0.000	0.427 ± 0.016	0.1, n.s.	0.428 ± 0.014	8.7, 0.003	0.418 ± 0.015
PosSPu/CS ₇₅₀	0.086 ± 0.020	73.9 , 0.000	0.063 ± 0.017	0.3, n.s.	0.065 ± 0.011	20.4, 0.000	0.086 ± 0.020
MPSP/CS ₇₅₀	0.440 ± 0.015	13.0, 0.000	0.447 ± 0.016	1.2, n.s.	0.451 ± 0.014	11.7, 0.001	0.440 ± 0.015
MPST/CS ₇₅₀	0.269 ± 0.009	1.0, n. s.	0.270 ± 0.008	6.9, 0.010	0.265 ± 0.008	4.1, 0.043	0.269 ± 0.009
SPST/CS ₇₅₀	0.198 ± 0.013	21.7, 0.000	0.206 ± 0.012	9.8, 0.002	0.215 ± 0.010	33.4, 0.000	0.198 ± 0.013
PLST/CS ₇₅₀	0.262 ± 0.010	4.9, 0.028	0.259 ± 0.010	23.5, 0.000	0.271 ± 0.010	17.0, 0.000	0.262 ± 0.010
MPPL/CS ₇₅₀	0.359 ± 0.010	47.8, 0.000	0.350 ± 0.012	1.8, n.s.	0.353 ± 0.008	6.9, 0.009	0.359 ± 0.010
PLSP/CS ₇₅₀	0.223 ± 0.013	5.4, 0.020	0.227 ± 0.013	25.3, 0.000	0.244 ± 0.014	47.3 , 0.000	0.223 ± 0.013
PEH/CS ₇₅₀	0.353 ± 0.010	3.0, n. s.	0.351 ± 0.011	6.3, 0.014	0.344 ± 0.009	15.2, 0.000	0.353 ± 0.010
PPH/CS ₇₅₀	0.360 ± 0.010	0.1, n. s.	0.359 ± 0.014	30.0, 0.000	0.341 ± 0.012	63.0 , 0.000	0.360 ± 0.010
PENL/CS ₇₅₀	0.258 ± 0.010	31.7, 0.000	0.251 ± 0.011	4.0, 0.049	0.255 ± 0.009	1.9, n.s.	0.258 ± 0.010
MC1TG ₇₅₀	10.5 ± 2.7	68.7 , 0.000	13.6 ± 2.9	17.4, 0.000	16.6 ± 3.2	94.4 , 0.000	10.5 ± 2.7
POTCO ₇₅₀	8.4 ± 1.8	25.3, 0.000	7.2 ± 2.2	65.1 , 0.000	11.4 ± 1.8	55.6 , 0.000	8.4 ± 1.8
PnHL/CS ₇₅₀	0.272 ± 0.024	95.1 , 0.000	0.242 ± 0.022	56.4 , 0.000	0.280 ± 0.013	2.2, n.s.	0.272 ± 0.024
ALPH ₇₅₀	76.8 ± 4.2	37.6, 0.000	73.4 ± 3.9	1.8, n.s.	72.1 ± 3.2	24.4, 0.000	76.8 ± 4.2
BETA ₇₅₀	46.5 ± 2.2	6.9, 0.009	47.4 ± 3.0	8.4, 0.005	49.5 ± 2.7	32.9, 0.000	46.5 ± 2.2
GAMM ₇₅₀	55.8 ± 3.2	8.4, 0.004	57.0 ± 3.2	5.8, 0.018	58.9 ± 3.1	18.7, 0.000	55.8 ± 3.2
DELT ₇₅₀	95.2 ± 3.5	85.9 , 0.000	99.5 ± 3.4	15.5, 0.000	96.4 ± 2.3	2.2, n.s.	95.2 ± 3.5
EPSI ₇₅₀	86.4 ± 2.4	37.6, 0.000	84.3 ± 3.1	0, n.s.	84.3 ± 2.8	14.5, 0.000	86.4 ± 2.4

Figure 5. Nest sample means of individual values of a linear discriminant analysis of *Tetramorium sibiricum* n. sp. (black dots), *T. indocile* (black squares) and *T. caespitum* (white rhombs). Twenty-one phenotypic characters were considered which led to character overfitting in *T. sibiricum* n. sp. with only 21 worker individuals evaluated.

Figure 6. Nest sample means of a linear discriminant analysis of the first seven principal components extracted from twenty-one phenotypic characters in *Tetramorium sibiricum* n. sp. (black dots), *T. indocile* (black squares) and *T. caespitum* (white rhombs). The reduction to seven components avoids the danger of character overfitting in *T. sibiricum* n. sp. but weakened the discrimination of *T. indocile* and *T. caespitum*.

The methodology of species identification applied here is extremely complex and data recording is by far the most time-consuming of any ant genus investigated so far by the author – a challenge even for experienced and specialized investigators having access to adequate equipment. An

attempt to simplify the separation of the three West and Central Siberian species was done in writing a key that uses absolute primary data (*i. e.* without RAV-correction) and a strongly reduced character set.

1. Postoculo-temporal area of head with rather many costae and costulae, POTCos 11.4 ± 2.1 . Anterior dorsum of 1st gaster tergite with more complex elements of stickman-like or reticulate microsculpture, MC1TG 16.6 ± 3.2 . Propodeal spines and eye slightly longer. With all linear measurements given in mm, discriminant function $0.183 \cdot \text{POTCos} + 0.12 \cdot \text{MC1TG} - 34.79 \cdot \text{FL} + 46.67 \cdot \text{EL} + 17.54 \cdot \text{ML} + 28.28 \cdot \text{MPSP} - 99.07 \cdot \text{PeW} - 3.793 > 0$ [error 0 % in 21 specimens]..... **sibiricum** n. sp.
- Postoculo-temporal area of head with fewer costae and costulae, POTCos 8.4 ± 2.4 . Anterior dorsum of 1st gaster tergite with less complex elements of stickman-like or reticulate microsculpture, MC1TG 11.2 ± 3.0 . Propodeal spines and eye slightly shorter. Discriminant < 0 [error 0 % in 338 specimens]..... **2**
2. Longest hair near anterolateral pronotal corner shorter, PnHL 0.168 ± 0.020 mm. Anterior dorsum of 1st gaster tergite with more complex elements of stickman-like microsculpture, MC1TG 13.5 ± 2.8 . With all linear measurements given in mm, discriminant $0.127 \cdot \text{POTCos} - 0.173 \cdot \text{MC1TG} + 85.54 \cdot \text{SWd} - 49.08 \cdot \text{MPSP} + 62.52 \cdot \text{MPPL} + 21.985 \cdot \text{PnHL} - 9.026 < 0$ [error 9.7% in 72 specimens]..... **indocile**
- Longest hair near anterolateral pronotal corner longer, PnHL 0.212 ± 0.022 mm. Anterior dorsum of 1st gaster tergite with only scattered and less complex elements of stickman-like microsculpture, MC1TG 10.6 ± 2.7 . Discriminant > 0 [error 1.9 % in 266 specimens]..... **caespitum**

TETRAMORIUM SIBIRICUM N. SP.

ZooBank <http://zoobank.org/9D40E9DB-FD06-444B-86DC-300297D049D5>

Etymology

The name of the species refers to the region where the species is occurring.

Type material

Depository of all specimens: SMN Görlitz (Germany).

- **Holotype** plus four **paratype** workers labelled "RUS: 51.04806 N, 106.16686 E, Gusinoye Ozero – 10 SW, 615 m, stony steppe, under stone, I. ANTONOV 2013.07.04 – 153_S".
- five **paratype** workers labelled "RUS: 51.04742 N, 106.16703 E, Gusinoye Ozero – 10 SW, 601 m, stony steppe, under stone, I. ANTONOV 2013.07.04 – 154_S".
- four **paratype** workers labelled "RUS: 51.04786 N, 106.16694 E, Gusinoye Ozero – 10 SW, 609 m, stony steppe, under stone, I. ANTONOV 2013.07.04 – 155_S".
- four **paratype** workers labelled "RUS: 51.04778 N, 106.16689 E, Gusinoye Ozero – 10 SW, 608 m, stony steppe, under stone, I. ANTONOV 2013.07.06 – 156_S".
- four **paratype** workers labelled "RUS: 51.04772 N, 106.16689 E, Gusinoye Ozero – 10 SW, 600 m, stony steppe,

under stone, I. ANTONOV 2013.07.06 – 157".

- four **paratype** workers labelled "RUS: 51.04800 N, 106.16697 E, Gusinoye Ozero – 10 SW, 615m, stony steppe, under stone, I. Antonov 2013.07.06 – 176_S".
- four **paratype** workers labelled "RUS: 50.43683 N, 106.12525 E, Naushki village – 5 km N, 851 m, in soil, dirt road, forest-steppe, I. ANTONOV 2013.07.10 – 145_S".

Geographic range

Only known so far from the two type localities. Apparently, a species restricted to Siberia.

Description

Worker (table I, figures 7-9). Medium-sized, mean CS = 754 μm . Scape longest within the *T. caespitum* complex (TCC), mean SL / CS₇₅₀ 0.807. Eye rather long, mean EL / CS₇₅₀ 0.208. Pronotal setae very long, mean PnHL / CS₇₅₀ 0.280. Mesosoma long and wide, mean ML / CS₇₅₀ 1.208, mean MW / CS₇₅₀ 0.650. Petiole narrowest within the TCC, mean

Figure 7. Lateral aspect of the holotype worker of *Tetramorium sibiricum* n. sp. Photo R. SCHULTZ.

Figure 8. Dorsal aspect of the head of the holotype worker of *Tetramorium sibiricum* n. sp. Photo R. SCHULTZ.

Figure 9. Dorsal aspect of mesosoma and waist segments of the holotype worker of *Tetramorium sibiricum* n. sp. Photo R. SCHULTZ.

PeW / CS₇₅₀ 0.286. Spines longest within the TCC, mean SPST / CS₇₅₀ 0.215. Postpetiole height low, PpH / CS₇₅₀ 0.340. Head dorsum and occiput with rather coarse longitudinal costae and costulae, the interstices with delicate microreticulate structures. Mesosoma dorsum coarsely

longitudinally rugulose, the interstices delicately microreticulate. Central dorsum of petiole and postpetiole nodes smooth and shiny but very finely microreticulate or with stickman-like elements of microsculpture. Dorsum of 1st gaster tergite brilliantly shiny but the scattered elements

of microsculpture are more complex than in the average of the TCC, mean MC1TG₇₅₀ 16.6. Postoculo-temporal area of head with rather many costae and costulae, mean POTCos₇₅₀ 11.4. Color of whole body homogeneously dark to light brown. The **gyne** and the **male** are unknown.

Consideration of synonymies

T. sibiricum n. sp. shows a rather unique character combination making its identification comparatively easy. It has been stated above that taxa described from east and southeast of the Reinig Line – from China, Korea and Japan in particular – are very unlikely to have invaded the extremely winter-cold Central Siberia. Apart from climatic reasons, there are also morphological arguments to exclude synonymies. The images of a type of *Tetramorium jacoti* WHEELER, 1927 (specimen CASENT0901253 in www.antweb.org), described from Tartar City / Peking and of a type of *T. tsushimae* EMERY, 1925 (CASENT0904809 in www.antweb.org), described from Tsushima /Japan probably refer to the same species. This assumption is based on similarities in sculpture and mesosomal shape and zoogeographic proximity. These types differ from the *T. sibiricum* n. sp. condition in having shorter mesosomal setae and the spine tips reaching more dorsad relative to the level of the dorsal mesosomal profile. *Tetramorium annectens* PISARSKI, 1969 from Pei-Hai / Peking was described by WHEELER (1927) to have the petiole and postpetiole “subopaque and sculptured throughout, the former irregularly rugulose, the latter regularly longitudinally rugulose”. This strongly contrasts the situation in *T. sibiricum* n. sp. and is confirmed by the image of a *T. annectens* type (CASENT0916601 in www.antweb.org). The image additionally shows a remarkably strong longitudinal sculpture at the base of the first gaster tergite – a character not observed in any species of the TCC. Notably, these two characters strongly contradict BOLTON’s proposal (BOLTON, 1995) of *T. annectens* being a junior synonym of *T. tsushimae*.

Four taxa described on species level from China by WANG *et al.* (1988) are fully excluded as synonyms of *T. sibiricum* n. sp. due to most deviating morphology and climate niches.

It was stated above that there is no taxon other than *T. caespitum* and *T. indocile* from west and southwest of the Reinig line approaching *T. sibiricum* n. sp. in the combination of phenotype and climate niche. Yet, *Tetramorium caespitum* var. *barabensis* RUZSKY, 1925, described from Karachinskoe Ozero (probably 55.35°N, 76.96°E) near Tomsk / West Siberia requires consideration. The original description gives the following data: “Head weakly shiny; dorsum of promesonotum very smooth (‘so znachitel’no sglazhennoi skul’pturoj’); sides of both waist segments fully smooth, furthermore postpetiole narrowed, having the width of petiole, from above flatter (‘sverkhu bolee ploskij’). Color light, head brownish-cinnamon, mesosoma brownish-yellowish; mandibles, scapes and tarsae yellow. Size 2.1-3 mm. Nesting in soil under a stone in rout sprouts of *Stipa pennata*, sunny tschernoziem northeast of the health resort.” This description makes a synonymy with *T. sibiricum* n. sp. unlikely. The weak sculpture of *T. barabense* rather points to *T. caespitum* or *T. indocile* as well as the mean ratio PpW/PeW which is 1.349 in *T. sibiricum* n. sp. but 1.286 in *T. caespitum* and 1.284 in *T. indocile*. According to RADCHENKO (1992), types of *T. barabense* are unknown but, if they should be discovered, the taxon could turn out as senior synonym of *T. indocile*. The former taxon is considered here as *incertae sedis* as long as no conclusive species identification is possible.

Biology

All seven nests were collected under stones. The sparse information currently available suggests that *Tetramorium sibiricum* n. sp. is distributed in more natural steppe habitats whereas sympatric *T. caespitum* seems to occur in habitats with anthropogenous influence.

ACKNOWLEDGMENTS

I wish to thank Igor ANTONOV (Irkutsk, Russia) for donating a lot of interesting ant samples from Central Siberia throughout the last years, Roland SCHULTZ (Görlitz, Germany) for producing fine z-stack images of the holotype, Herbert WAGNER (Graz, Austria) and Mike FOX

(London, United Kingdom) for reviewing, Benoît GESLIN (Marseille, France) for editing and reviewing as well as Mehdi ISSERTES (Aurillac, France) and Tanguy JEAN (Lille, France) for the layout.

REFERENCES

- BOLTON, B. (1995). A new general catalogue of the ants of the world. Harvard University Press, Cambridge & London, 504 pp.
- CSÓSZ, S. & B. L. FISHER (2015). Diagnostic survey of Malagasy *Nesomyrmex* species-groups and revision of hafahafa group species via morphology based cluster delimitation protocol. *ZooKeys*, **526**: 19–59. <https://doi.org/10.3897/zookeys.526.6037>
- DE LATTIN, G. (1967). Grundriss der Zoogeographie. Fischer, Jena (Germany), 602 pp.
- DLUSSKY, G. M. (1967). Murav'i roda *Formica*. Izdatel'stvo "Nauka", Moscow, 216 pp.
- FRANCOEUR, A. (1983). The ant fauna near the tree-line in Northern Quebec (Formicidae, Hymenoptera). *Nordicana*, **47**: 177–180. https://www.antwiki.org/wiki/images/1/14/Francoeur_1983.pdf [accessed 15 February 2021]
- RADCHENKO, A. G. (1992). Murav'i roda *Tetramorium* (Hymenoptera, Formicidae) fauny SSSR. Soobshchenie 2. *Zoologicheskoy Zhurnal*, **71**(8): 50–58. <https://antcat.org/references/127950> [accessed 15 February 2021]
- RUZSKY, M. (1925). Material po faune kurorta "Karachinskoe Ozero". *Izvestiya Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta*, **75**: 283–290. <https://antcat.org/references/128193> [accessed 15 February 2021]
- SEIFERT, B. (2000). A taxonomic revision of the ant subgenus *Coptoformica* MUELLER, 1923. *Zoosystema*, **22**(3): 517–568. <https://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/zoosystema/22/3/revision-taxonomique-des-fourmis-du-sous-genre-coptoformica-mueller-1923-hymenoptera-formicidae> [accessed 15 February 2021]
- SEIFERT, B. (2008). Removal of allometric variance improves species separation in multi-character discriminant functions when species are strongly allometric and exposes diagnostic characters. *Myrmecological News*, **11**: 91–105. https://myrmecologicalnews.org/cms/index.php?option=com_content&view=category&id=247&Itemid=355 [accessed 15 February 2021]
- SEIFERT, B. (2018). *The Ants of Central and North Europe*. Lutra Verlags- und Vertriebsgesellschaft, Tauer (Germany), 408 pp.
- SEIFERT, B. (2020). Revision of the *Plagiolepis schmitzii* group with description of *Pl. invadens* sp. nov. – a new invasive supercolonial species (Hymenoptera: Formicidae). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, **67**(2): 183–196. <https://doi.org/10.3897/dez.67.53199>
- SEIFERT, B. (2021). A taxonomic revision of the Palaearctic members of the *Formica rufa* group (Hymenoptera, Formicidae) – the famous mound-building red wood ants. *Myrmecological News*, **31**: 133–179. https://doi.org/10.25849/myrmecol.news_031:133
- SEIFERT, B., M. RITZ & S. CSÓSZ (2013). Application of Exploratory Data Analyses opens a new perspective in morphology-based alpha-taxonomy of eusocial organisms. *Myrmecological News*, **19**: 1–15. https://myrmecologicalnews.org/cms/index.php?option=com_content&view=category&id=574&Itemid=363 [accessed 15 February 2021]
- STEINER, F.M., B. SEIFERT, K. MODER & B. SCHLICK-STEINER (2010). A multisource solution for a complex problem in biodiversity research: Description of the cryptic ant species *Tetramorium alpestre* sp.n. (Hymenoptera: Formicidae). *Zoologischer Anzeiger*, **249**(3–4): 223–254. <https://doi.org/10.1016/j.jcz.2010.09.003>
- WAGNER, H., W. ARTHOFER, B. SEIFERT, C. MUSTER, F. M. STEINER & B. C. SCHLICK-STEINER (2017). Light at the end of the tunnel: Integrative taxonomy delimits cryptic species in the *Tetramorium caespitum* complex (Hymenoptera, Formicidae). *Myrmecological News*, **25**: 95–129. https://doi.org/10.25849/myrmecol.news_025:095
- WANG, M., XIAO, G. & J. WU (1988). Taxonomic studies on the genus *Tetramorium* Mayr in China (Hymenoptera, Formicidae). [In Chinese]. *Forest Research*, **1**: 264–274. <https://doi.org/10.5281/zenodo.24951>
- WHEELER, W.M. (1927). Chinese ants collected by Professor S. F. LIGHT and Professor N. GIST GEE. *American Museum Novitates*, **255**: 1–12. <http://hdl.handle.net/2246/4193>

OSMIA est éditée par l'Observatoire des Abeilles (OA), une association loi 1901 d'apiculteurs (ou mellitologues) d'Europe francophone qui œuvrent pour la connaissance et la protection des Abeilles sauvages.

Les articles sont :

- publiés uniquement en ligne,
- disponibles en open access,
- indexés / archivés par Crossref, Zoobank, HAL, Zenodo, OpenAIRE, Google Scholar et Web of Science (Clarivate) [Zoological Record],
- respectueux des recommandations de la Commission internationale de Nomenclature zoologique (ICZN),
- sous Licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition d'en citer explicitement la source,
- librement déposables sur des sites internet ou des plateformes d'archivage.

(!) Les documents d'autres sources et non distribués sous licence libre sont reproduits après autorisation (à demander par les auteurs) et demeurent la propriété des auteurs ou éditeurs originaux.

(!) Le contenu publié est sous l'entière responsabilité des auteurs.

OSMIA est conçue pour une impression recto-verso en haute résolution. Les bibliothèques publiques, les laboratoires, les muséums et les associations sont invités à imprimer et conserver une version papier de la revue.

OSMIA is published by the Observatory of Bees (OA), a non-profit society of apidologists (or mellitologists) from French-speaking Europe who work together for the knowledge and protection of wild bees.

The items are:

- published only online,
- available in open access,
- indexed / archived by Crossref, Zoobank, HAL, Zenodo, OpenAIRE, Google Scholar and Web of Science (Clarivate) [Zoological Record],
- respectful of the recommendations of the International Commission for Zoological Nomenclature (ICZN),
- under Creative Commons Attribution Licence International CC BY 4.0 which authorises the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited,
- freely depositable on personal or institutional websites and archiving platforms.

(!) Documents from other sources and not distributed under a free license are reproduced after authorisation (to be requested by the authors) and remain the property of the original authors or publishers.

(!) The published content is the sole responsibility of the authors.

OSMIA is designed for high-resolution printing on both sides. Public libraries, laboratories, museums, and societies are invited to print and keep a paper version of the journal.

Directeur de la publication • Editor-in-chief
Benoit GESLIN

Comité éditorial • Editorial Board
Matthieu AUBERT • Floriane FLACHER • Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Mise en page • Layout
Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Comité de lecture • Scientific committee 2021
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/equipe-team.html>

Soumission d'articles • Submission of items
osmia.editor@gmail.com

Recommandations aux auteurs • Recommendations to authors
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/auteurs-authors-instructions.html>

Observatoire des Abeilles
68 rue du Onze Novembre
F – 59148 Flines-lez-Râches (France)
<https://oabeilles.net/>

ARTICLE

Actualisation des connaissances sur l'abeille *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853 en France et en Europe (Hymenoptera : Megachilidae)

Violette LE FÉON¹

LE FÉON, V., D. GENOUD & B. GESLIN (2021). Actualisation des connaissances sur l'abeille *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853 en France et en Europe (Hymenoptera : Megachilidae). *Osmia*, 9: 25–36. <https://doi.org/10.47446/OSMIA9.4>

Résumé

Megachile sculpturalis est une abeille originaire de l'est de l'Asie aujourd'hui également présente en Amérique du Nord et en Europe. Cet article fait suite à la première synthèse sur l'écologie et la distribution géographique en Europe de cette espèce parue dans cette même revue en 2018 et propose une actualisation des connaissances. *Megachile sculpturalis* a été observée dans 13 pays européens. Son aire de répartition s'étend aujourd'hui des côtes atlantiques françaises à l'ouest à la péninsule de Crimée à l'est. Elle a par ailleurs été signalée dans deux îles méditerranéennes, l'île d'Elbe (Italie) et Majorque (Espagne). En France, entre 2008 et 2020, elle a été observée dans 259 communes réparties dans 44 départements. L'observation française la plus septentrionale a été réalisée en 2020 près de Reims dans la Marne. Concernant le comportement alimentaire, de nouvelles analyses polliniques viennent corroborer les résultats de précédentes études qui suggéraient un régime polylectique avec une préférence marquée pour les arbustes d'origine asiatique (*Sophora japonica* et *Ligustrum* sp. en particulier). Pour sa nidification, *M. sculpturalis* utilise massivement les hôtels à abeilles. Cependant, une gamme de diamètres (trous dans des bûches ou sections de tiges végétales) compris entre 4 et 8 mm permet d'héberger les principales espèces indigènes susceptibles de nidifier dans les hôtels, tout en limitant l'installation de *M. sculpturalis*. De nouvelles observations ont confirmé la tendance de *M. sculpturalis* à vider les nids d'autres espèces pour y installer ses propres cellules larvaires. Par ailleurs, en Suisse, une femelle a été observée tuant une abeille du genre *Heriades*. Ce type d'événements, s'ils s'avèrent fréquents, pourraient avoir des impacts négatifs sur les abeilles indigènes mais les données sont pour l'heure insuffisantes pour quantifier ces impacts sur les populations.

Mots-clefs | espèce exotique • distribution géographique • impacts écologiques • nidification • régime alimentaire • sciences participatives

Update of knowledge on the bee *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853 in France and Europe (Hymenoptera: Megachilidae)

Abstract

Megachile sculpturalis is a bee native to eastern Asia that is now also present in North America and Europe. This article follows the first synthesis on the ecology and geographical distribution in Europe of this species published in this same journal in 2018 and updates the knowledge. *Megachile sculpturalis* has been observed in 13 European countries. Its range now extends from the French Atlantic coast in the west to the Crimean Peninsula in the east. It has also been recorded on two Mediterranean islands, Elba (Italy) and Mallorca (Spain). In France, between 2008 and 2020, it was observed in 259 communes in 44 departments. The most northerly French observation was made in 2020 near Reims in the Marne department. Concerning feeding behaviour, new pollen analyses corroborate the results of previous ones which suggested a polylectic diet with a marked preference for shrubs of Asian origin (especially *Sophora japonica* and *Ligustrum* sp.). Regarding nesting behaviour, *M. sculpturalis* makes extensive use of bee hotels. However, a range of diameters (holes in logs or sections of plant stems) between 4 and 8 mm is suitable for the main native species likely to nest in the hotels, while limiting the establishment of *M. sculpturalis*. New observations have confirmed the tendency of *M. sculpturalis* to empty the nests of other species in order to establish its own larval cells. In addition, in Switzerland, a female was observed killing a bee of the genus *Heriades*. Such events, if frequent, could have negative impacts on native bees, but data are currently insufficient to quantify these impacts on populations.

Keywords | exotic species • geographical distribution • ecological impacts • nesting behaviour • diet • citizen science

Reçu • Received | 20 June 2021 || Accepté • Accepted | 09 July 2021 || Publié (en ligne) • Published (online) | 12 July 2021
Reviewers | T. JEAN • A. PERRARD || <http://zoobank.org/F5F36611-44E4-4613-9848-5A71BD6B9FF6>

¹ [VLF] 10 rue de l'Olivraie, F – 44200 Nantes, France • violette.lefeon@gmail.com

 <http://zoobank.org/36669374-8A39-4C8E-8F23-A15909469029>

² [DG] 2ter avenue des Roses, F – 87240 Ambazac, France • dge-davidgenoud@orange.fr

 <http://zoobank.org/B9EA26E1-94B2-491E-BE27-1ACE034C777C>

³ [BG] Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie Marine et Continentale (IMBE), UMR CNRS 7263 IRD 237 (Aix-Marseille Université / Avignon Université / CNRS / IRD), Campus Sciences St Jérôme, Avenue Escadrille Normandie Niémen, F – 13397 Marseille cedex 20 13331 • benoitgeslin@gmail.com
 <http://zoobank.org/5761C7DE-A10D-4B13-AD08-725B2858BD899>

INTRODUCTION

Megachile sculpturalis (figures 1-2) est une abeille originaire de l'est de l'Asie observée pour la première fois en Europe en 2008 près de Marseille (VERECKEN & BARBIER, 2009). Nous présentons en 2018, dans ce même journal, un état des connaissances sur son écologie et sa distribution géographique en France et en Europe (LEFÉON & GESLIN, 2018).

Nous avons depuis poursuivi le suivi de son expansion géographique en France et en présentons ici les résultats. Nous proposons également une synthèse des informations disponibles sur sa distribution en Europe et des données acquises par les études scientifiques dont l'espèce a fait l'objet ces dernières années.

Figure 1. Femelle de *Megachile sculpturalis*. Cliché F. VASSEN (juillet 2016, Le Collet-de-Dèze, Lozère, France).

Figure 2. Mâle de *Megachile sculpturalis*. Cliché G. DE PRÉMOREL (juin 2014, Étoile, Drôme, France).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE EN EUROPE

Figure 3. Année de première observation de *Megachile sculpturalis* dans les pays européens.

Sources : AGUADO *et al.*, 2018 ; AMIET, 2012 ; ČETKOVIĆ *et al.*, 2020 ; GOGALA & ZADRAVEC, 2018 ; IVANOV & FATERYGA, 2019 ; KOVÁCS, 2015 ; LANNER *et al.*, 2020a ; QUARANTA *et al.*, 2014 ; VERECKEN & BARBIER, 2009 ; WESTRICH *et al.*, 2015 ; WESTRICH, 2017. La coloration homogène de l'ensemble des territoires nationaux peut être trompeuse. Ainsi, concernant les îles, *M. sculpturalis* est jusqu'à présent inconnue de Corse, de Sicile ou de Sardaigne. Elle a cependant été observée sur l'île d'Elbe et à Majorque, îles que nous avons entourées en rouge. Carte réalisée sous QGIS version 3.14, fond de carte téléchargé sur *Natural Earth* (<https://www.naturalearthdata.com>).

Entre 2008 et 2020, *M. sculpturalis* a été observée dans 13 pays européens (figure 3). L'observation en France de 2008 a rapidement été suivie d'observations en Italie en 2009 (QUARANTA *et al.*, 2014) et en Suisse en 2010 (AMIET, 2012). S'en suit une période de cinq ans au cours de laquelle elle n'est pas signalée dans d'autres pays. À partir de 2015, la liste s'allonge rapidement : *M. sculpturalis* est observée en Allemagne (WESTRICH *et al.*, 2015) et en Hongrie (KOVÁCS, 2015), en 2015, en Slovénie en 2016 (GOGALA & ZADRAVEC, 2018), en Autriche (WESTRICH, 2017) et en Serbie (ČETKOVIĆ *et al.*, 2020) en 2017, en Espagne (AGUADO *et al.*, 2018 ; ORTIZ-SÁNCHEZ *et al.*, 2018) et dans la péninsule de Crimée (IVANOV & FATERYGA, 2019) en 2018, en Croatie (<https://www.inaturalist.org>) et au Liechtenstein (LANNER *et al.*, 2020a) en 2019 et en Bosnie-Herzégovine en 2020 (<https://www.inaturalist.org>). En l'état actuel de nos connaissances, en Europe, l'aire de répartition de *M. sculpturalis* s'étend des côtes atlantiques françaises (commune d'Anglet) à l'ouest à la péninsule de Crimée à l'est et de Nonnweiler (Sarre, Allemagne) au nord, à Morano Calabro (Calabre, Italie) au sud.

La situation diffère bien sûr fortement selon les pays, en fonction du moment de l'arrivée de *M. sculpturalis* sur le territoire, des conditions locales et aussi probablement de la qualité du suivi et du nombre d'observateurs mobilisés. Par exemple, l'espèce est connue de 138 localités en Italie (RUZZIER *et al.*, 2020, état des connaissances en décembre 2019) et de 28 localités en Allemagne (WESTRICH, 2020a, état des connaissances au 3 septembre 2020). À l'opposé, nous n'avons connaissance que d'une seule observation pour la

Croatie et la Bosnie-Herzégovine (données recueillies sur le site <https://www.inaturalist.org>).

Ces dernières années ont également été marquées par l'observation de *M. sculpturalis* sur deux îles méditerranéennes : sur l'île d'Elbe (Italie) en 2019 (RUZZIER *et al.*, 2020) et à Majorque, plus grande île de l'archipel des Baléares (Espagne) en 2020 (RIBAS-MARQUÉS & DÍAZ-CALAFAT, 2021).

Plusieurs programmes de sciences participatives ont été mis en place afin de collecter le maximum de données d'observations. C'est par exemple le cas en Serbie (ČETKOVIĆ *et al.*, 2020), en Autriche, en Suisse et au Liechtenstein (LANNER *et al.*, 2020a). L'implication du grand public est possible dans le cas de *M. sculpturalis* car l'espèce est facilement identifiable (LE FÉON & GESLIN, 2018). Quelques précautions sont toutefois nécessaires car d'autres abeilles, des andrènes notamment, possèdent une coloration semblable. L'idéal est donc que chaque témoignage soit accompagné d'une photographie.

Dans un article paru tout récemment, BILA DUBAIĆ & LANNER (2021) émettent l'idée que les apiculteurs pourraient être un public à cibler particulièrement dans les programmes de sciences participatives sur *M. sculpturalis*. Les auteurs soulignent l'intérêt des apiculteurs pour les insectes, le temps passé à l'extérieur, leur capacité à reconnaître l'espèce et à manipuler les abeilles, lorsqu'il s'agit de collecter des spécimens pour des analyses génétiques par exemple.

MÉCANISMES DE DISPERSION ET HISTORIQUE DE L'INVASION EN EUROPE

L'expansion géographique rapide de *M. sculpturalis* résulte probablement de deux mécanismes (LANNER *et al.*, 2020a). Tout d'abord, les caractéristiques intrinsèques de l'espèce (sa forte capacité de vol liée à sa grande taille ainsi que son régime alimentaire et son comportement de nidification, cf. ci-dessous) en font une colonisatrice efficace une fois introduite dans un nouvel endroit. Il en résulte une dispersion à courte distance, pas à pas, aboutissant à la colonisation progressive d'une région par exemple. À cela s'ajoute la dispersion liée au transport de marchandises, bois ou autre support pouvant contenir des larves, qui peut conduire à des déplacements sur de longues distances et qui explique probablement les « bonds » de plusieurs centaines de kilomètres que semble faire l'espèce (LANNER *et al.*, 2020a). Par ailleurs, l'analyse génétique de plusieurs populations européennes a récemment suggéré que plusieurs

événements d'introduction indépendants pouvaient également être un facteur explicatif de la progression rapide de *M. sculpturalis* en Europe (LANNER *et al.*, 2021). Des individus provenant du sud et du centre de la France, de Suisse et de Vienne (Autriche) ont été génotypés. Les résultats montrent des différences génétiques importantes entre les individus provenant d'Autriche et ceux de France et de Suisse. Ce résultat suggère donc qu'au moins deux événements d'introduction ont eu lieu. D'autres études génétiques sont en cours, qui devraient notamment permettre de comprendre si les individus qui se trouvent en Europe se rapprochent génétiquement plus des populations du Sud-Est asiatique, aire de répartition originelle de l'espèce, ou des populations d'Amérique du Nord, zone où l'espèce a été introduite dès 1994 (MANGUM & BROOKS, 1997).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE EN FRANCE

Megachile sculpturalis a été observée pour la première fois en 2008 en France, à Allauch près de Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône (VERECKEN & BARBIER, 2009).

Dix ans plus tard, un premier bilan de l'expansion géographique de l'espèce en France a été dressé pour la période allant de 2008 à 2016 (LE FÉON *et al.*, 2018) en se

basant sur les données recueillies directement auprès de naturalistes (notamment grâce à la liste de discussion *Apoidea gallica*) ou sur différents forums et sites dédiés à l'entomologie (*Le Monde des Insectes* ou le site du *Spipoll* – Suivi photographique des insectes pollinisateurs par exemple). Ce bilan indiquait que les premières années, la présence de *M. sculpturalis* sur le territoire s'est faite discrète car aucune autre observation n'a été mentionnée. En 2011,

Figure 4. Nombre de communes françaises, cumulé année après année, comptant une ou plusieurs observations de *Megachile sculpturalis*. D'après nos données, au 31 mai 2021, l'espèce a été observée dans 259 communes réparties dans 44 départements.

elle a été signalée à Aix-en-Provence. En 2012, des observations ont été réalisées dans six communes supplémentaires, localisées dans les Bouches-du-Rhône ainsi que dans quatre départements proches (Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Hérault et Var). C'est à partir de 2014, soit six ans après la première observation, que le nombre d'observations a commencé à croître plus fortement (figure 4). Le décalage temporel entre l'introduction initiale et le début de la croissance rapide de la population et de l'expansion de l'aire de distribution est un phénomène communément observé chez les espèces introduites (SAKAI *et al.*, 2001) et a également été signalé, dans le cas de *M. sculpturalis*, en Italie (RUZZIER *et al.*, 2020) et en Autriche (LANNER *et al.*, 2020b).

À l'issue de la saison de vol 2016, *M. sculpturalis* avait été observée dans 72 communes françaises réparties dans 21 départements. Les observations concernaient quasi-exclusivement la zone géographique localisée au sud de Lyon et à l'est de Montpellier. Cependant, l'année 2016 avait été marquée par un net bon géographique des observations : on notait une importante progression vers l'ouest avec une première mention dans les Pyrénées-Atlantiques ainsi qu'un saut vers le nord avec une première mention en Saône-et-Loire (LE FÉON *et al.*, 2018).

Figure 5. Année de première observation de *Megachile sculpturalis* dans les départements français.

Sources : LE FÉON *et al.*, 2018 ; LE FÉON & GESLIN, 2018 et témoignages directs ou observations collectées sur les plateformes et sites, principalement iNaturalist, INPN Espèces, Faune-France, Le Monde des Insectes, observation.org et Spipoll). Carte réalisée sous QGIS version 3.14, fond de carte téléchargé sur Natural Earth ([naturalearthdata.com](https://www.naturalearthdata.com)). Carte réalisée sous QGIS version 3.14, fond de carte téléchargé sur Natural Earth (<https://www.naturalearthdata.com>).

Figure 6. Distribution géographique de *Megachile sculpturalis* en France.

Chaque point représente une commune, la couleur indiquant l'année de première observation.

Sources : LE FÉON *et al.*, 2018 ; LE FÉON & GESLIN, 2018 et témoignages directs ou observations collectées sur les plateformes et sites, principalement *iNaturalist*, *INPN Espèces*, *Faune-France*, *Le Monde des Insectes*, *observation.org* et *Spipoll*). Carte réalisée sous QGIS version 3.14, fond de carte téléchargé sur *Natural Earth* ([naturalearthdata.com](https://www.naturalearthdata.com)). Carte réalisée sous QGIS version 3.14, fond de carte téléchargé sur *Natural Earth* (<https://www.naturalearthdata.com>).

À l'issue de la saison de vol 2017, *M. sculpturalis* avait été observée dans 77 communes françaises réparties dans 22 départements, avec une première mention pour le département des Landes, confirmant la progression vers l'ouest de l'espèce (LE FÉON & GESLIN, 2018).

Qu'en est-il trois ans plus tard ? Nous avons collecté le maximum d'informations possible concernant les saisons de vol 2018, 2019 et 2020. En complément des sources d'informations utilisées précédemment et détaillées dans LE FÉON *et al.* (2018), nous avons également obtenu des données d'observation issues du portail naturaliste *Faune France* (<https://www.faune-france.org>), de l'application *INPN Espèces* (<https://inpn.mnhn.fr/informations/inpn-especes>) et de la plateforme internationale *iNaturalist* déjà mentionnée.

Afin de mobiliser le plus grand nombre d'observateurs, un appel à données a été lancé en juillet 2020 sur *Faune France*, sur la liste de diffusion *Apoidea gallica* et sur le site de l'Observatoire des Abeilles. Au niveau local, signalons l'action menée dès l'été 2019 par l'Observatoire de la faune de Bourgogne pour communiquer sur l'espèce et en savoir plus sur sa présence dans la région.

Il apparaît que ce sont dorénavant 259 communes réparties dans 44 départements qui comptent une ou plusieurs observations de *M. sculpturalis* (figures 5-6). Le quart Sud-Est concentre toujours la majorité des observations, Gard (22

communes citées), Hérault (21 communes) et Bouches-du-Rhône (19 communes) en tête.

Figure 7. Mâle de *Megachile sculpturalis* butinant une fleur de lavande. Cette observation est la première ayant eu lieu au nord de Paris et constitue à l'heure actuelle l'observation la plus septentrionale en France. Noter la frange de poils clairs sur le devant de la tête, absente chez les femelles. Cliché B. FÉRY (juillet 2020, Vrigny, Marne, France).

Dans 12 départements, l'espèce n'a été observée que dans une seule commune mais la progression vers l'ouest et le nord du pays se poursuit année après année. Fait marquant, la première observation au nord de Paris a eu lieu à Vrigny près de Reims (département de la Marne) le 9 juillet 2020. Il s'agissait d'un mâle butinant une fleur de lavande (figure 7).

Megachile sculpturalis est observée aussi bien au cœur des grandes villes (Marseille bien sûr, mais aussi Bordeaux, Lyon, Montpellier ou Toulouse) que dans des zones rurales ou péri-urbaines ou des milieux naturels. En France, l'atititude maximale à laquelle elle a été observée reste 1846 mètres, donnée déjà mentionnée dans LE FÉON & GESLIN (2018).

Nous avons collecté plusieurs témoignages mentionnant des concentrations d'individus (dont un témoignage vidéo). Il s'agissait dans chaque cas de vieux arbres ou de troncs couchés offrant de nombreuses cavités dans lesquels plusieurs femelles (une dizaine à quelques dizaines) établissaient leur nid.

Enfin, une étude parue en 2020 (GESLIN *et al.*, 2020) a permis de mieux évaluer la présence de l'espèce à Marseille, secteur probablement « berceau » de l'espèce en France. En février 2016, huit hôtels à abeilles, composés de troncs percés et de tiges de bambous ou de roseaux, ont été mis en place dans 12 parcs marseillais, soit un total de 96 hôtels. L'année suivante, les abeilles émergeant des troncs et des tiges ont été identifiées à l'espèce et comptabilisées. Au total, 889 abeilles sont sorties des hôtels, représentant cinq espèces : une espèce exotique, *M. sculpturalis*, et quatre espèces indigènes, *Osmia bicornis*, *O. caerulea*, *O. cornuta* et *O. niveata*. Fait marquant, *M. sculpturalis* était l'espèce la plus abondante, représentant 40 % des 889 abeilles ayant émergé, et a été trouvée dans 10 des 12 parcs étudiés. Cette étude a ainsi mis en évidence une présence forte de l'espèce dans l'ensemble de la ville, ceci seulement huit ans après sa découverte dans la commune voisine d'Allauch.

PHÉNOLOGIE

Megachile sculpturalis est univoltine. En France, sa saison de vol de s'étend de début juin à mi-septembre, avec un pic d'activité en juillet (LE FÉON *et al.*, 2018) et c'est également

globalement ce qui est observé dans les autres pays européens (BILA DUBAIĆ & LANNER, 2021). Les mâles émergent avant les femelles.

COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

Les données disponibles lors de notre précédente synthèse (LE FÉON & GESLIN, 2018) indiquaient que *M. sculpturalis* visite de nombreuses espèces florales de diverses familles, à la fois d'origines exotique ou indigène. À l'échelle mondiale, elle a ainsi été observée sur les fleurs de 40 espèces végétales appartenant à 21 familles (PARYS *et al.*, 2015). En France, entre 2008 et 2016, elle a été observée sur 20 espèces appartenant à 8 familles différentes (LE FÉON *et al.*, 2018). Plusieurs publications récentes décrivent les observations de terrain réalisées dans différents pays d'Europe, ce qui amène à compléter la liste des plantes visitées. Par exemple, GUARIENTO *et al.* (2019) rapportent pour la première fois une activité de butinage sur le tournesol (*Helianthus annuus*), observation réitérée par RUZZIER *et al.* (2020). RUZZIER *et al.* (2020) rapportent pour la première fois du butinage sur *Chamaerion angustifolium*, *Syringa* sp. et *Tetradium daniellii*.

Chez les abeilles de façon générale, mâles et femelles visitent les fleurs pour la récolte du nectar pour leurs besoins propres. De plus, exception faite des abeilles-coucous, les femelles récoltent les ressources (pollen principalement) pour les larves. Le nombre de familles de plantes sur lequel une espèce d'abeille collecte du pollen détermine sa spécialisation alimentaire. Selon la classification simplifiée habituellement retenue (par exemple NIETO *et al.*, 2014), on qualifie d'oligolectique une espèce collectant le pollen sur des plantes d'une seule famille et de polylectique une espèce collectant le pollen sur des plantes de plusieurs familles.

L'analyse du contenu pollinique des scopae des femelles ou des cellules larvaires est nécessaire pour connaître les espèces sur lesquelles le pollen est collecté et donc le statut de l'espèce, oligolectique ou polylectique. Nous décrivons, en 2018, les analyses polliniques alors disponibles. QUARANTA

et al. (2014), WESTRICH *et al.* (2015) et ANDRIEU-PONEL *et al.* (2018) avaient réalisé des analyses ponctuelles (un petit nombre de cellules larvaires ou scopae ayant été analysées dans chacune des études). Celles-ci indiquaient une prédominance du pollen de *Sophora japonica* (famille des Fabacées) et de troène (*Ligustrum* sp., famille des Oléacées). Du pollen de châtaignier était également présent. À notre connaissance, seuls AGUADO *et al.* (2018) ont depuis réalisé des analyses polliniques. À Sant Celoni (Catalogne, Espagne), les auteurs ont capturé cinq femelles pour analyser le pollen transporté. 100 % du pollen transporté par quatre d'entre elles était du pollen de *Sophora japonica*. La cinquième transportait majoritairement du pollen de *Sophora japonica* mais également de petites quantités de pollen des genres *Lagerstroemia* (Lythracées) et *Ligustrum*. Sur un second site, à Olot (Catalogne, Espagne), les auteurs ont capturé une femelle. Le pollen transporté était cette fois constitué à 76 % de *Ligustrum vulgare* (une espèce de troène naturellement présente en Europe), à 22 % d'une autre espèce du genre *Ligustrum*, possiblement le troène exotique *L. lucidum* présent sur le site, et à 2 % de lavande (*Lavandula* sp., Lamiacées). Il s'agit une nouvelle fois d'une étude ponctuelle mais celle-ci tend à conforter les conclusions des études précédentes. Il semble donc que *M. sculpturalis* soit une espèce polylectique avec une préférence marquée pour les espèces ligneuses exotiques originaires d'Asie (*Sophora japonica* et *Ligustrum* sp.) ou indigènes (*Ligustrum vulgare*). Des observations de terrain suggèrent que la glycine (*Wisteria sinensis*, Fabacées) et l'arbre à miel (*Tetradium daniellii*, Rutacées), deux arbustes également originaires d'Asie, sont utilisés par *M. sculpturalis* pour la récolte du pollen (respectivement GUARIENTO *et al.*, 2019 et WESTRICH, 2020b), ce qui nécessite encore d'être validé par des analyses polliniques.

NIDIFICATION

Incapable de creuser elles-mêmes une cavité, les femelles de *M. sculpturalis* utilisent diverses cavités préexistantes pour nidifier : tiges végétales comme les tiges de bambous présentes dans les hôtels à abeilles ou trous dans le bois. Il peut s'agir de trous dans des arbres ou dans du bois de construction (poutres par exemples) ou encore de bûches percées placées dans les hôtels à insectes. Lors de leur étude dans les parcs marseillais, GESLIN *et al.* (2020) ont trouvé que le diamètre moyen des cavités utilisées par *M. sculpturalis* est de 9,5 mm. La gamme de diamètres utilisée va de 5 à 15 mm environ (B. GESLIN, données non publiées). AGUADO *et al.* (2018) citent un nouveau matériau utilisé : les auteurs ont observé, en Espagne, une femelle nidifiant dans un trou d'un tube en plastique contenant un câble électrique. En août 2020, dans le Gard (France), plusieurs individus ont été observés autour de cavités situées dans le sol d'un talus sablonneux (figure 8). Ces cavités étaient, au moins pour certaines d'entre elles, d'anciens nids d'anthophores. Des individus ont à nouveau été observés autour des cavités dès la mi-juin 2021. En l'absence de l'observation de femelles transportant du pollen ou de la résine, il n'est pas possible d'indiquer avec certitude que ces cavités ont été utilisées pour nidifier mais des observations plus approfondies méritent sans doute d'être réalisées sur ce site.

Figure 8. Femelle de *Megachile sculpturalis* sur un talus sablonneux. Cliché Y. PONTHEUX (août 2020, Beauvoisin, Gard, France).

Les cellules larvaires sont construites en résine de conifères ou d'érable (BATRA, 1998). AGUADO *et al.* (2018) relatent l'observation de plusieurs femelles collectant de la résine sur un pêcher (*Prunus persica*).

Nous rapportons l'utilisation de trous anciennement occupés par des xylocoques dans plusieurs communes françaises (LE FÉON & GESLIN, 2018). Le même type d'observations a été réalisé en Autriche (LANNER *et al.*, 2020a) ou en Espagne (AGUADO *et al.*, 2018). AGUADO *et al.* (2018) signalent également la nidification sur le même site d'*Anthidium florentinum* et de *M. sculpturalis*, sans qu'aucune interaction agressive n'ait été observée.

Nous signalons également l'observation de femelles de *M. sculpturalis* vidant le contenu de cellules larvaires d'osmies (*Osmia cornuta* et *O. bicornis*) dans deux communes françaises et l'observation d'une femelle vidant le

contenu d'un nid de la guêpe *Isodontia mexicana* en Autriche (LE FÉON & GESLIN, 2018). Cette tendance de *M. sculpturalis* à vider les nids d'autres espèces a été confirmée par de nouvelles observations. Ainsi, en Autriche et en Suisse, quatre observateurs ont signalé des nids d'*O. cornuta* vidés par des femelles de *M. sculpturalis* (LANNER *et al.*, 2020a). Des photographies et vidéos qui nous ont été communiquées suggèrent également ce type de comportement sur des nids d'espèces du genre *Anthidium* (figure 9), notamment *Anthidium septemspinoseum* (observations réalisées à Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques en 2018 et 2019). Enfin, signalons que ce comportement existe aussi dans son aire d'origine : des photographies montrent en effet une femelle de *M. sculpturalis* vidant le nid, rempli de chenilles, d'une guêpe solitaire à Pékin (Chine)⁴.

Figure 9. Femelle de *Megachile sculpturalis* vidant les poils végétaux emmagasinés dans un tube de bambou par une abeille du genre *Anthidium*. Cliché P.-J. VANDOORNE (juillet 2018, Anglet, Pyrénées-Atlantiques, France).

Une étude scientifique récemment parue permet d'en apprendre un peu plus sur ce comportement (DÍAZ *et al.*, 2021). En janvier 2018, une équipe de scientifiques italiens a placé, dans deux communes au sud de Turin, quatre hôtels à abeilles en panneaux de fibre de bois (deux dans chaque commune) constitués chacun de 81 tunnels de 10 mm de diamètre. En novembre 2018, ils ont ouvert les tunnels pour analyser leur contenu. Sur les 324 tunnels de l'expérimentation, 229 étaient occupés par des abeilles. Seules deux espèces ont été recensées, *O. cornuta* et *M. sculpturalis*. 171 tunnels (75 % des tunnels occupés) hébergeaient des larves d'*O. cornuta*, 58 tunnels (25 %) des larves de *M. sculpturalis*. Fait marquant, 44 % des tunnels occupés par *M. sculpturalis* comportaient des cellules larvaires d'*O. cornuta* dans la partie arrière (c'est-à-dire éloignée de l'entrée). Cela suggère que, dans près de la moitié des cas, les femelles de *M. sculpturalis* ont vidé partiellement des nids d'*O. cornuta* (cette espèce étant printanière, les nids en question avaient été mis en place bien plus tôt dans la saison) et y ont ensuite installé leur nid, alors même que des tunnels non occupés étaient encore disponibles à proximité.

⁴ <https://www.flickr.com/photos/96008771@N03/36819653500/in/album-72157679813282223> (consultation juin 2021)

IMPACTS ÉCOLOGIQUES

En Europe, *M. sculpturalis* est la première espèce d'abeille introduite à s'être largement répandue à travers le continent. Une autre espèce, *M. disjunctiformis*, également originaire de l'est de l'Asie, a été observée en Italie dès 2011 mais sa présence semble pour l'instant cantonnée à l'agglomération de Bologne (BORTOLOTTI *et al.*, 2018 ; F. LUTHI, comm. pers. juin 2020). Dans plusieurs régions du monde, notamment sur le continent américain et en Océanie, les espèces d'abeilles exotiques sont nombreuses (GOULSON, 2003 ; RUSSO, 2016). Par exemple, BARTOMEUS *et al.* (2013) en ont recensé 20 espèces dans le nord-est des États-Unis. La présence d'abeilles hors de leur aire de répartition d'origine résulte souvent d'introductions involontaires associées au transport de marchandises. Parmi les introductions volontaires, celle de l'abeille mellifère (*Apis mellifera*), introduite pour la pollinisation des cultures et la production de miel, est la plus connue. D'autres espèces, telles que *Bombus terrestris* ou *Megachile rotundata*, sont aujourd'hui présentes hors de leur aire d'origine du fait de leur utilisation pour la pollinisation (GESLIN *et al.*, 2017). D'après GOULSON (2003), les impacts négatifs associés à l'introduction d'abeilles exotiques peuvent être classés en cinq catégories : (1) la compétition pour les ressources florales avec les pollinisateurs indigènes ; (2) la compétition pour les sites de nidification ; (3) l'introduction conjointe de pathogènes ; (4) la pollinisation de plantes exotiques et (5) les effets négatifs sur la reproduction des plantes indigènes.

Pour *M. sculpturalis*, les observations de terrain et les études portent jusqu'à présent principalement sur la problématique de la compétition pour les sites de nidification et de la tendance de l'espèce à vider les nids d'autres espèces. Dès 2012 aux États-Unis, LAPORT & MINCKLEY (2012) et ROULSTON & MALFI (2012) signalaient l'observation de femelles de *M. sculpturalis* chassant de leur nid des femelles de *Xylocopa virginica* puis vidant le contenu de la cavité afin d'y installer leurs propres cellules larvaires. Depuis, en Europe, l'installation de nids de *M. sculpturalis* dans des cavités précédemment utilisées par des abeilles du genre *Xylocopa* a été observée à de nombreuses reprises mais sans mention d'usurpation de nid en activité (voir toutefois l'observation d'une possible cohabitation relatée dans LE FÉON & GESLIN, 2018). Par ailleurs, des femelles ont été observées vidant les nids d'autres espèces d'abeilles, en particulier *Osmia cornuta*, ou ceux de guêpes solitaires. L'expérimentation de DÍAZ *et al.* (2021) a récemment permis de quantifier ce phénomène, dans le cas de quatre hôtels à abeilles installés près de Turin en Italie. Près de la moitié des nids de *M. sculpturalis* étaient installés dans des tunnels également occupés par *O. cornuta*, ce qui suggère que le comportement d'éviction a été fréquent alors même que des cavités non occupées étaient disponibles à proximité. Les auteurs de l'étude suggèrent que les impacts sur les populations d'*O. cornuta* sont de deux types. D'une part, l'éviction des larves ou des nymphes induit un effet direct

Figure 10. Femelle de *Megachile sculpturalis* en train de fermer son nid avec de la résine. À gauche, une femelle du genre *Heriades* rentre à son nid la brosse ventrale chargée de pollen. C'est sur ce site de nidification qu'une femelle a été observée tuant une femelle d'*Heriades* sp. Cliché C. ROHRBACH (août 2020, Oberhofen am Thunersee, Berne, Suisse).

(mortalité des individus du fait de leur expulsion du nid). D'autre part, la présence des cellules larvaires de *M. sculpturalis* devant celles des osmies induirait une mortalité indirecte en bloquant la sortie des adultes au printemps suivant, ceux-ci étant incapables de traverser les différentes cellules larvaires construites en résine par *M. sculpturalis* (DÍAZ *et al.*, 2021).

En 2020, un nouveau type de comportement a été observé : une femelle de *M. sculpturalis* a tué une abeille du genre *Heriades* sur un site de nidification en Suisse (figure 10 et photographies présentées dans LANNER *et al.*, 2020b). L'observatrice ayant photographié la scène écrit : « *la femelle de M. sculpturalis a tué une abeille du genre Heriades et en a attaqué d'autres pendant que je l'observais. Les femelles d'Heriades sp. volaient souvent de la résine dans la réserve de résine de M. sculpturalis et dans les bouchons des nids. À ma grande surprise, elles n'évitaient pas M. sculpturalis lorsqu'elle revenait de sa recherche de nourriture. Souvent, M. sculpturalis enjambait simplement les voleuses lorsqu'elle entrait dans son nid, mais parfois elle en attrapait une, la jetait sur le côté ou même la tuait, comme cela a été observé dans un cas.* » (ROHRBACH, 2020).

En l'état actuel des connaissances, il est difficile d'évaluer la fréquence de ces phénomènes et de quantifier l'impact que *M. sculpturalis* pourrait avoir sur les populations d'abeilles cavicoles indigènes. BILA DUBAIĆ & LANNER (2021) suggèrent également de s'intéresser à la problématique de la compétition pour les ressources florales avec les pollinisateurs indigènes, en particulier en milieux urbains. Dans ces milieux en effet, les plantes visitées préférentiellement par *M. sculpturalis* constituent aussi des ressources alimentaires primordiales pour de nombreux insectes pollinisateurs pendant la période estivale.

L'arrivée de *M. sculpturalis* sur l'île d'Elbe (RUZZIER *et al.*, 2020) et à Majorque (RIBAS-MARQUÈS & DÍAZ-CALAFAT, 2021) pose également la question de la vulnérabilité particulière des écosystèmes insulaires vis-à-vis de l'introduction d'espèces exotiques (SIMBERLOFF, 1995 ; WHITTAKER & FERNÁNDEZ-PALACIOS, 2007). RUZZIER *et al.* (2020) suggèrent d'ailleurs d'agir rapidement pour éviter une colonisation importante de l'île d'Elbe, voire d'autres îles de l'archipel toscan. Ils proposent d'utiliser des hôtels à abeilles pour localiser la présence de *M. sculpturalis* sur l'île puis de détruire les nids pour contenir l'accroissement des populations et éviter une propagation trop importante de l'espèce sur l'île.

HÔTELS À ABEILLES : RECOMMANDATIONS POUR ÉVITER L'INSTALLATION DE MEGACHILE SCULPTURALIS

Comme on vient de le voir, RUZZIER *et al.* (2020) proposent d'utiliser les hôtels à abeilles pour lutter contre la propagation de *M. sculpturalis* sur l'île d'Elbe. Dans la majorité des cas bien sûr, l'installation d'hôtels a pour objectif premier de fournir des sites de nidification à la faune indigène. On l'a vu, *M. sculpturalis* utilise massivement les hôtels pour nidifier. Comment faire, alors, pour qu'une action mise en place avec l'objectif de favoriser les abeilles indigènes ne fasse contre-emploi en favorisant l'expansion d'une espèce exotique potentiellement néfaste ? *Megachile*

sculpturalis étant une abeille de grande taille, elle utilise pour nidifier des trous plus grands que la majorité des abeilles cavicoles de la faune française. Aussi, pour ne pas favoriser son implantation via l'installation des hôtels à abeilles, il est utile que ceux-ci comportent uniquement des cavités d'un diamètre inférieur à 8 mm (GESLIN *et al.*, 2020). Une gamme de diamètres compris entre 4 et 8 mm permet d'héberger les principales espèces susceptibles de nidifier dans les hôtels à abeilles (à l'exception toutefois de certaines grandes espèces comme dans le genre *Anthidium*).

APPEL À DONNÉES ET RECHERCHE DE SPÉCIMENS

À l'heure où paraissent ces lignes, la saison de vol de *M. sculpturalis* bat son plein. Pour suivre de la façon la plus précise possible sa distribution géographique en France, approfondir les connaissances sur son écologie et mieux évaluer ses impacts sur la biodiversité, nous vous invitons à nous communiquer vos données (violette.lefeon@gmail.com ; benoitgeslin@gmail.com). L'idéal est de prendre des photos et de noter le maximum d'informations : date, lieu (coordonnées géographiques si possible, sinon au minimum département, commune et rue ou lieu-dit dans le cas des grandes villes), nombre et sexe des spécimens, plantes visitées, substrats utilisés pour la nidification, interactions éventuelles avec d'autres abeilles.

Pour rechercher la présence de *M. sculpturalis* sur un territoire, sont à surveiller en particulier les plants de *Sophora japonica*, de troène et de lavande ainsi que les hôtels à abeilles, les vieux arbres et leurs abords.

Par ailleurs, l'acquisition de spécimens de *M. sculpturalis* est indispensable dans le cadre de nombreux projets, notamment les études de génétique et de morphométrie. Nous sommes de ce fait à la recherche de spécimens en provenance des différentes régions de France. Si vous avez la possibilité de collecter des spécimens, vous pouvez les stocker dans de l'alcool (éthanol 70°) et nous écrire. Les frais postaux pour l'acheminement vous seront remboursés.

REMERCIEMENTS

Nous remercions vivement toutes les personnes qui nous communiquent leurs observations ou les partagent sur les plateformes naturalistes ainsi que les photographes qui nous ont permis d'illustrer cet article : Benoît FÉRY, Yann PONTHEUX, Géraud DE PREMORÉL, Christa ROHRBACH, Pierre-Jean VANDOORNE et Frank VASSEN. Merci à Pierre-Jean VANDOORNE pour l'abondante documentation photo et vidéo qu'il nous a transmise et à Matthieu AUBERT pour avoir accepté de visionner une de ces vidéos afin de mettre un nom sur l'espèce d'anthidie que l'on y observe. Merci également à Matthieu AUBERT et l'Observatoire des Abeilles, Cécile DÉTROIT (Société d'histoire naturelle d'Autun), Benoit MARTHA, Quentin ROME et

Bertrand SCHATZ pour leur aide dans la collecte des informations. Les données issues du portail naturaliste *Faune France* sont intégrées à ce travail dans le cadre du partenariat, coordonné par David GENOUD, entre *Faune France* et l'Observatoire des Abeilles. Les données récentes du Spipoll ont été obtenues avec l'aide de Grégoire LOIS. Le suivi de *M. sculpturalis* en France a bénéficié en 2020 et 2021 d'un financement du GDR *Pollinéco* coordonné par Bertrand SCHATZ (groupe de recherche POLLINisation, réseaux d'interaction et fonctionnalité des ÉCOsystèmes). Enfin, nous remercions chaleureusement Tanguy JEAN et Adrien PERRARD pour la relecture de cet article, Tanguy JEAN ayant aussi assuré la mise en page.

RÉFÉRENCES

- AGUADO, O., C. HERNÁNDEZ-CASTELLANO, E. BASSOLS, M. MIRALLES, D. NAVARRO, C. STEFANESCU & N. VICENS (2018). *Megachile (Callomegachile) sculpturalis* SMITH, 1853 (Apoidea) (Megachilidae): a new exotic species in the Iberian Peninsula, and some notes about its biology. *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural*, **82**: 157–162.
https://www.researchgate.net/publication/329170771_Megachile_Callomegachile_sculpturalis_Smith_1853_Apoidea_Megachilidae_a_new_exotic_species_in_the_Iberian_Peninsula_and_some_notes_about_its_biology [accessed 15 June 2021]
- AMIET, F. (2012). Die Blattschneiderbiene *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853 (Hymenoptera, Apidae) nun auch in der Schweiz. *Entomologische Helvetica*, **5**: 157–159.
https://portal-cdn.scnat.ch/asset/f0369680-f0eb-5736-8a58-3300e5404c4c/157_159_Amiet_Megachile?b=35ba46b7-0cd5-53d9-a694-efb82bf70a20&v=6879f101-22f6-5c84-bcca-0dd90fd35e6b_0&s=SEuBi4R-LOpMrLYi76wTR9CjRGsfZmbv9uWpYKwcrkoBdn_SIVr2tRyHpVioj-FABfsH7Afe4wF9ThYAjaiH3xXBpLS6YfZ33QHddcTOMN4AtyoySKkznEJ7cH7cotrPphF-gVPLlCO825bmpjS2C5dlZ7VvM3oPcc-xYrCY [accessed 15 June 2021]
- ANDRIEU-PONEL, V., P. PONEL, V. LE FÉON, B. GESLIN & G. DUVALLET (2018). À propos du comportement de butinage de *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853, en France méditerranéenne (Nîmes et Montpellier) (Hymenoptera, Megachilidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **123**(1): 49–54.
https://doi.org/10.32475/bsef_1984
- BARTOMEUS, I., J. S. ASCHER, J. GIBBS, B. N. DANFORTH, D. L. WAGNER, S. M. HEDTKE & R. WINFREE (2013). Historical changes in northeastern US bee pollinators related to shared ecological traits. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **110**(12): 4656–4660.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1218503110>
- BATRA S. W. T. (1998). Biology of the Giant Resin Bee, *Megachile sculpturalis* SMITH, a conspicuous new immigrant in Maryland. *The Maryland Naturalist*, **42**(1-2): 1–3.
<https://www.biodiversitylibrary.org/item/239237#page/1/mode/1up> [accessed 15 June 2021]
- BILA DUBAIĆ J. B. & J. LANNER (2021). *Megachile sculpturalis* (Hymenoptera: Megachilidae): a valuable study organism for invasive pollinators and the role of beekeepers in ongoing monitoring programs. *Bee World*, **98**(3): 5 pp. (unknown pagination at the date of consult).
<https://doi.org/10.1080/0005772X.2021.1940580>
- BORTOLOTTI, L., F. LUTHI, S. FLAMINIO, G. BOGO & F. SGOLA STRA (2018). First record of the Asiatic bee *Megachile disjunctiformis* in Europe. *Bulletin of Insectology*, **71**(1): 143–149.
<http://www.bulletinofinsectology.org/pdfarticles/vol71-2018-143-149bortolotti.pdf>
- ČETKOVIĆ, A., L. STANISAVLJEVIĆ, M. PLEČA, J. RAIČEVIĆ, V. ŽIKIĆ, M. GLAVENDEKIĆ & J. BILA DUBAIĆ (2020). Project: Monitoring the spread of sculptured resin bee (*Megachile sculpturalis*) in Serbia. Centar za biologiju pčela, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Belgrade (Serbia).
<https://sites.google.com/bio.bg.ac.rs/srbee/english> [accessed 01 June 2021]
- DÍAZ, S. S., L. CARISIO, A. MANINO, P. BIELLA, M. PORPORATO (2021). Nesting, sex ratio and natural enemies of the Giant Resin Bee in relation to native species in Europe. *Insects*, **12**(6): 545.
<https://doi.org/10.3390/insects12060545>
- GESLIN, B., B. GAUZENS, M. BAUDE, I. DAJOZ, C. FONTAINE, M. HENRY, L. ROPARS, O. ROLLIN, E. THÉBAULT & N. J. VEREECKEN (2017). Massively introduced managed species and their consequences for pant-pollinator interactions. *Advances in Ecological Research*, **57**: 147–199. <https://doi.org/10.1016/bs.aecr.2016.10.007>
- GESLIN, B., S. GACHET, M. DESCHAMPS-COTTIN, F. FLACHER, B. IGNACE, C. KNOPLACH, E. MEINER, C. ROBLES, L. ROPARS, L. SCHURR & V. LE FÉON (2020). Bee hotels host a high abundance of exotic bees in an urban context. *Acta Oecologica*, **105**: 103556.
<https://doi.org/10.1016/j.actao.2020.103556>
- GOGALA, A. & B. ZADRAVEC (2018). First record of *Megachile sculpturalis* Smith in Slovenia (Hymenoptera: Megachilidae). *Acta Entomologica Slovenica*, **26**(1): 79–82.
http://www.pms-lj.si/si/files/default/Publikacije/Strokovnaglasila/Acta-entomologica-slovenica/2018/1/Gogala-Zadavec_AES%2026-1_2018.pdf [accessed 15 June 2021]
- GOULSON, D. (2003). Effects of introduced bees on native ecosystems. *Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics*, **34**: 1–26.
<https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132355>
- GUARIENTO, E., J. LANNER, M. A. STAGGL & P. KRANEBITTER (2019). *Megachile sculpturalis* (SMITH, 1853) (Hymenoptera: Megachilidae), the giant resin bee new to South Tyrol with a newly described plant species interaction. *Gredleriana*, **19**: 209–215. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3565365>
- IVANOV, S. P. & A. V. FATERYGA (2019). First record of the invasive giant resin bee *Megachile (Callomegachile) sculpturalis* SMITH, 1853 (Hymenoptera: Megachilidae) in the Crimea. *Far Eastern Entomologist*, **39**5: 7–13. <https://doi.org/10.25221/fee.395.2>
- KOVÁCS, T. (2015). *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853 in Hungary (Hymenoptera, Megachilidae). *Folia Historico-naturalia Musei Matraensis*, **39**: 73–76.
https://matramuzeum.nhms.hu/sites/default/files/nhmsfiles/kiadvanyok/fofia/vol39/08_Megachile_Kovacs_39.pdf [accessed 15 June 2021]
- LANNER, J., K. HUCLER, B. PACHINGER, C. SEDIVY & H. MEIMBERG (2020a). Dispersal patterns of an introduced wild bee, *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853 (Hymenoptera: Megachilidae) in European alpine countries. *PLoS ONE*, **15**(7): e0236042.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236042>
- LANNER, J., P. MEYER, F. HARMETZKY, H. MEIMBERG & B. PACHINGER (2020b). Die Asiatische Mörtelbiene (Hymenoptera: *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853) – eine neue Bienenart für Österreich. *Beiträge zur Entomofaunistik*, **21**: 87–95.
https://www.researchgate.net/publication/347460952_Die_Asiatische_Mortelbiene_Hymenoptera_Megachile_sculpturalis_Smith_1853_eine_neue_Bienenart_fur_Osterreich [accessed 15 June 2021]
- LANNER, J., F. GSTÖTTENMAYER, M. CURTO, B. GESLIN, K. HUCLER, M. C. ORR, B. PACHINGER, C. SEDIVY & H. MEIMBERG (2021). Evidence for multiple introductions of an invasive wild bee species currently under rapid range expansion in Europe. *BMC Ecology and Evolution*, **21**: 17. <https://doi.org/10.1186/s12862-020-01729-x>
- LAPORT, R. G. & R. L. MINCKLEY (2012). Occupation of active *Xylocopa virginica* nests by the recently invasive *Megachile sculpturalis* in Upstate New York. *Journal of the Kansas Entomological Society*, **85**(4): 384–386. <https://doi.org/10.2317/0022-8567-85.4.384>
- LE FÉON, V., M. AUBERT, D. GENOUD D., V. ANDRIEU-PONEL, P. WESTRICH & B. GESLIN (2018). Range expansion of the Asian native giant resin bee *Megachile sculpturalis* (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) in France. *Ecology and Evolution*, **8**(3): 1534–1542.
<https://doi.org/10.1002/ece3.3758>
- LE FÉON, V. & B. GESLIN (2018). Écologie et distribution de l'abeille originaire d'Asie *Megachile sculpturalis* Smith 1853 (Apoidea - Megachilidae - Megachilini) : un état des connaissances dix ans après sa première observation en Europe. *Osmia*, **7**: 31–39.
<https://doi.org/10.47446/OSMIA7.6>
- MANGUM, W. A. & R. W. BROOKS (1997). First records of *Megachile (Callomegachile) sculpturalis* SMITH (Hymenoptera: Megachilidae) in the continental United States. *Journal of the Kansas Entomological Society*, **70**: 140–142.
<https://www.jstor.org/stable/25085766>
- NIETO, A., S. P. M. ROBERTS, J. KEMP, P. RASMONT, M. KUHLMANN, M. GARCÍA CRIADO, J. C. BIESMEIJER, P. BOGUSCH, H. H. DATHE, P. DE LA RÚA, T. DE MEULEMEESTER, M. DEHON, A. DEWULF, F. J. ORTIZ-SÁNCHEZ, P. LHOMME, A. PAULY, S. G. POTTS, C. PRAZ, M. QUARANTA, V. G. RADCHENKO, E. SCHEUCHL, J. SMIT, J. STRAKA, M. TERZO, B. TOMOZIL, J. WINDOW & D. MICHEZ (2014). European red list of bees.

- Luxembourg, Publication office of the European Union. <https://doi.org/10.2779/77003>
- ORTIZ-SÁNCHEZ, F. J., J. F. NAVARRO, U. TAEGER (2018). *Megachile (Callomegachile) sculpturalis* SMITH, 1853, nueva especie para la fauna ibérica (Hymenoptera, Megachilidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **63**: 259–261.
- PARYS, K., A. TRIPODI, B. SAMPSON (2015). The Giant Resin Bee, *Megachile sculpturalis* SMITH: New distributional records for the Mid- And Gulf-South USA. *Biodiversity Data Journal*, **3**: e6733. <https://doi.org/10.3897/BDJ.3.e6733>
- QUARANTA, M., A. SOMMARUGA, P. BALZARINI & A. FELICOLI (2014). A new species for the bee fauna of Italy: *Megachile sculpturalis* continues its colonization of Europe. *Bulletin of Insectology*, **67**(2): 287–293. <http://www.bulletinofinsectology.org/pdfarticles/vol67-2014-287-293quaranta.pdf>
- RIBAS-MARQUÉS, E. & J. DÍAZ-CALAFAT (2021). The Asian giant resin bee *Megachile sculpturalis* SMITH 1853 (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae), a new exotic species for the bee fauna of Mallorca (Balearic Islands, Spain). *Journal of Apicultural Research*, **60**(3): 506–511. <https://doi.org/10.1080/00218839.2021.1874177>
- ROHRBACH, C. (2020). Dangerous neighbourhood dispute. Flickr. <https://www.flickr.com/photos/megaptera/50287276353/in/dateposted> [accessed 21 June 2021].
- ROULSTON, T. & R. MALFI (2012). Aggressive eviction of the Eastern Carpenter Bee (*Xylocopa virginica* (LINNAEUS)) from its nest by the Giant Resin Bee (*Megachile sculpturalis* SMITH). *Journal of the Kansas Entomological Society*, **85**(4): 387–388. <https://doi.org/10.2317/0022-8567-85.4.387>
- RUSSO, L. (2016). Positive and negative impacts of non-native bee species around the world. *Insects*, **7**(4): 69. <https://doi.org/10.3390/insects7040069>
- RUZZIER, E., M. MENCHETTI, L. BORTOLOTTI, M. SELIS, E. MONTERASTELLI & L. FORBICIONI (2020). Updated distribution of the invasive *Megachile sculpturalis* (Hymenoptera: Megachilidae) in Italy and its first record on a Mediterranean island. *Biodiversity Data Journal*, **8**: e57783. <https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e57783>
- SAKAI, A. K., F. W. ALLENDORF, J. S. HOLT, D. M. LODGE, J. MOLOFSKY, K. A. WITH, S. BAUGHMAN, R. J. CABIN, J. E. COHEN, N. C. ELLSTRAND, D. E. MCCAULEY, P. O'NEIL, I. M. PARKER, J. N. THOMPSON & S. G. WELLER (2001). The population biology of invasive species. *Annual Review of Ecology and Systematics*, **32**: 305–332. <https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.32.081501.114037>
- SIMBERLOFF, D. (1995). Why do introduced species appear to devastate islands more than mainland areas? *Pacific Science*, **49**(1), 87–97. <http://hdl.handle.net/10125/2276>
- VERECCEN, N. J. & É. BARBIER (2009). Premières données sur la présence de l'abeille asiatique *Megachile (Callomegachile) sculpturalis* SMITH (Hymenoptera, Megachilidae) en Europe. *Osmia*, **3**: 4–6. <https://doi.org/10.47446/OSMIA3.3>
- WESTRICH, P., A. KNAPP & I. BERNEY (2015). *Megachile sculpturalis* SMITH 1853 (Hymenoptera, Apidae), a new species for the bee fauna of Germany, now north of the Alps. *Eucera*, **9**: 3–10. https://www.zobodat.at/pdf/Eucera_9_2015_0001-0010.pdf [accessed 15 June 2021]
- WESTRICH, P. (2017). Faszination Wildbienen, Forschungsprojekte: *Megachile sculpturalis*. [wildbienen.info](https://www.wildbienen.info/forschung/projekte_17.php). https://www.wildbienen.info/forschung/projekte_17.php [accessed 01 June 2021]
- WESTRICH, P. (2020a). Faszination Wildbienen, Forschungsprojekte: *Megachile sculpturalis*. [document Internet]. [wildbienen.info](https://www.wildbienen.info/forschung/projekte_20.php). https://www.wildbienen.info/forschung/projekte_20.php [accessed 01 June 2021]
- WESTRICH, P. (2020b). Neues zur Ausbreitung der Mörtelbiene *Megachile sculpturalis* SMITH 1853 (Hymenoptera: Anthophila) in Deutschland – Stand Oktober 2019. *Eucera*, **14**: 12–15. https://www.zobodat.at/pdf/Eucera_14_2020_0012-0015.pdf [accessed 15 June 2021]
- WHITTAKER, R. J. & J. M. FERNÁNDEZ-PALACIOS (2007). *Island biogeography: Ecology, evolution, and conservation. Second edition*. Oxford University Press, Oxford (UK), 416 pp.

OSMIA est éditée par l'Observatoire des Abeilles (OA), une association loi 1901 d'apiculteurs (ou mellitologues) d'Europe francophone qui œuvrent pour la connaissance et la protection des Abeilles sauvages.

Les articles sont :

- publiés uniquement en ligne.
- disponibles en **open access**.
- indexés / archivés par **Crossref**, **Zoobank**, **HAL**, **Zenodo**, **OpenAIRE**, **Google Scholar** et **Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]**.
- respectueux des recommandations de la **Commission internationale de Nomenclature zoologique (ICZN)**.
- sous **Licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0** qui autorise la **reproduction** et la **diffusion** du document, à condition d'en citer explicitement la **source**.
- **librement déposables** sur des sites internet ou des plateformes d'archivage.

(!) Les documents d'autres sources et non distribués sous licence libre sont reproduits après autorisation (à demander par les auteurs) et demeurent la propriété des auteurs ou éditeurs originaux.

(!) Le contenu publié est sous l'entière responsabilité des auteurs.

OSMIA est conçue pour une impression recto-verso en haute résolution. Les bibliothèques publiques, les laboratoires, les muséums et les associations sont invités à imprimer et conserver une version papier de la revue.

OSMIA is published by the **Observatory of Bees (OA)**, a non-profit society of apidologists (or mellitologists) from French-speaking Europe who work together for the **knowledge** and **protection of wild bees**.

The items are:

- published **only online**,
- available in **open access**,
- indexed / archived by **Crossref**, **Zoobank**, **HAL**, **Zenodo**, **OpenAIRE**, **Google Scholar** and **Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]**.
- respectful of the **recommendations of the International Commission for Zoological Nomenclature (ICZN)**.
- under **Creative Commons Attribution Licence International CC BY 4.0** which authorises the **reproduction** and **distribution** of the document, provided the **source** is explicitly cited,
- **freely depositable** on personal or institutional websites and archiving platforms.

(!) Documents from other sources and not distributed under a free license are reproduced after authorisation (to be requested by the authors) and remain the property of the original authors or publishers.

(!) The published content is the sole responsibility of the authors.

OSMIA is designed for **high-resolution printing on both sides**. Public libraries, laboratories, museums, and societies are invited to **print** and **keep a paper version** of the journal.

Directeur de la publication • Editor-in-chief
Benoît GESLIN

Comité éditorial • Editorial Board
Matthieu AUBERT • Floriane FLACHER • Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Mise en page • Layout
Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Comité de lecture • Scientific committee 2021
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/equipe-team.html>

Soumission d'articles • Submission of items
osmia.editor@gmail.com

Recommandations aux auteurs • Recommendations to authors
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/auteurs-authors-instructions.html>

Observatoire des Abeilles
68 rue du Onze Novembre
F – 59148 Flines-lez-Râches (France)
<https://oabeilles.net/>

ARTICLE

The Gasteruptiidae of the Maltese Islands, with the description of a new species of *Gasteruption* LATREILLE, 1796 from Malta and Italy (Hymenoptera: Evanioidea)

Thomas CASSAR¹

CASSAR, T., D. MIFSUD & C. VAN ACHTERBERG (2021). The Gasteruptiidae of the Maltese Islands, with the description of a new species of *Gasteruption* LATREILLE, 1796 from Malta and Italy (Hymenoptera: Evanioidea). *Osmia*, 9: 37–44. <https://doi.org/10.47446/OSMIA9.5>

Abstract

The gasteruptiid fauna of the Maltese archipelago is reviewed for the first time. Four species of *Gasteruption* are found to inhabit the Maltese Islands, and *Gasteruption tanyakronum* n. sp. VAN ACHTERBERG is described on the basis of material collected from Malta and Sardinia (Italy).

Keywords | Gasteruptiinae • new records • Mediterranean • taxonomy • parasitoid wasps

Les Gasteruptiidae des îles maltaises, avec la description d'une nouvelle espèce de *Gasteruption* LATREILLE, 1796 de Malte et d'Italie (Hymenoptera : Evanioidea)

Résumé

La faune des Gasteruptiides de l'archipel maltais est révisée pour la première fois. Quatre espèces de *Gasteruption* habitent les îles maltaises, et *Gasteruption tanyakronum* n. sp. VAN ACHTERBERG est décrit sur la base de matériel collecté à Malte et en Sardaigne (Italie).

Mots-clefs | Gasteruptiinae • nouveaux enregistrements • méditerranéen • taxonomie • guêpes parasitoïdes

Reçu • Received | 28 May 2021 || Accepté • Accepted | 20 August 2021 || Publié (en ligne) • Published (online) | 22 August 2021
Reviewers | C. SCHMID-EGGER • F. VERHEYDE || <http://zoobank.org/12C5FEC3-1FB5-4864-BFDD-CAE75CF92C06>

INTRODUCTION

The Evanioidea of the Maltese Islands have only recently been the subject of scientific study, with TURRISI & RATTU (2019) providing the first record of an aulacid, *Pristaulacus galitae* (GRIBODO) from the Maltese Islands, and later, CASSAR & MIFSUD (2020) recording three evaniids from the archipelago: *Evania appendigaster* (LINNAEUS), *Zeuxevania splendidula* (COSTA) and *Brachygaster minutus* (OLIVIER). Despite the fact that the presence of gasteruptiids has been noted by amateur naturalists and photographers in the Maltese Islands, the family Gasteruptiidae has never been mentioned in any literature related to Maltese Hymenoptera.

Gasteruptiidae is a relatively small, globally distributed family with 511 species recognised as valid, belonging to six genera split into two subfamilies, the Gasteruptiinae and Hyptiogastrinae (JENNINGS & AUSTIN, 2002; MACEDO, 2009,

2011). They share some morphological features with the other two evanioid families – Aulacidae and Evaniidae – most notably the attachment of the metasoma high up on the propodeum. However, gasteruptiids are readily identified by a very slender metasoma, swollen hind tibiae and a characteristically elongated neck-like projection, the propleuron, on which the head is borne. Gasteruptiids also differ from other evanioids in their host preferences; they are predator-inquilines of solitary hymenopterans, with females often ovipositing in the nest cells of various apine, colletine and megachiline bees, where the gasteruptiid larva feeds on both the host egg/larva and the provisions collected therein (VAN ACHTERBERG, 2013; PARSLOW *et al.*, 2020). The adults themselves subsist solely on nectar, and possibly pollen, from flowers which provide easy access to these nutritive sources, especially Apiaceae (JENNINGS & AUSTIN, 2004).

¹ [TC] Department of Biology, Faculty of Science, University of Malta, MT – Msida MSD 2080, Malta • thomas.cassar@um.edu.mt
 <http://zoobank.org/0293AFB2-C8AA-44D8-B918-F8CE6EC783F1>

² [DM] Institute of Earth Systems, Division of Rural Sciences and Food Systems, University of Malta, MT – Msida MSD 2080, Malta • david.a.mifsud@um.edu.mt
 <http://zoobank.org/D31CD067-1AF2-4252-B828-6906DF435FC5>

³ [CvA] Naturalis Biodiversity Center, Darwinweg 2, NL – 2333 CR Leiden, Netherlands • kees@vanachterberg.org
 <http://zoobank.org/D6374CF4-8F07-4FA8-8C55-9335FD19CECD>

Within the Palaearctic Region, all gasteruptionid species belong to the gasteruptionine genus *Gasteruption* LATREILLE, 1796 – of which about forty species occur in Europe (VAN ACHTERBERG & SAURE, *in prep.*). Sampling of specimens from malaise traps and collection in the field have allowed the

gasteruptionid fauna of the Maltese archipelago to be revealed for the first time and provided material of a hitherto undescribed species which also inhabits the Italian island of Sardinia, which is formally described here under.

MATERIAL AND METHODS

Specimens of gasteruptionids were collected in malaise traps or by net-sweeping around inflorescences of *Foeniculum vulgare* MILL. in various localities around Malta. Photographs were taken with a Canon 5DS camera combined with a Canon 65mm f/2.8 1-5× Macro lens. The photos were stacked with Helicon Focus 7 software. The type material and other specimens made reference to in

this study are deposited within the following depositories: Oberösterreichisches Landesmuseum, Biologiezentrum (Linz, Austria) (BZL); the private collection of Dr Christian SCHMID-EGGER (Berlin, Germany) (CSE); Naturalis Biodiversity Center (Leiden, Netherlands) (RMNH) and the joint collection of Thomas CASSAR and David MIFSUD (Malta) (DMTCC).

RESULTS

The present study provides the first checklist of Gasteruptionidae inhabiting the Maltese Islands, followed by the description of *Gasteruption tanyakronum* n. sp. VAN ACHTERBERG from Malta and Sardinia.

Gasteruption diversipes (ABELLE DE PERRIN, 1879)

Material examined

Malta • 1 ♀ 5 ♂♂ (DMTCC, RMNH), Marsaskala, 11 Jul. 2015, E. XUJEREB *leg.*; 1 ♂ (DMTCC), Buskett, 8 Sep. 2020, T. CASSAR *leg.*; 1 ♂ (DMTCC), Msida, 3 Jul. 2015, E. XUJEREB *leg.*

Distribution

Europe, Turkey, Iran and North Africa (YILDIRIM *et al.*, 2004; SAMIN & BAGRIACIK, 2012). In Europe, the nearest territory to Malta in which this species has been recorded is Italy, including Sardinia and Sicily (PAGLIANO & SCARAMAZZINO, 1999).

Remarks

Three host genera from two families are known for this species; *Hylaeus* (Colletidae), *Eumenes* and *Odynerus* (Vespidae) (HELLEN, 1950; OEHLKE, 1984).

Gasteruption opacum (TOURNIER, 1877)

Material examined

Malta • 3 ♀♀ 3 ♂♂ (DMTCC, RMNH), Mellieħa, St. Maria Estate, 25 Jul. - 25 Aug. 2017, malaise trap, D. MIFSUD *leg.*; 1 ♀ (RMNH), Msida, 10 Jun. 2015, D. MIFSUD *leg.*; 1 ♂ (DMTCC), Fawwara, 15-22 May 2017, MALAISE trap, D. MIFSUD *leg.*

Distribution

Central to South Europe, Turkey and Iran (YILDIRIM *et al.*, 2004; VAN ACHTERBERG & TALEBI, 2014). In Europe, the nearest territory to Malta in which this species has been recorded is Italy, including Sardinia and Sicily (PAGLIANO & SCARAMAZZINO, 1999).

Remarks

Possibly a parasitoid of *Trypoxylon* (Crabronidae), as reported by MAGRETTI (1881), though this still needs to be confirmed.

Gasteruption schlettereri (MAGRETTI, 1890)

Material examined

Malta • 1 ♀ (DMTCC), Buskett, 5 Sep. 2020, T. CASSAR *leg.*; 1 ♀ (RMNH), *id.*, but 5 Jul. 2020; 1 ♂ (DMTCC), Mellieħa, St. Maria Estate, 25 Jul. - 25 Aug. 2017, MALAISE trap, D. MIFSUD *leg.*; 1 ♂ (DMTCC), Bingemma, 14 Sep. 2014, T. CASSAR *leg.*

Distribution

Southeast Europe, Syria, Iran and Turkey (VAN ACHTERBERG & TALEBI, 2014). This appears to be the first record of *Gasteruption schlettereri* from the central region of South Europe (beyond the tip of the Italian Peninsula); it is not recorded from any nearby Italian territories.

Remarks

Originally described from specimens collected in Syria, the biology of this species remains unknown (VAN ACHTERBERG & TALEBI, 2014).

Gasteruption tanyakronum n. sp.

VAN ACHTERBERG

 <http://zoobank.org/FE05D4A8-5952-4C65-B2D4-C83F027CEED2>

Type material

Holotype, ♀, (RMNH), "Italy, SW Sardinia (Prov. di Cagliari), Isola di S. Pietro, N. of Carloforte, 13 Sep. 1980, Ph. PRONK (80.035)". Paratypes: 7 ♀♀ 1 ♂ (RMNH), same label data as holotype; 7 ♀♀ 3 ♂♂ (RMNH), *id.*, but 14 Sep. 1980 and 80.036; 1 ♀ (RMNH), "Italy, N. Sardinia (Prov. di Sassari), Palau, 4 Sep. 1980, Ph. PRONK (80.029)"; 1 ♀ (RMNH), *id.*, but Santa Teresa Gallura, 2 Sep. 1980, 80.028; 7 ♀♀ 2 ♂♂ (BZL, RMNH), "[Italy:] Sardinia NE, env. Obia, 4 Jul. 2000, J. HALADA"; 1 ♀ (metasoma missing; BZL), "I [= Italy:] Sardegna E, env. Lanusei, 29 Jun. 2000, J. HALADA"; 2 ♀♀ 1 ♂ (BZL), "[Italy:] NW Sardinia SA 07/14, Sassari pr., Torre del Porticciolo, camp, coastal vegetation, 26-28 May 2007, P. BANAR"; 17 ♀♀ 6 ♂♂ (CSE, RMNH), "Italy, Sardinia, 14 km NE [of] Orosei, Berchida, 40,488°N 9,800°E, 27 Jun. 2017, [C.] SCHMID-EGGER, I-sa05"; 1 ♀ 1 ♂ (CSE), "Italy, Sardinia, 10 km NE [of] Urzulei, 40,171°N 9,561°E, 10 m NN, 27 Jun. 2017, [C.] SCHMID-EGGER, I-sa11"; 6 ♀♀ 1 ♂ (CSE, RMNH), "Italy, Sardinia, 1 km NE [of] Chia, 38,920°N 8,890°E, 10 m NN, 27 Jun. 2017, [C.] SCHMID-EGGER, I-sa07"; 1 ♀ (CSE), "Italy, Sardinia, Teulada, Porto, 38,943°N 8,722°E, 10 m NN, 27 Jun. 2017, [C.] SCHMID-EGGER, I-sa08"; 3 ♀♀ 2 ♂♂ (DMTCC, RMNH), "Malta, Msida, 3 Jul. 2015, E. XUJEREB *leg.*" on

flowers of *Foeniculum vulgare* L.; 1 ♀ (DMTCC), "Malta, Bingemma, 14 Sep. 2014, T. CASSAR *leg.*"; 1 ♀ (DMTCC), *id.*, but 18 Jun. 2014; 1 ♀ (RMNH), "Malta, Buskett, 6 Jun. 2020, T. CASSAR *leg.*"; 2 ♀♀ + 1 ♂ (DMTCC, RMNH), *id.*, 5 Sep. 2020; 1 ♂ (DMTCC), *id.*, but 5 Jul. 2020; 1 ♀ (RMNH), "Malta, Marsaskala, 10 Jul. 2015, E. XUJEREB *leg.*"; 1 ♀ (RMNH), "Malta, Marfa, 14 Jun. 2020, T. CASSAR *leg.*"; 1 ♀ 1 ♂ (DMTCC), "Malta, Mellieha St. Maria Estate, 25 Jul.–25 Aug. 2017,

MALAISE trap, D. MIFSUD *leg.*"; 2 ♂♂ (DMTCC, RMNH), "Malta, Imselliet, 2 Aug. 2020, T. CASSAR *leg.*"; 1 ♂ (DMTCC), "Malta, Xemxija, 12 Jul. 2020, T. CASSAR *leg.*"; 1 ♂ (DMTCC), "Malta, Mellieha, 12 Jul. 2020, T. CASSAR *leg.*"; 1 ♂ (RMNH), "Malta, Fawwara, 8–15 May 2017, malaise trap, D. MIFSUD *leg.*"; 2 ♂♂ (DMTCC), "Malta, Mgarr, 16 May 2020, T. CASSAR *leg.*

Figures 1–2. *Gasteruption tanyakronum* n. sp., ♀, holotype.
1. Habitus (lateral). 2. Base of antenna.

Diagnosis

Head evenly convex dorsally (figures 3, 9), in front of occipital carina without medio-posterior depression. Fifth antennal segment of ♀ 1.4–2.0 times longer than third segment (figure 2); face comparatively narrow (figure 8). Frons and vertex with satin sheen and very finely and densely transversely aciculate, including surroundings of ocelli (figures 9, 17). Occipital carina wide lamelliform and pale brown apically, medio-dorsally its width 0.3–0.5 times diameter of posterior ocellus (figures 3, 9). Mandible brownish yellow or reddish brown (as remainder of mandible; figures 3, 8). Propleuron 0.9–1.0 times as long as mesoscutum in front of tegulae and moderately slender (figure 4). Antesternal carina narrow lamelliform but hardly wider than prepectal carina (figure 4). Middle lobe of mesoscutum transversely rugose and rugae partly interconnected, with satin sheen and no smooth interspaces, lateral lobes transversely rugulose (figure 5). Scutellum coarsely transversely rugose, but antero-laterally with some short oblique rugae (figure 5). Laterally mesosoma sparsely silvery pilose (figure 4). First subdiscal cell of fore wing mainly or entirely glabrous; hind basitarsus dark brown basally, apically narrowly brown and remainder white or ivory (figure 6). Hind tibia distinctly swollen and with subbasal ivory ring widened ventrally (figure 6). Hind basitarsus slender and 0.9 times as long as remainder of tarsus (without claws). Ovipositor sheath 0.8 times as long as body, 1.3 times as long as metasoma, 2.1 times as long as hind tibia and tarsus combined and 3.4 times hind tibia. White or ivory part of ovipositor

sheath 2.8–4.5 times as long as hind basitarsus. Length of body 8.8–13.5 mm. Hypopygium largely brown or dark brown and deeply incised.

The new species is very similar to *G. jaculator* (LINNAEUS), to which it runs in the key by VAN ACHTERBERG & TALEBI (2014) and differs from it as indicated in the key proposed on page 42.

Description

• Female

Length of body 11.5 mm (of fore wing 4.9 mm).

Head. Head evenly convex dorsally. Face, frons laterally and temples distinctly pilose (figures 3, 8). Occipital carina wide lamelliform, medio-dorsally its width 0.3 times diameter of posterior ocellus, dark brown basally and pale brown apically (figure 9). Third and fourth antennal segments 1.9 and 3.0 times as long as second segment, apical segment 1.8 times longer than penultimate segment. Frons and vertex with satin sheen and very finely densely transversely aciculate (figure 9). Ventrally head not enlarged in anterior view (figure 8), malar space 0.2 times as long as second antennal segment.

Mesosoma. Length of mesosoma 1.9 times its height. Propleuron as long as mesoscutum in front of tegulae, moderately slender. Medio-ventrally pronotal side coarsely rugose, pronotal side with some pilosity (figure 4) and with a small tooth antero-ventrally. Antesternal carina narrow

Figures 3–12. *Gasteruption tanyakronum* n. sp., ♀, holotype.

3. Head (lateral). **4.** Mesosoma (lateral). **5.** Mesosoma (dorsal). **6.** Hind leg. **7.** Apex of ovipositor sheath. **8.** Head (anterior). **9.** Head (dorsal). **10.** Fore wing. **11.** Antenna. **12.** Hypopygium (lateral).

Figures 13–19. *Gasteruption tanyakronum* n. sp., ♂, paratype.

13. Habitus (lateral). **14.** Basal antennal segments. **15.** Head and mesonotum (dorsal). **16.** Hind leg. **17.** Head (dorsal). **18.** Apical half of metasoma (lateral). **19.** Antenna.

lamelliform but hardly wider than prepectal carina (figure 4). Middle lobe of mesoscutum transversely rugose and rugae partly interconnected, with satin sheen and no smooth interspaces, lateral lobes transversely rugulose (figure 5). Scutellum coarsely transversely rugose, but

antero-laterally with some short oblique rugae (figure 5). Middle lobe moderately protuberant (figure 4).

Wings. First discal cell of fore wing glabrous and first subdiscal cell with few setae.

Legs. Length of hind femur, tibia and basitarsus 4.3, 4.3 and 5.8 times their width, respectively. Hind tibia distinctly swollen and ventrally curved (figure 6). Hind coxa irregularly rugose basally and remainder transversely rugose dorsally. Hind basitarsus 0.9 times as long as remainder of tarsus, widened basally in dorsal view.

Metasoma. Ovipositor sheath as long as body, 1.5 times as long as metasoma, 3.5 times as long as hind tibia and tarsus combined and 5.4 times hind tibia. Ivory apical part of ovipositor sheath 4.0 times as long as hind basitarsus.

Colour. Black. Mandible brownish yellow. Apex of fore and middle femora, base and apex of fore and middle tibiae. Hind tibia subbasally, fore basitarsus largely, basal half of middle basitarsus and most of hind basitarsus ivory, tegulae, second-fourth tergites posteriorly and hypopygium (except dark brown base) pale brown. Apex of ovipositor sheath ivory. Palpi, pterostigma, remainder of legs and veins dark brown. Wing membrane hyaline.

Variations. Length of body 8.8–13.5 mm. Propleuron 0.9–1.0 times as long as mesoscutum in front of tegulae length of ovipositor sheath 1.0–1.2 times as long as body. Ivory apical part of ovipositor sheath 2.8–4.5 times longer than

hind basitarsus. Fifth antennal segment 1.4–1.6 times longer than third segment. First discal and subdiscal cells of fore wing usually glabrous, but sometimes with a few setae.

• **Male**

Length of body 8.0–10.5 mm. Similar to female, but propleuron more robust and mesoscutum usually coarser sculptured. Third antennal segment 1.2–1.4 (rarely 1.6) times as long as second segment, fourth segment 2.2–2.8 times third segment and 1.3–1.6 times as long as second and third segments combined, fifth segment 0.9–1.0 times as long as fourth segment (figure 14). Hind tibia and tarsus dark brown or blackish, but tibia with subbasal ivory band (figure 16). Paramere with pale brown or ivory tip dorsally (figure 18; less conspicuous in males from Malta) and inner side largely pale brown.

Distribution

Italy (Sardinia) and Malta.

Etymology

Named after the long white or ivory apical part of ovipositor sheath: *tany* is Greek for long and *akron* Greek for top or tip.

Identification key to separate *G. jaculator* and *G. tanyakronum*

1. Female (figure 1) 2
2. **a** Mandible blackish brown or infuscated basally.
b White or ivory part of ovipositor sheath 1.3–3.1 times as long as hind basitarsus, usually less than 2.8 times.
c Fifth antennal segment 1.0–1.4 times as long as third segment.
d Width of occipital carina medio-dorsally 0.5–0.6 times diameter of posterior ocellus.
e Lateral lobes of mesoscutum mainly with oblique striae or rugulae (e), or largely coriaceous.
f First subdiscal cell of fore wing sparsely setose.
 ***G. jaculator* (LINNAEUS, 1758)**

- 1'. Male (figure 13) 3
- 2'. **aa** Base of mandible pale yellowish or reddish brown (as remainder of mandible).
bb White or ivory part of ovipositor sheath 2.8–4.5 times as long as hind basitarsus.
cc Fifth antennal segment 1.4–2.0 times longer than third segment.
dd Width of occipital carina medio-dorsally 0.3–0.5 times diameter of posterior ocellus.
ee Lateral lobes of mesoscutum with transverse striae or rugulae.
ff First subdiscal cell of fore wing mainly or entirely glabrous.
 ***G. tanyakronum* n. sp. VAN ACHTERBERG**

3. **a** Base of mandible blackish brown or infuscated.
b Occipital carina medio-dorsally 0.5–0.6 times as wide as diameter of posterior ocellus.
c Inner side of parameres black or dark brown and apex pale brown and parameres dark brown or blackish dorsally.
d Hind tibia slenderer.
e Striae or rugulae of lateral lobes of mesoscutum (as far as present) mainly oblique.
 ***G. jaculator* (LINNAEUS, 1758)**

- 3'. **aa** Base of mandible pale yellowish, pale brown or reddish brown (as remainder of mandible).
bb Occipital carina medio-dorsally 0.3–0.4 times as wide as diameter of posterior ocellus.
cc Inner side of parameres pale brown and apex yellowish or brownish dorsally.
dd Hind tibia slightly less slender.
ee Striae or rugulae of lateral lobes of mesoscutum (as far as present) transverse.
 ***G. tanyakronum* n. sp. VAN ACHTERBERG**

DISCUSSION

The gasteruptionid fauna of the Maltese Islands is found to consist of at least four Palearctic species, two of which are widely distributed throughout Europe, Western Asia and/or North Africa, and one of which is described as new to science from two South European islands. However, another species is recorded for the first time from the central region of South Europe – *Gasteruption schlettereri*, which had previously been recorded to occur solely in Southeast Europe and Western Asia. This disjunct distribution may indicate that this species is overlooked elsewhere in Europe. *Gasteruption tanyakronum* n. sp. is known only from Sardinia and Malta;

on the island of Sicily and mainland Italy, the closely related *G. jaculator* (LINNAEUS, 1758) occurs. The fact that the Maltese Islands are found to be inhabited by only four species of *Gasteruption* is in contrast with nearby Euro-Mediterranean countries such as Italy or France, in which about twenty-one species occur. Considering the fact that Malta was well-sampled in the present study, and that the Maltese archipelago is home to considerably less host taxa than these countries, the number of Maltese *Gasteruption* species is not expected to be much greater than that represented by the list provided in the present work.

ACKNOWLEDGEMENTS

We wish to thank Fons VERHEYDE (Ostend, Belgium) for reviewing and Christian SCHMID-EGGER (Berlin, Germany) for reviewing and collecting some type material.

REFERENCES

- CASSAR, T. & D. MIFSUD (2020). The ensign wasps (Hymenoptera: Evaniidae) of the Maltese Islands. *Bulletin of the Entomological Society of Malta*, **11**: 17–21. <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/68256> [accessed 15 May 2021]
- HELLÉN, W. (1950). Die Evaniiden Finnlands (Hym.). *Notulae Entomologicae*, **30**: 1–5. <https://pistiaistyoryhma.myspecies.info/sites/pistiaistyoryhma.myspecies.info/files/Hellen%201950%20Die%20Evaniiden%20Finnlands.pdf> [accessed 15 May 2021]
- JENNINGS, J. T. & A. D. AUSTIN (2004). Biology and host relationships of aulacid and gasteruptionid wasps (Hymenoptera: Evanioidea): a review. pp.187–215. In K. RAJMOHANA, K. SUDHEER, P. GIRISH KUMAR & S. SANTHOSH (eds.) *Perspectives on Biosystematics and Biodiversity*. University of Calicut, Kerala, India, 666 pp. https://www.researchgate.net/publication/257957838_Biology_and_host_relationships_of_aulacid_and_gasteruptionid_wasps_Hymenoptera_Evanioidea_a_review [accessed 15 May 2021]
- JENNINGS, J. T. & A. D. AUSTIN (2002). Systematics and distribution of world hyptiogastrine wasps (Hymenoptera: Gasteruptionidae). *Invertebrate Systematics*, **16**(5): 735–811. <https://doi.org/10.1071/IT01048>
- MACEDO, A. C. C. (2009). Generic classification for the Gasteruptioninae (Hymenoptera: Gasteruptionidae) based on a cladistic analysis, with the description of two new Neotropical genera and the revalidation of *Plutofoenus* KIEFFER. *Zootaxa*, **2075**(1): 1–32. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.2075.1.1>
- MACEDO, A. C. C. (2011). A revision of *Gasteruption* LATREILLE (Hymenoptera: Gasteruptionidae) in the Neotropical region. *Zootaxa*, **3030**(1): 1–62. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3030.1.1>
- MAGRETTI, P. (1882). Sugli Imenotteri della Lombardia. *Bollettino della Società entomologica italiana*, **14**: 269–301.
- OEHLKE, J. (1984). Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Hymenoptera – Evanioidea, Stephanoidea, Trigonalioidea (Insecta). *Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden*, **11**(13): 161–190. <https://www.sfu.ca/~carmean/trig/pdfs/Oehlke-1984.pdf> [accessed 15 May 2021]
- PARSLOW, B. A., M. P., SCHWARZ & M. I., STEVENS (2020). Review of the biology and host associations of the wasp genus *Gasteruption* (Evanioidea: Gasteruptionidae). *Zoological Journal of the Linnean Society*, **189**(4): 1105–1122. <https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlaa005>
- SAMIN, N. & N. BAGRIACIK (2012). Three new records of Gasteruptionidae (Hymenoptera: Evanioidea) from Iran. *Entomofauna*, **33**(26): 385–388. https://www.zobodat.at/pdf/ENT_0033_0385-0388.pdf [accessed 15 May 2021]
- TURRISI, G. F. & R. RATTU (2019). First record of the wasp family Aulacidae (Hymenoptera) from Malta. *Bulletin of the Entomological Society of Malta*, **10**: 17–19. <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/45695> [accessed 15 May 2021]
- VAN ACHTERBERG, C. (2013). De Nederlandse hongerwespen (Hymenoptera: Evanioidea: Gasteruptionidae). *Nederlandse Faunistische Mededelingen*, **39**: 55–87. <https://natuurtijdschriften.nl/pub/1002118> [accessed 15 May 2021]
- VAN ACHTERBERG, C. & C. SAURE (*in prep.*). Revision of the West Palaearctic *Gasteruption* LATREILLE (Evanioidea: Gasteruptionidae: Gasteruptioninae), with the description of new species.
- VAN ACHTERBERG, K. & A. TALEBI (2014). Review of *Gasteruption* LATREILLE (Hymenoptera, Gasteruptionidae) from Iran and Turkey, with the description of 15 new species. *ZooKeys*, **458**: 1–187. <https://doi.org/10.3897/zookeys.458.8531>
- YILDIRIM E., S. ÇORUJ, J. KOLAROV & M. MADL (2004). The *Gasteruption* (Hymenoptera: Gasteruptionidae) of Turkey. *Linzer biologische Beiträge*, **36**(2): 1349–1352. https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0036_2_1349-1352.pdf [accessed 15 May 2021]

OSMIA est éditée par l'Observatoire des Abeilles (OA), une association loi 1901 d'apiculteurs (ou mellitologues) d'Europe francophone qui œuvrent pour la connaissance et la protection des Abeilles sauvages.

Les articles sont :

- publiés uniquement en ligne,
- disponibles en **open access**,
- indexés / archivés par **Crossref, Zoobank, HAL, Zenodo, OpenAIRE, Google Scholar** et **Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]**,
- respectueux des recommandations de la **Commission internationale de Nomenclature zoologique (ICZN)**,
- sous **Licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0** qui autorise la **reproduction** et la **diffusion** du document, à condition d'en citer explicitement la **source**,
- **librement déposables** sur des sites internet ou des plateformes d'archivage.

(!) Les documents d'autres sources et non distribués sous licence libre sont reproduits après autorisation (à demander par les auteurs) et demeurent la propriété des auteurs ou éditeurs originaux

(!) Le contenu publié est sous l'entière responsabilité des auteurs.

OSMIA est conçue pour une impression recto-verso en haute résolution. Les bibliothèques publiques, les laboratoires, les muséums et les associations sont invités à imprimer et conserver une version papier de la revue.

OSMIA is published by the **Observatory of Bees (OA)**, a non-profit society of apidologists (or mellitologists) from French-speaking Europe who work together for the **knowledge** and **protection of wild bees**.

The items are:

- published only **online**,
- available in **open access**,
- indexed / archived by **Crossref, Zoobank, HAL, Zenodo, OpenAIRE, Google Scholar** and **Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]**,
- respectful of the **recommendations** of the **International Commission for Zoological Nomenclature (ICZN)**,
- under **Creative Commons Attribution Licence International CC BY 4.0** which authorises the **reproduction** and **distribution** of the document, provided the **source** is explicitly cited,
- **freely depositable** on personal or institutional websites and archiving platforms.

(!) Documents from other sources and not distributed under a free license are reproduced after authorisation (to be requested by the authors) and remain the property of the original authors or publishers.

(!) The published content is the sole responsibility of the authors.

OSMIA is designed for **high-resolution printing on both sides**. Public libraries, laboratories, museums, and societies are invited to **print** and **keep a paper version** of the journal.

Directeur de la publication • Editor-in-chief
Benoît GESLIN

Comité éditorial • Editorial Board
Matthieu AUBERT • Floriane FLACHER • Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Mise en page • Layout

Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Comité de lecture • Scientific committee 2021
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/equipe-team.html>

Soumission d'articles • Submission of items
osmia.editor@gmail.com

Recommandations aux auteurs • Recommendations to authors
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/auteurs-auteurs-instructions.html>

Observatoire des Abeilles
68 rue du Onze Novembre
F – 59148 Flines-lez-Râches (France)
<https://oabeilles.net/>

ARTICLE

A new species of the bee genus *Ammobates* LATREILLE, 1809 from sub-Saharan Africa (Hymenoptera: Apidae)

Michael KUHLMANN¹

KUHLMANN, M. (2021). A new species of the bee genus *Ammobates* LATREILLE, 1809 from sub-Saharan Africa (Hymenoptera: Apidae). *Osmia*, 9: 45–50. <https://doi.org/10.47446/OSMIA9.6>

Abstract

The cleptoparasitic bee *Ammobates* (*Ammobates*) *roggeveldi* n. sp. is described from a female specimen collected in western South Africa. This is only the second species of the genus recorded from sub-Saharan Africa.

Keywords | Anthophila • Apoidea • taxonomy • Greater Cape Floristic Region • South Africa

Une nouvelle espèce d'abeille d'Afrique subsaharienne du genre *Ammobates* LATREILLE, 1809 (Hymenoptera : Apidae)

Résumé

Une nouvelle espèce du genre cleptoparasite *Ammobates*, *Ammobates* (*Ammobates*) *roggeveldi* n. sp., est décrite à partir d'un spécimen femelle collecté en Afrique du Sud occidentale. C'est seulement la deuxième espèce de ce genre rapportée pour l'Afrique subsaharienne.

Mots-clefs | Anthophila • Apoidea • taxonomie • région floristique de Greater Cape • Afrique du Sud

Reçu - Received | 17 July 2021 || **Accepté - Accepted** | 13 October 2021 || **Publié (en ligne) - Published (online)** | 15 October 2021

Reviewers | P. BOGUSCH • G. LEMOINE || <http://zoobank.org/4DE4D398-78BF-48FE-B667-9E05B31A0761>

INTRODUCTION

Ammobates LATREILLE, 1809 currently includes 50 species (ENGEL, 2009), mostly from the Palearctic, and one each in the Oriental and Afrotropical regions (MICHENER, 2007). The genus is subdivided in three subgenera: *Ammobates* s. str. (41 species, known from Morocco through Europe and North Africa to southern India with a single species in South Africa and Namibia), *Euphileremus* POPOV, 1951 (six species ranging from the Canary Islands eastwards to Uzbekistan) and *Xeramobates* POPOV, 1951 (three species in Tunisia and Turkmenistan) (MICHENER, 2007; ENGEL, 2009).

During fieldwork in western South Africa, a new *Ammobates* species was discovered. The female was collected by sweep net and readily recognizable as

undescribed in the field because it is completely black while in the only other sub-Saharan *Ammobates* species, *A. auster* EARDLEY, 1997, the metasoma and legs are at least partly orangish (EARDLEY & BROTHERS, 1997). Because of its biogeographic significance herein the conspicuous second *Ammobates* species from sub-Saharan Africa and the southern hemisphere is described based on a female specimen collected in the Greater Cape Floristic Region (GCFR) of western South Africa (BORN *et al.*, 2007; LINDER *et al.*, 2010). The new species was found in Mountain Renosterveld vegetation (VAN DER MERWE *et al.*, 2008) along a dry river bed in the northern extension of the Hantam–Roggeveld Centre of plant endemism (CLARK *et al.*, 2011) south of Calvinia (Northern Cape Province), South Africa (figure 1).

MATERIAL AND METHODS

For morphology, the terminology of MICHENER (2007) was used. Puncture density is characterized by the relationship between puncture diameter (d) and the space between these punctures (i). Body length was measured from the vertex to the apex of the body. Images were taken with a

Keyence VHX-5000 Digital Microscope.

The holotype of the new species will be housed in the Iziko South African Museum, Cape Town, South Africa (SAMC).

¹ [MK] Zoological Museum, University of Kiel, Hegewischstraße 3, D–24105 Kiel, Germany • mkuhlmann@zoomuseum.uni-kiel.de
 <http://zoobank.org/B99AE0ED-FA89-4DFE-A658-1C8DF37F9FAB>

Figure 1. Collecting site (S31°47'35" E19°58'16") of *Ammobates roggeveldi* n. sp. in Mountain Renosterveld vegetation (VAN DER MERWE *et al.*, 2008) along a dry river bed in the northern extension of the Hantam–Roggeveld Centre of plant endemism (CLARK *et al.*, 2011), south of Calvinia, South Africa. Photo M. KUHLMANN (1 September 2017).

TAXONOMY

Ammobates (Ammobates) roggeveldi n. sp.

[ZooBank](http://zoobank.org/AC6C9904-3E15-4CBC-83AD-48B6F0E3E89C) <http://zoobank.org/AC6C9904-3E15-4CBC-83AD-48B6F0E3E89C>

Diagnosis

The female can be most readily separated from the only other sub-Saharan *Ammobates* species by the metasomal terga entirely black to dark brown (figure 2a) (in *A. auster* in both sexes metasomal terga are at least partly bright orange to reddish orange). Medial apical emargination of S5 deep (figure 4b) (in *A. auster* shallow; see EARDLEY & BROTHERS, 1997: 411, figure 103). Apical emargination of S6 about twice as broad as in *A. auster* and S6 laterally beset with a row of stout yellowish setae that are about as long as the width of S6 (figure 4b) (in *A. auster* as long or shorter than half of the width of S6; see EARDLEY & BROTHERS, 1997: 411, figure 104).

The new species belongs to subgenus *Ammobates* s. str. based on the following characters (MICHENER, 2007): second submarginal crossvein distal to second recurrent vein, female T6 without median ridge (figure 4a), labrum about twice as long as its basal width (figure 2c), clypeus strongly protuberant (figure 2a) and body length 9.5 mm (species of the other two subgenera < 8.5 mm).

Description

• Female

Total body length 9.5 mm. Head wider than long (length 2.20 mm, width 3.50 mm, ratio l:w 0.63). Intertegular distance 2.60 mm.

Sculpture. Head smooth and shiny, with dense small punctures separated by half puncture width or less (figure 2b). Labrum smooth and superficially shagreened with scattered punctures separated by 1–3 times puncture width on disc and gradually more tightly packed until separated by less than puncture width towards its base (figure 2c). Mesosoma smooth and shiny, with small to medium punctures separated by 1–2 times puncture width less on mesoscutum, slightly more narrowly spaced on other parts. Mesoscutellum, postscutellum and propodeum rugoso-punctate. Metasoma with anterior-facing surface of first metasomal tergum densely and finely punctuate, punctures separated by puncture width or less, punctures on apical depression gradually more dispersed and apical margin impunctate. Following terga with similar pattern (figure 3b). Metasomal tergum six medially coarsely rugoso-punctate (figure 4a). Metasomal sterna five and six as in figure 4b.

Coloration. Head black except dark reddish-brown on medial part of mandible. Antenna black (figure 2b, c). Mesosoma black. Tegula dark reddish-brown at outer margin. Legs black, except reddish-brown spot at outer apices of tibiae I and II, tarsi 3-5 dark to light brown. Membrane of forewing fuscous, hindwing more hyaline; veins dark blackish-brown (figure 2a). Metasomal terga black (figure 3b). Metasomal sterna black, except apical margins hyaline dark brown.

Pubescence. Pubescence silvery white. Head loosely covered with long erect setae. Labrum with scattered, erect, minute to short, simple setae. Mesosoma with

Figure 2. Female holotype of *Ammobates roggeveldi* n. sp.
a. Lateral view. **b.** Head. **c.** Labrum and mandibles.
 Photos M. KUHLMANN.

pubescence similar to head except setae plumose and more densely covering this part of the body (figure 3a); posterior and lateral surface of propodeum laterally more densely covered with shorter suberect hair. Metasoma with scattered simple short subappressed to suberect setae (figure 3b); first metasomal tergum with scattered very short, erected, simple setae on disc, such setae dense laterally on dorsal-facing surface and plumose setae forming apicolateral hair patch; following terga with

Figure 3. Female holotype of *Ammobates roggeveldi* n. sp.
a. Scutum and scutellum. **b.** Metasoma (dorsal view).
 Photos M. KUHLMANN.

similar but less developed pilosity pattern (figure 3b); metasomal sterna with hardly visible scattered and short setae.

• **Male**
 Unknown.

Etymology
 The specific epithet refers to the Roggeveld Mountains where the species was found.

Type material
 Holotype female “S.Afr., Roggeveld Mts., 2 km S Farm Perdekloof, rivier (= Afrikaans for river), dolerite, S31°47’35” E19°58’16”, 1220 m, M. KUHLMANN *leg.* 2.IX.2017” (SAMC).

**Key to females of sub-Saharan
Ammobates species**

(Male of *A. roggeveldi* n. sp. unknown)

- 1. Metasomal terga at least partly orange to reddish orange **A. auster** EARDLEY, 1997
- Metasomal terga entirely black to dark brown **A. roggeveldi** n. sp.

Figure 4. Female holotype of *Ammobates roggeveldi* n. sp.
a. Metasomal tergum T6. **b.** Metasomal sternum S5 and S6.
 Photos M. KUHLMANN.

DISCUSSION

The record of a second *Ammobates* species in the southwest of the African continent underpins the outstanding biogeographic position of the GCFR as a center of wild bee diversity and endemism (KUHLMANN, 2005, 2009). The region is particularly vulnerable to climate change induced range shifts of bees and their host plants which increase their risk of extinction (KUHLMANN *et al.*, 2012).

Probable hosts of *Ammobates* species are *Ancyla* LEPELETIER DE SAINT-FARREAU, *Tetraloniella* ASHMEAD and *Anthophora* LATREILLE (WARNCKE, 1983; MICHENER, 2007; ENGEL, 2009).

Species of the latter two genera can be locally abundant in the area and are the only suitable hosts with respect to their body size (KUHLMANN, unpubl.). However, the surprisingly few records of the two relatively large and conspicuous *Ammobates* species in southern Africa suggest that the unknown host(s) might be rare, too. The geographical spread of *A. auster* records ranging from the Namib Desert to Karoo and Fynbos biomes (EARDLEY & BROTHERS, 1997) indicate that more than a single host species is likely used so the reasons for the rarity of the cleptoparasites remain unknown.

ACKNOWLEDGMENTS

The Department of Environment and Nature Conservation (Northern Cape Province, South Africa) is gratefully acknowledged for giving permission to collect bees. Special thanks to Benoît GESLIN (Marseille, France) for editing and reviewing as well as Petr BOGUSCH (Hradec Králové, Czech Republic) and Guillaume LEMOINE (Cambrai, France) for their reviews.

REFERENCES

- BORN, J., H. P. LINDER & P. DESMET (2007). The Greater Cape Floristic Region. *Journal of Biogeography*, **34**(1): 147–162. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2006.01595.x>
- CLARK, V. R., N. P. BARKER & L. MUCINA (2011). The Roggeveldberge – Notes on a botanically hot area on a cold corner of the southern Great Escarpment, South Africa. *South African Journal of Botany*, **77**(1): 112–126. <https://doi.org/10.1016/j.sajb.2010.07.001>
- EARDLEY, C. D. & D. J. BROTHERS (1997). Phylogeny of the Ammobatini and revision of the Afrotropical genera (Hymenoptera: Apidae: Nomadinae). *Journal of Hymenoptera Research*, **6**(2): 353–418. <https://www.biodiversitylibrary.org/page/4491805>
- ENGEL, M. S. (2009). Two new species of *Ammobates* from the Arabian Peninsula and Egypt (Hymenoptera: Apidae). *Transactions of the Kansas Academy of Science*, **112**(3/4): 191–197. <https://doi.org/10.1660/062.112.0406>
- KUHLMANN, M. (2005). Diversity, distribution patterns and endemism of southern African bees (Hymenoptera: Apoidea). pp. 167–172. In B. A. HUBER, B. J. SINCLAIR & K.-H. LAMPE (ed.). *African Biodiversity: Molecules, Organisms, Ecosystems*. Proceedings of the 5th International Symposium on Tropical Biology, Museum Koenig, Springer Verlag, Berlin, 443 pp. https://doi.org/10.1007/0-387-24320-8_13
- KUHLMANN, M. (2009). Patterns of diversity, endemism and distribution of bees (Insecta: Hymenoptera: Anthophila) in southern Africa. *South African Journal of Botany*, **75**(4): 726–738. <http://doi.org/10.1016/j.sajb.2009.06.016>
- KUHLMANN, M., D. GUO, R. VELDTMAN & J. DONALDSON (2012). Consequences of warming up a hotspot: species range shifts within a centre of bee diversity. *Diversity and Distributions*, **18**(9): 885–897. <https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2011.00877.x>
- LINDER, H. P., S. D. JOHNSON, M. KUHLMANN, C. A. MATTHEE, R. NYFFELER & E. R. SWARTZ (2010). Biotic diversity in the Southern African winter-rainfall region. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, **2**(1–2): 109–116. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2010.02.001>
- MICHENER, C. D. (2007). *The bees of the world*. 2nd edition. The John Hopkins University Press, Baltimore (MA, USA), xvi + [i] + 953 pp. + 20 pls.
- VAN DER MERWE, H., M. W. VAN ROOYEN & N. VAN ROOYEN (2008). Vegetation of the Hantam-Tanqua-Roggeveld subregion, South Africa. Part 1: Fynbos Biome related vegetation. *Koedoe*, **50**(1): 61–71. <https://doi.org/10.4102/koedoe.v50i1.130>
- WARNCKE, K. (1983). Zur Kenntnis der Bienengattung *Pasites* Jurine, 1807, in der Westpaläarkt (Hymenoptera, Apidae, Nomadinae). *Entomofauna*, **4**(21): 261–347. https://www.zobodat.at/pdf/ENT_0004_0261-0347.pdf

OSMIA est éditée par l'Observatoire des Abeilles (OA), une association loi 1901 d'apiculteurs (ou mellitologues) d'Europe francophone qui œuvrent pour la connaissance et la protection des Abeilles sauvages.

Les articles sont :

- publiés uniquement en ligne,
- disponibles en *open access*,
- indexés / archivés par *Crossref*, *Zoobank*, *HAL*, *Zenodo*, *OpenAIRE*, *Google Scholar* et *Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]*,
- respectueux des recommandations de la Commission internationale de Nomenclature zoologique (ICZN),
- sous Licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition d'en citer explicitement la source,
- librement déposables sur des sites internet ou des plateformes d'archivage.

(!) Les documents d'autres sources et non distribués sous licence libre sont reproduits après autorisation (à demander par les auteurs) et demeurent la propriété des auteurs ou éditeurs originaux.

(!) Le contenu publié est sous l'entière responsabilité des auteurs.

OSMIA est conçue pour une impression recto-verso en haute résolution. Les bibliothèques publiques, les laboratoires, les muséums et les associations sont invités à imprimer et conserver une version papier de la revue.

OSMIA is published by the Observatory of Bees (OA) a non-profit society of apidologists (or mellitologists) from French-speaking Europe who work together for the knowledge and protection of wild bees.

The items are:

- published only online,
- available in *open access*,
- indexed / archived by *Crossref*, *Zoobank*, *HAL*, *Zenodo*, *OpenAIRE*, *Google Scholar* and *Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]*,
- respectful of the recommendations of the International Commission for Zoological Nomenclature (ICZN),
- under Creative Commons Attribution Licence International CC BY 4.0 which authorises the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited,
- freely depositable on personal or institutional websites and archiving platforms.

(!) Documents from other sources and not distributed under a free license are reproduced after authorisation (to be requested by the authors) and remain the property of the original authors or publishers.

(!) The published content is the sole responsibility of the authors.

OSMIA is designed for high-resolution printing on both sides. Public libraries, laboratories, museums, and societies are invited to print and keep a paper version of the journal.

Directeur de la publication • Editor-in-chief
Benoît GESLIN

Comité éditorial • Editorial Board
Matthieu AUBERT • Floriane FLACHER • Mehdi ISSERTES •
Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Mise en page • Layout
Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Comité de lecture • Scientific committee 2021
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/equipe-team.html>

Soumission d'articles • Submission of items
osmia.editor@gmail.com

Recommandations aux auteurs •
Recommendations to authors
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/auteurs-authors-instructions.html>

Observatoire des Abeilles
68 rue du Onze Novembre
F – 59148 Flines-lez-Râches (France)
<https://oabeilles.net/>

ARTICLE

First record of *Andrena rhenana* STÖCKHERT, 1930 in Italy (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae: Andreninae)

Sirio GAMBA¹

GAMBA, S. & E. CARTA (2021). First record of *Andrena rhenana* STÖCKHERT, 1930 in Italy (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae: Andreninae). *Osmia*, 9: 51–58. <https://doi.org/10.47446/OSMIA9.7>

Abstract

This paper brings new sightings about *Andrena rhenana* in Liguria (NW Italy). This is the first record for the species in Italy, while its presence in Germany, France, Switzerland, and Iberian Peninsula was previously known. The closest record, before this new discovery, was in south-eastern France. Three specimens, one male and two females, were collected in March 2020 and 2021 in the inland of the Imperia Area, in Perinaldo and San Biagio. This work also summarizes previous knowledge about the species and its diagnostic features.

Keywords | *Andrena taraxaci*-group • Liguria • distribution • wild bees

Premier signalement d'*Andrena rhenana* STÖCKHERT, 1930 en Italie (Hymenoptera : Apoidea : Andrenidae : Andreninae)

Résumé

Cet article apporte de nouvelles données d'*Andrena rhenana* en Ligurie (Nord-Ouest de l'Italie). C'est le premier signalement de l'espèce en Italie, auparavant connue d'Allemagne, de France, de Suisse et de la Péninsule ibérique. L'observation la plus proche, avant cette nouvelle découverte, était dans le Sud-Est de la France. Trois spécimens, un mâle et deux femelles, ont été capturés dans la province d'Imperia, à Perinaldo et San Biagio. Cet article résume aussi les précédentes connaissances concernant l'espèce en Europe et ses caractères diagnostiques.

Mots clés | groupe d'espèces *Andrena taraxaci* • Ligurie • distribution • abeilles sauvages

Reçu • Received | 09 September 2021 || **Accepté** • Accepted | 05 November 2021 || **Publié (en ligne)** • Published (online) | 07 November 2021
Reviewers | D. GENOUD • T. WOOD || <http://zoobank.org/6C7B0087-EA48-489F-A513-5D7865F73F56>

INTRODUCTION

In the Palearctic region, the genus *Andrena* FABRICIUS, 1775 consists of about 950 species (GUSENLEITNER *et al.*, 2005). In Italy, it is represented by 170 species (PAGLIANO, 1995), with ten in the subgenus *Chlorandrena* PÉREZ, 1890 (PAGLIANO, 1995).

Andrena rhenana STÖCKHERT, 1930 is a species commonly placed in the *Andrena taraxaci*-group (SCHWENNINGER, 2015). Previously, it was considered by WARNCKE (1976) as a subspecies of *A. taraxaci* (SCHEUCHL & SCHWENNINGER, 2015). The specific name “*rhenana*” refers to the locus typicus, located in the upper Rhine Valley (SCHEUCHL & SCHWENNINGER, 2015). This species is currently considered Data Deficient for the IUCN red list (NIETO *et al.*, 2014).

The species has a western distribution amongst Europe and Northern Africa, even if it seems to be discontinuous and fragmented. There are records in southern Germany, only in

the upper Rhine Valley (SCHWENNINGER, 2001; SCHMITT *et al.*, 2015). In Switzerland, the data come mostly from the Geneva region, even if there is also a record from the Northern part of the country, in Basel area (AMIET *et al.*, 2010; ANONYMOUS, 2021b; NEUMEYER, *in litt.*). In France, the presence is wide and common at low and medium altitude, rarer in the Mediterranean littoral band: the species is currently known in the regions or departments of Provence-Alpes-Côte-d'Azur (SCHWENNINGER, 2007; ANONYMOUS, 2021a), Occitanie (BALITEAU *et al.*, 2013), Pays-de-la-Loire (LE FÉON *et al.*, 2020), Pyrénées-Orientales (AUBERT *et al.*, 2010), Nouvelle-Aquitaine (ANONYMOUS, 2021d) and Île-de-France (WARNCKE *et al.*, 1974; ANONYMOUS, 2021d). It is also recorded in the Iberian Peninsula, both in Spain and Portugal (WARNCKE, 1976; SCHWENNINGER, 2007; ORTIZ-SÁNCHEZ, 2011, 2020), and Morocco (SCHWENNINGER, 2007, 2015).

There is just one previous mention from Italy, a female

¹ [SG] 11bis Strada Sanferian, I – 18036 San Biagio della Cima IM, Italy • siriogamba@gmail.com
 <http://zoobank.org/569E9EF3-578B-4573-87D5-3120E5E3AE83>

² [EC] Delfini del Ponente APS, I – 18100 Imperia, Italy • enrico94@outlook.it
 <http://zoobank.org/F01EE1AB-AC60-49E4-8200-A9A28A89A81E>

collected in Aosta Valley in 1999 (ANONYMOUS, 2021e) by C. SCHMID-EGGER, kept in the Bavarian State Collection of Zoology (Zoologische Staatssammlung München). However, the identification has been revised and the specimen is currently assigned to *Andrena pastellensis* SCHWENNINGER, 2007 (SCHMIDT *et al.*, 2015; ANONYMOUS, 2021c; SCHMIDT, *in litt.*). There are no further records for the species in Italy (PAGLIANO, 1995; COMBA, 2019).

Andrena rhenana is considered as an oligolectic species specialized in Asteraceae, among which it prefers *Taraxacum officinale* and *Crepis biennis* used by females for collecting pollen, while *Bellis perennis* is used by males just for nectar

supply (WESTRICH, 1990; SCHWENNINGER, 2001). The males visit also other Asteraceae like *Picris* sp., *Hieracium* sp. and *Leontodon* sp. (GENOUD, *in litt.*). In a similar manner to other species of the Andrenidae family, *Taraxacum* sp. is an important pollen and nectar source (RICIARDELLI D'ALBORE & INTOPPA, 2000).

According to WESTRICH (1990), *Andrena rhenana* creates its nests in self-dug cavities in the ground, even if nothing is known about nest locations and the preferred soil type. Nesting occasions were also observed close to agricultural waterways in southern Germany (SCHWENNINGER, 2001).

CHARACTERS OF ANDRENA RHENANA (STÖCKHERT, 1930)

Within the genus *Andrena*, the subgenus *Chlorandrena* PÉREZ, 1890 is characterized by deeply impressed punctures on the mesosoma and metasoma, in conjunction with a row of peg-like teeth on the posterior margin of the hind femur of females. The depression of the punctures is encircled by a beaded rim and resembles a crater. The distinguishing characters of *Andrena taraxaci*-group are well defined by SCHMID-EGGER & SCHEUCHL (1997) and SCHWENNINGER (2015), and they consist of a particular S8 for the males and the narrowed and comma-shaped fovea in the females

The best way to identify the species of the *A. taraxaci*-group is to compare the male genitalia and the eighth sternite, as already stated by MORICE (1899). Moreover, as GUSENLEITNER & SCHWARZ (2002) pointed out, in many cases, the identification of females belonging to the *Andrena taraxaci*-group can be difficult or even impossible in absence of males. The most important features to identify *A. rhenana* are shown below.

Male

10–11 mm. The general appearance is very similar to other species of this group, with the upper side of body and face with yellow hair (figure 1).

Sternum 8 is not elongated, but wide and showing a conical shape with 2 posterior teeth and dense yellow-ochre fringe. The apex is pointed with transparent margin not marginate (figure 2).

Apex of gonostyli present dense, deeply impressed punctuation and narrow transparent edge at the outside, ending in a point. Gonocoxal dorsal lobes are strongly pronounced and ending in a point (figure 3).

Female

10–12 mm. The general appearance is very similar to other species of this group (figure 4), with black integumental, mainly yellow-ochre pubescence and characteristic comma-shaped fovea (figure 5). The ratio from upper width and lower width is 0.22–0.23 (SCHMID-EGGER & SCHEUCHL, 1997) with light brown pubescence.

The underside of the flagellomeres is reddish-brown (figure 6).

Surface of terga are shagreened (figure 7) with crater-like punctures, especially on T1. On T2–T5 crater punctures are shallower. T2–4 are without strongly developed hair bands on the depressions. The hind margin is narrowly yellowish brightened. Depressions of terga are only weakly impressed and not well separated from the disk.

Another diagnostic feature is the scutum, that is shagreened all over, without polished areas and punctuation dense (figure 8).

Nervulus is interstitial or weakly postfurcal (figure 9): distance from basal vein is at most 1 diameter of nervulus (SCHWENNINGER, 2015).

Figure 1. *Andrena rhenana* male. a. Side view, b. Top view.

Figure 2. *Andrena rhenana*, male S8.

Figure 3. *Andrena rhenana*, genital capsule.

Figure 4. *Andrena rhenana*, female.
a. Top view. b. Slide view. c. Face.

Figure 5. *Andrena rhenana*, female fovea.

Figure 6. *Andrena rhenana*, female flagellomeres.

Figure 7. *Andrena rhenana*, female terga.

Figure 8. *Andrena rhenana*, female scutum.

Figures 9. *Andrena rhenana* female wing

RESULTS AND DISCUSSION

Andrena rhenana has been found in Western Liguria, in the Imperia area, by one of the authors (S. GAMBA). The first finding occurred on March 7th, 2020, when a female was collected in San Biagio (43°49'23"N, 7°39'19"E), at 123 m. Then a male was collected on the March 1st, 2021, in

Perinaldo, loc. Massabò (43°51'22" N, 7°40'48" E) at 296 m. The last sighting has been recorded on March 30th, 2021, again in Perinaldo (43°51'58"N; 7°39'44" E) at 482 m with the capture of a female. All sites are in the Verbone Valley, not far from the border with France (figure 10). These represent

Figure 10. Map of the new records of *Andrena rhenana* in Italy.

the first records of the species in Italy and the specimens are currently kept in the private collection of one of the authors (S. GAMBA).

The sites of records are quite similar. In all cases, the places are anthropized, with houses nearby and with an important alteration of the spontaneous Mediterranean vegetation. In any case, natural Mediterranean vegetation is close to all sites. The site of capture of the male is surrounded by abandoned olive groves and forest of holm oak *Quercus ilex*. In the other two sites, the areas are close to abandoned cultivated fields, garrigue, Mediterranean scrub areas and to forest vegetation, mainly again of holm oak *Quercus ilex*. As for similar records in other countries (SCHWENNINGER, 2001), in all the sites of captures, *Bellis perennis* is abundant: it is a species commonly frequented by *Andrena rhenana* and by other Andrenidae. As asserted by other authors, this species and some similar Asteraceae are very common, so it is unlikely that food supplies can represent a limit to the distribution of *Andrena rhenana* (SCHWENNINGER, 2001). The typical environment of the species is characterized by the Mediterranean scrub often close to a woody element, forming open-dry habitats, thermo-moors, grassland, meadows scrubland and deciduous ruderal or anthropic plant formation (GENOUD, *in litt.*; WOOD, *in litt.*); this situation is particularly frequent in the Iberian Peninsula. Despite that, in Germany, its typical habitats are represented by lowland forests rich in flowers exposed to the sun, that are very uncommon in southern France, the Iberian Peninsula and absent in western Liguria. In southern Germany, the absence of the lowland forest is replaced by the presence of the species in agricultural environments with waterways, considered as a shelter for wild bees (SCHWENNINGER, 2001). Anyway, woods are common in the

inland of the Ligurian region, where 11 types of forest environments are known (MARIOTTI, 2008), even if completely different from those considered for Central Europe by SCHWENNINGER (2001). In particular, the forest of *Quercus ilex*, which represents the climax of the vegetational evolution in the Mediterranean area, is characterized by a dense wood with very little herbaceous layer (MARIOTTI, 2008). It is probable that *Andrena rhenana* colonizes other habitats, such as the scrubland or Mediterranean prairies.

The new Italian records confirm what is already known about the phenology of the species. In other countries of continental and South-Western Europe records are known from February to June (WARNCKE, 1976; SCHWENNINGER, 2001; 2007; BALDOCK *et al.*, 2018), likely depending on the different sites and environment conditions. In any case, *Andrena rhenana* is considered as a typical spring species that appears when the first dandelion flowers begin. This could be an important limit to the detectability of the species. Considering also the difficulty of identification, it is conceivable that the presence of the species could be underrated. It is also important to precise that the potential other old data could be present in private or public collections, even if they have never been published.

This new record is added to some other important entomological news for Italy, such as *Dasygaster crassicornis* FRIESE, 1896 that has been recorded in Liguria and Piedmont (BONIFACINO, 2020). It should be important to continue to search for the species in Italy in the next few years, in particular in the nearby valleys, to understand better its real occurrence, distribution and habitat preference.

ACKNOWLEDGEMENTS

Many people helped us to realize this work. We want to mention

- Dr. Hans SCHWENNINGER for confirming the identification of the species,
- Dr. Benoît GESLIN, Dr. Thomas J. WOOD, and David GENOUD for the work of peer-review,
- Dr. Roberto POGGI for reading and improving the first draft of this paper,
- Dr. Andreas MÜLLER, Dr. Rainer NEUMEYER, Dr. Stefan SCHMIDT and Dr. Christian SCHMID-EGGER for providing important information about the distribution of the species in Europe,
- Dr. Alberto DE DONATIS for the revision of the text,
- and Dr. Alba VICHI for helping during the writing process.

REFERENCES

- AMIET, F., M. HERRMANN, A. MÜLLER & R. NEUMEYER (2010). *Fauna Helvetica* **26**. Apidae 6: *Andrena*, *Melitturga*, *Panurginus*, *Panurgus*. Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF) and Swiss Entomological Society (SEG), 318 pp.
- ANONYMOUS, 2021a. *OpenObs. Portail français d'accès aux données d'observation sur les espèces*. MNHN, Paris. <https://openobs.mnhn.fr/> [accessed 01 September 2021]
- ANONYMOUS, 2021b. *Info fauna carto. Centre national de données et d'informations sur la faune de Suisse*. Centre suisse de Cartographie de la Faune, Neuchâtel (Switzerland). <https://lepus.unine.ch/> [accessed 01 September 2021]
- ANONYMOUS, 2021c. EMBL-EBI: European Bioinformatics Institute. Hinxton – Cambridge (UK). <https://www.ebi.ac.uk/> [accessed 01 September 2021]
- ANONYMOUS, 2021d. *The IUCN Red List of Threatened Species*. IUCN, Gland (Switzerland). <https://www.iucnredlist.org/> [accessed 01 September 2021]
- ANONYMOUS, 2021e. GBIF: Global Biodiversity Information Facility. OECD, Paris. <https://www.gbif.org/> [accessed 01 September 2021]
- AUBERT, M., É. DUFRÈNE, D. GENOUD D., E. SCHEUCHL & M. SCHWARZ (2010). Sur la présence d'*Andrena binominata* SMITH, 1853 (Hymenoptera, Andrenidae) et de *Nomada duplex* SMITH, 1854 (Hymenoptera, Apidae) en France. *Osmia*, **4**: 24–28. <https://doi.org/10.47446/OSMIA4.6>
- BALDOCK, D., T. J. WOOD, I. CROSS & J. SMIT (2018). The Bees of Portugal (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). *Entomofauna*, **supplement 22**: 1–164. https://www.zobodat.at/pdf/ENTS_S22_0001-0164.pdf [accessed 01 September 2021]
- BALITEAU, L., S. ISERBYT, G. MAHÉ, P. RASMONT, G. LE GOFF, A. PAULY & E. SCHEUCHL (2013). Contribution à l'inventaire des Abeilles sauvages du département de l'Aveyron (France) (Hymenoptera, Apoidea). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **118**(3): 343–362. https://lasef.org/wp-content/uploads/BSEF/118-3/1652_Baliteau_et_al.pdf [accessed 01 September 2021]
- BONIFACINO, M. (2021). A new species for the bee fauna of Italy: *Dasygoda crassicornis* (FRIESE, 1896) (Hymenoptera: Apoidea: Melittidae: Dasypodainae). *Osmia*, **9**: 1–6. <http://doi.org/10.47446/OSMIA9.1>
- COMBA, M. (2019). *Hymenoptera Apoidea: Anthophila of Italy. Bibliographic checklist of Italian wild bees with notes on taxonomy, biology, and distribution*. Personal website. <https://digilander.libero.it/mario.comba/>
- GUSENLEITNER, F. & M. SCHWARZ (2002). Weltweite Checkliste der Bienengattung *Andrena* mit Bemerkungen und Ergänzungen zu paläarktischen Arten (Hymenoptera, Apidae, Andreninae, *Andrena*). *Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie*, **Supplement 10**: 1–1280. https://www.zobodat.at/pdf/ENTS_S12_0001-1280.pdf
- GUSENLEITNER, F., M. SCHWARZ, J.S. ASCHER & E. SCHEUCHL (2005). Korrekturen und Nachträge zu GUSENLEITNER & SCHWARZ (2002): « Weltweite Checkliste der Bienengattung *Andrena* mit Bemerkungen und Ergänzungen zu paläarktischen Arten (Hymenoptera, Apidae, Andreninae, *Andrena*) ». *Entomofauna*, **26**: 437–472. https://www.zobodat.at/pdf/ENT_0026_0437-0472.pdf
- LE FÉON, V., D. BLOTTIÈRE, D. GENOUD & O. LAMBERT, (2020). Contribution à la connaissance des abeilles de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et de la Vendée. *Osmia*, **8**: 63–81. <http://doi.org/10.47446/OSMIA8.5>
- MARIOTTI, M. (2008). *Atlante degli Habitat Natura 2000 in Liguria*. Regione Liguria. ARPAL, Università di Genova (Italy), 590 pp. + DVD. https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetition/s/includes/download.php?id=47370: testo-completo.zip
- MORICE, F. D. (1899). Illustrations of specific characters in the armature and ultimate ventral segments of *Andrena* ♂. *Transactions of the Entomological Society of London*, **1899**: 229–252. <https://www.biodiversitylibrary.org/item/51000#page/270/mode/1up>
- NIETO, A., S. P. M. ROBERTS, J. KEMP, P. RASMONT, M. KUHLMANN, M. GARCÍA CRIADO, J. C. BIESMEIJER, P. BOGUSCH, H. H. DATHE, P. DE LA RÚA, T. DE MEULEMEESTER, M. DEHON, A. DEWULF, F. J. ORTIZ-SÁNCHEZ, P. LHOMME, A. PAULY, S. G. POTTS, C. PRAZ, M. QUARANTA, V. G. RADCHENKO, E. SCHEUCHL, J. SMIT, J. STRAKA, M. TERZO, B. TOMOZIL, J. WINDOW & D. MICHEZ (2014). *European Red List of bees*. Publication Office of the European Union, Luxembourg. <https://doi.org/10.2779/51181>
- ORTIZ-SÁNCHEZ, F. J. (2011). Lista actualizada de las especies de abejas de España (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **49**: 265–281. http://www.sea-entomologia.org/Publicaciones/PDF/BOLN_49/265281BSEA49CatalogoAbejas.pdf
- ORTIZ-SÁNCHEZ, F. J. (2020). *Checklist de Fauna Ibérica. Serie Anthophila (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) en la Península ibérica e islas Baleares (edición 2020)*. M. A. RAMOS & M. SÁNCHEZ RUIZ (ed.). In: *Documentos Fauna Ibérica*, 14. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid, ii + 85 pp. <http://www.faua-iberica.mncn.csic.es/publicaciones/dfi/dfi-0014.pdf>
- PAGLIANO, G. (1995). Hymenoptera Apoidea. In A. MINELLI, S. RUFFO & S. LA POSTA (ed.). *Check-list delle specie della fauna Italiana*, **106**. Calderini, Bologna (Italy), 25 pp.
- RICCIARDELLI D'ALBORE, G. & F. INTOPPA, (2000). *Fiori e api. La flora visitata dalle api e dagli Apoidei d'Europa*. Calderini-Edagricole, Bologna (Italy), 110 pp. http://www.bombus.it/pdf/fiori_e_api/fiori_e_api.pdf
- SCHEUCHL, E. & H. R. SCHWENNINGER (2015). Kritisches Verzeichnis und aktuelle Checkliste der Wildbienen Deutschlands (Hymenoptera Anthophila) sowie Anmerkungen zur Gefährdung. *Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart*, **50**: 3–225. https://www.zobodat.at/pdf/Mitt-Ent-Ver-Stuttgart_50_2015_0003-0225.pdf
- SCHMID-EGGER, C. & E. SCHEUCHL E. (1997). *Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs unter Berücksichtigung der Arten der Schweiz. Band III. Andreninae*. Apollo Books, Vester Skerninge (Denmark), 180 pp.
- SCHMIDT, S., C. SCHMID-EGGER, J. MORINIÈRE, G. HASZPRUNAR & P. D. N. HEBERT (2015). DNA barcoding largely supports 250 years of classical taxonomy: identifications for Central European bees (Hymenoptera, Apoidea partim). *Molecular Ecology Resources*, **15**(4): 985–1000. <https://doi.org/10.1111/1755-0998.12363>
- SCHWENNINGER, H. R. (2001). Verbreitung und Gefährdung von *Andrena rhenana* STOECKHERT, 1930 in Deutschland (Hymenoptera: Apidae). *Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart*, **36**: 9–14. https://www.zobodat.at/pdf/Mitt-Ent-Ver-Stuttgart_36_2001_0009-0014.pdf
- SCHWENNINGER, H. R. (2007). Eine neue Art der *Andrena taraxaci*-Gruppe aus Italien und der Schweiz (Hymenoptera, Andrenidae, *Andrena*, Subgenus *Chlorandrena*). *Linzer biologische Beiträge*, **39**(1): 637–650. https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0039_1_0637-0650.pdf
- SCHWENNINGER, H. R. (2015). Revision of the Western Palearctic species of the *Andrena taraxaci*-group with description of four new species (Hymenoptera: Andrenidae). *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde A, Neue Serie*, **8**: 251–270. https://www.zobodat.at/pdf/Stuttgarter-Beitraege-Naturkunde_NS_8_A_0251-0270.pdf
- WARNCKE, K. (1976). Die Bienengattung *Andrena* F., 1775 in Iberien (Hym. Apidae). - Teil B. *Eos*, **50**: 119–223. <http://hdl.handle.net/10261/165595>
- WARNCKE, K., R. DESMIER DE CHENON, & J. LECLERCQ (1974). *Atlas provisoire des insectes de France. Hym. Apoidea Andrenidae: Andrena F., 1775*. O.P.I.E., Versailles (France), Faculté des sciences agronomiques de l'État, Gembloux (Belgique), 9 pp. + 177 maps.
- WESTRICH, P. (1990). *Die Wildbienen Baden-Württembergs*. - 2. überarb. Aufl. Ulmer Verlag, Stuttgart (Germany), 972 pp.

OSMIA est éditée par l'Observatoire des Abeilles (OA), une association loi 1901 d'apiculteurs (ou mellitologues) d'Europe francophone qui œuvrent pour la connaissance et la protection des Abeilles sauvages.

Les articles sont :

- publiés uniquement en ligne,
- disponibles en *open access*,
- indexés / archivés par *Crossref*, *Zoobank*, *HAL*, *Zenodo*, *OpenAIRE*, *Google Scholar* et *Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]*,
- respectueux des recommandations de la Commission internationale de Nomenclature zoologique (ICZN),
- sous Licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition d'en citer explicitement la source,
- librement déposables sur des sites internet ou des plateformes d'archivage.

(!) Les documents d'autres sources et non distribués sous licence libre sont reproduits après autorisation (à demander par les auteurs) et demeurent la propriété des auteurs ou éditeurs originaux.

(!) Le contenu publié est sous l'entière responsabilité des auteurs.

OSMIA est conçue pour une impression recto-verso en haute résolution. Les bibliothèques publiques, les laboratoires, les muséums et les associations sont invités à imprimer et conserver une version papier de la revue.

OSMIA is published by the Observatory of Bees (OA), a non-profit society of apidologists (or mellitologists) from French-speaking Europe who work together for the knowledge and protection of wild bees.

The items are:

- published only online,
- available in *open access*,
- indexed / archived by *Crossref*, *Zoobank*, *HAL*, *Zenodo*, *OpenAIRE*, *Google Scholar* and *Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]*,
- respectful of the recommendations of the International Commission for Zoological Nomenclature (ICZN),
- under Creative Commons Attribution Licence International CC BY 4.0 which authorises the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited,
- freely depositable on personal or institutional websites and archiving platforms.

(!) Documents from other sources and not distributed under a free license are reproduced after authorisation (to be requested by the authors) and remain the property of the original authors or publishers.

(!) The published content is the sole responsibility of the authors.

OSMIA is designed for high-resolution printing on both sides. Public libraries, laboratories, museums, and societies are invited to print and keep a paper version of the journal.

Directeur de la publication • Editor-in-chief

Benoît GESLIN

Comité éditorial • Editorial Board

Matthieu AUBERT • Floriane FLACHER • Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Mise en page • Layout

Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Comité de lecture • Scientific committee 2021

<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/equipe-team.html>

Soumission d'articles • Submission of items

osmia.editor@gmail.com

Recommandations aux auteurs •

Recommendations to authors

<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/auteurs-authors-instructions.html>

Observatoire des Abeilles
68 rue du Onze Novembre
F – 59148 Flines-lez-Râches (France)
<https://oabelles.net/>

ARTICLE

First record of *Xylocopa valga* GERSTAECKER, 1872 from the cold and arid conditions of Ladakh in India (Hymenoptera: Apidae: Xylocopini)

Umer BIN FAROOK^{1*}

BIN FAROOK, U., M. YAQOUB, M. GANI & F. VERHEYDE (2021). First record of *Xylocopa valga* GERSTAECKER, 1872 from the cold and arid conditions of Ladakh in India (Hymenoptera: Apidae: Xylocopini). *Osmia*, 9: 59–64. <https://doi.org/10.47446/OSMIA9.8>

Abstract

The presence of *Xylocopa valga* is reported for the first time from the high altitudes of Union Territory of Ladakh (more than 3,000 m above sea level), India. Several bees were observed in the area from May 2019 to September 2020, where it is considered to be a pest because of its aptness for making nests in residential and commercial buildings. The species has likely expanded its geographical area due to environmental changes. It is important to disseminate knowledge among Ladakh people about this bee to ensure the preservation of its populations.

Keywords | Asia • carpenter bee • conservation • environmental management

Premier signalement de *Xylocopa valga* GERSTAECKER, 1972 dans les conditions froides et arides du Ladakh en Inde (Hymenoptera : Apidae : Xylocopini)

Résumé

La présence de *Xylocopa valga* est reportée pour la première fois dans les territoires du Ladakh en Inde (plus de 3000 m d'altitude). Plusieurs individus ont été observés sur ce territoire entre mai 2019 et septembre 2020. L'espèce y est considérée comme nuisible par la population à cause de sa capacité à faire des nids dans les bâtiments commerciaux et résidentiels. Cette espèce a probablement étendu son aire de répartition à cause des changements environnementaux. Il apparaît important de communiquer autour de cette espèce auprès de la population de Ladakh pour préserver ses populations.

Mots-clés | Asie • abeille charpentière • conservation • gestion environnementale

Reçu • Received | 29 May 2021 || Accepté • Accepted | dd November 2021 || Publié (en ligne) • Published (online) | dd November 2021
Reviewers | S. CHABERT • P. LHOMME || <http://zoobank.org/261B36CE-1632-4381-933F-DDCCCA62EE2>

INTRODUCTION

Xylocopa valga is very widely distributed in the Palearctic and reported here for the first time from the Ladakh-region in India. Its presence is known from Europe (Albania, Austria, Bulgaria, Corsica, Crete, the Czech Republic, Estonia, France, Hungary, Italy, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Sicily, Slovenia, Spain, Switzerland and West-Russia), Asia (China, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Macedonia, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan), the Middle East (Armenia, Iran, Israel, Pakistan and Turkey) and North-Africa (Algeria and Morocco) (MICHENER, 2007; WU,

1982; MA, 1938; HURD, 1955, 1978; EARDLEY, 1983). It was also reported in India from other localities, notably Kashmir (ARA *et al.*, 2019). Ladakh is a newly created union territory of India located in the northernmost side of Jammu and Kashmir, India between 32°15' to 36°N and 75°15' to 80°15'E. It covers an area of approximately 98,000 km² (AKHTAR & WILLIAM, 2019). Regarding the mellitofauna, many studies in North-western Himalayas have been conducted in different agro-ecological areas where different (solitary) bees were reported.

¹ [UBF] Division of Entomology, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir, Wadura Sopore, 193201 Kashmir, India umerskuast@gmail.com (*corresponding author)

 <http://zoobank.org/C857B334-DA16-4928-B2EE-6A813B9F1236>

² [MY] Division of Entomology, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir, Wadura Sopore, 193201, Kashmir, India munazah_123@rediffmail.com

 <http://zoobank.org/EA6AB7AA-5F5D-4ED7-AF50-9EB338AEA7DD>

³ [MG] Division of Entomology, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir, Wadura Sopore, 193201, Kashmir, India mudasir32@gmail.com

 <http://zoobank.org/113E4996-6EBC-4FD4-B22A-C072C2873030>

⁴ [FV] Independent researcher, Aartshertoginestraat 58/01, B – 8400 Ostend, Belgium • fonsverheyde@hotmail.com

 <http://zoobank.org/D197B5B4-00FF-4D57-924D-EFF926A99119>

Worldwide, there are approximately 995 species and 15 genera within the subfamily Xylocopinae, of which 59 species have been reported from India. 19 Of those are situated in the genus *Xylocopa* (ASCHER *et al.*, 2008). The species of *Xylocopa* (Hymenoptera: Apoidea: Apidae: Xylocopinae) recorded so far in temperate conditions are *Xylocopa valga* GERSTÄCKER, 1872 and *Xylocopa violacea* (LINNAEUS, 1758) (RAJU & PURNACHANDRA MATTU, 2014; ARA *et al.*, 2019), while, in sub-tropical conditions, *Xylocopa collaris* LEPELETIER, 1841, *Xylocopa fenestrata* (FABRICIUS, 1758), *Xylocopa latipes* (DRURY, 1773) and *Xylocopa pubescence* SPINOLA, 1838 (ABROL *et al.*, 2012; TARA *et al.*, 2014) were reported.

However, no systematic work has been done in the cold and semi-arid conditions of Union Territory of Ladakh (UT Ladakh hereafter) in India, for *Xylocopa*.

In order to formulate conservation policies for any species, one needs information regarding its ecology and habitat. This study was intended to generate baseline data regarding species of *Xylocopa* by documenting diversity across different landscapes which in turn may help understanding their pollination services in various agro-ecosystems across the area.

MATERIALS AND METHODS

Study area and sampling design

The samplings were conducted in various localities/villages/cities of Kargil to assess the presence of *Xylocopa* species on different agricultural, horticultural and ornamental plants from April 2019 to September 2020. Locations were chosen on the basis of the abovementioned vegetation which could be typified as dominant (and typical) for certain ecotypes in the region of Ladakh, *e.g.* pulses, buckwheat, ornamental flours, fruit trees, etc. (see also table I). For practical reasons (the distance which had to be travelled), locations were only visited once each year.

Insect collection and killing

Specimens were collected with a sweep net of nylon cloth and killed with ethyl acetate in a jar.

Processing of specimens

The collected specimens were sorted, spread and pinned using insect pins (size No. 1, 2 and 3). Tongue, mandibles, antennae, legs and wings were stretched properly. The processed specimens were permanently labelled giving details of locality, date of collection, host plants and collector name. Specimens examined were deposited in the Division of Entomology, FoA, Wadura, SKUAST-K, India.

Diagnostics of *Xylocopa valga*

The tribe Xylocopini comprises only one single genus, *Xylocopa*, which consists of large and robust bees (13 to 30 mm long). Their general appearance greatly differs from

other tribes of the subfamily Xylocopinae. Principal characters of the genus are the loss of the stigma, the very long prestigma and marginal cell (DANFORTH, 1989). The head is transverse, and the ocelli form a triangle just below the vertex. The antennae are geniculate, the scape sometimes dilated or incrassate. The distal parts of the wings are strongly papillate, while the forewing has an elongated radial cell, acute at apex, and three cubital cells: the third longest, the second subtriangular (MICHENER, 2007).

Next to the specific size (more than 22 mm), colouration, punctuation (sparse on the head), pubescence (brownish-black hair) are important structural characters to separate *X. valga* from other species in the (sub)genus which have entirely black antenna and the hind tibia with 5 to 6 longitudinal series of denticles (AMIET *et al.*, 2007; MICHENER, 2007).

Males and females of *X. valga* are similar in morphology (figure 1). Females are black (figure 1a), larger than males (figure 1b) (28–30 mm vs. 22–28 mm) and their wings display a purple iridescence. The mandible contains two teeth. On the outer apex of the hind tibia two spines account for two-third of the tibial length and scopa are found on the hind leg (basitarsus) to collect pollen. The male is also black, with larger eyes, which is also typical for other *Xylocopa* species. The head is smaller (figure 1d) than that of the females (figure 1c) and the wings are brownish-purple. There is no scopa on the hind leg of the males (figure 1b). Apart from a small amount of black hair on the anterior surface of the head, the body is covered with brownish-black hair.

RESULTS

The study revealed the occurrence of *Xylocopa valga* for the first time in UT Ladakh. Overall, 42 specimens of *X. valga* were collected in eight locations located between 2,630 and

3,345 m above sea level, foraging on 25 wild and grown plant taxa belonging to several plant families. 78.6 % of the collected specimens were females (see Table I).

Figure 1. *Xylocopa valga* a. Female of *X. valga*. b. Male of *X. valga*. c. Head of female. d. Head of male.

Table I. Materials examined from Kargil (UT of Ladakh, India).

Site of sampling	Date of collection	Specimens		Altitude (m)	Geographical coordinates	Name of the collector	Host plants
		Females (♀♀)	Males (♂♂)				
Baroo	14-VII-2019, 08-VI-2020	3	1	2654	34°32'42"N 76° 08'34"E	Umer BIN FAROOK	<i>Trifolium pratense</i> L., <i>Trifolium repens</i> L.
Drass	11-V-2019, 13-VIII-2020	5	0	3265	34°25'59"N 75° 45'37"E	Umer BIN FAROOK	<i>Phaseolus vulgaris</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Trifolium repens</i> L., <i>Trifolium pratense</i> L.
KVK Kargil	28-VIII-2019, 5-IX-2020	6	2	2670	34°31'13"N 76° 08'35"E	Umer BIN FAROOK	<i>Solanum tuberosum</i> L., <i>Tegetes</i> spp. L., <i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus</i> spp. L., <i>Zinnia</i> spp.
Minjee	24-VI-2019, 17-VIII-2020	4	1	2676	34°29'10"N 76° 06'06"E	Abdul MAJEED & Umer BIN FAROOK	<i>Phaseolus vulgaris</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Trifolium repens</i> L., <i>Trifolium pratense</i> L.
Sankoo	08-VII-2019, 21-VIII-2020	2	1	2630	34°17'31"N 75° 57'39"E	Umer BIN FAROOK	<i>Zinnia</i> spp., <i>Dahlia</i> spp., <i>Taraxacum officinale</i> Weber, <i>Trifolium repens</i> L., <i>Trifolium pratense</i> L.
Trespoon	6-VII-2019, 11-VIII-2020	7	2	2650	34°25'20"N 76°03'00"E	Umer BIN FAROOK	<i>Solanum tuberosum</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Zinnia</i> spp., <i>Dahlia</i> spp., <i>Taraxacum officinale</i> Weber, <i>Trifolium repens</i> L., <i>Trifolium pratense</i> L.
Batalik	27-VI-2019, 01-VIII-2020	0	0	3345	34°39'23"N 76° 20'23"E	-	-
Research station Kargil	10-VIII-2019 03-IX-2020	10	3	2700	34°32'19"N 76° 09'04"E	Umer BIN FAROOK	<i>Tegetes</i> spp. L., <i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus</i> spp. L., & <i>Zinnia</i> spp., <i>Trifolium repens</i> L., <i>Trifolium pratense</i> L.

DISCUSSION

The discovery of *X. valga* in the high altitudes of Ladakh shows that the range of this species has been expanding, possibly owing to the changing thermal conditions within the region. Although references are scarce in literature from neighbouring countries, there are at least some indications the species has been expanding only recently, notably in China where it has been reported from Inner Mongolia to

Tibet and northwestern regions with higher altitudes (HE & ZHU, 2020). It is very likely that the environment and habitat is getting more suitable for *X. valga*. On the one hand, there is an abundance of several agri- and horticultural vegetation as well as ornamental plants cultivated in neighbouring villages and town settlements that are used for feeding and to collect pollen. On the other hand, there is a surplus of

wood material that can be used for nesting (HE & ZHU, 2020). In our case, females were observed nesting in poplar (*Populus* spp.) and occasionally in willow wood (*Salix* spp.). Both feeding and nesting facilities are key factors in stabilizing the population of *X. valga*. The response of the local people towards *X. valga* has been rather negative in spite of its ecological importance (RAJU & PURNACHANDRA RAO, 2006;

KEASAR, 2010). This is primarily because of its potential to damage local, commercial and cultural property besides being physically intimidating. Therefore, a proper knowledge of the carpenter bees' use and beauty will have to result in a broader awareness to base consequent actions upon (*i. e.* damage control for certain buildings; see GAO *et al.*, 2020 for an example).

ACKNOWLEDGEMENTS

We are highly thankful to the Project Coordinator, Dr. Ahmed FAIZAN from Mountain Agricultural Research Institute Kargil, for his timely support and help, as well as other researchers and farmers of village Minji who shared their valuable experiences and information regarding *X. valga* in this region for the untroubled survey. We thank Dr. Stan CHABERT (University of Florida) and Dr. Patrick LHOMME (University of Mons) for reading the manuscript and reviewing our paper.

Conflict of interests

The authors declare that they have no conflict of interest.

Data availability statement

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

REFERENCES

- ABROL, D. P., U. SHANKAR, D. CHATTERJEE & V. V. RAMAMURTHY (2012). Exploratory studies on diversity of bees with special emphasis on non-*Apis* pollinators in some natural and agricultural plants of Jammu division, India. *Current Science*, **103**(7): 780–783. <https://www.jstor.org/stable/24088834>
- AKHTAR, R. & K. WILLIAM (2019). "Jammu and Kashmir, Union Territory, India". *Encyclopedia Britannica*. [accessed 7 August 2019]
- AMIET F., M. HERMANN, A. MÜLLER & R. NEUMEYER (2007). *Fauna Helvetica 20. Apidae 5. Centre suisse de cartographie de la faune, Neuchâtel (Switzerland)*, 241 pp.
- ARA, S., Z.A. RATHER, M. A. PARAY, R. KHURSHED & M. YAQOOB (2019). Bee flora of Kashmir: The Himalayan biodiversity hotspot. *Journal of Pharmacognosy and Photochemistry*, **8**(2): 2172–2182. <https://www.phytojournal.com/archives?year=2019&vol=8&issue=2&ArticleId=7998> [accessed 11 October 2021]
- ASCHER, J., C. EARDLEY, T. GRISWOLD, G. MELO, A. POLASZEK, M. RUGGIERO, P. WILLIAMS, K. WALKER & N. WARRIT (2008). World Bee Checklist Project update 200809, manuscript (version 10/09/2008). *Integrated Taxonomic Information System*. https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=source&search_id=source_id&search_id_value=446 [accessed 10 October 2021]
- DANFORTH, B. N. (1989). The evolution of hymenopteran wings: The importance of size. *Journal of Zoology*, **218**(2): 247–276. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.1989.tb02536.x>
- GAO, Y., D. XU, E. LI, J. LI, Z. GE & Y. ZHOU (2020). Preventive monitoring and study of insect damage of carpenter bees to timber components of Chinese historic buildings, pp. 87–92. In: A. VANDESANDE, E. VERSTRYNCE & K VAN BALEN (ed.). *Preventive Conservation*, Taylor & Francis, London, 162 pp. <https://doi.org/10.1201/9781003004042-13>
- HE, C. & C. ZHU (2020). Nesting and foraging behavior of *Xylocopa valga* in the Ejina Oasis, China. *PLoS ONE*, **15**(7):e0235769. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235769>
- HURD, P. D. Jr. (1955). The carpenter bees of California. *Bulletin of the California Insect Survey*, **4**(2): 35–72. https://essig.berkeley.edu/documents/cis/cis04_2.pdf [accessed 10 October 2021]
- HURD, P. D. Jr. (1978). *An Annotated Catalog of the Carpenter Bees (Genus Xylocopa LATREILLE) of the Western Hemisphere (Hymenoptera: Anthophoridae)*. Smithsonian Institution Press, Washington D.C., 106 pp.
- KALA, C. P. (2011). Floral Diversity and Distribution in the High Altitude Cold Desert of Ladakh, India. *Journal of Sustainable Forestry*, **30**(5): 360–369. <https://doi.org/10.1080/10549811.2011.534036>
- KEASAR, T. (2010). Large carpenter bees as agricultural pollinators. *Psyche*, **8**:1–7. <https://doi.org/10.1155/2010/927463>
- MICHENER, C. D. (2007). *The bees of the world. 2nd edition*. The Johns Hopkins University press, 913 pp.
- RAJU, A. J. S. & S. PURNACHANDRA RAO (2006). Nesting habits, floral resources and foraging ecology of large carpenter bees (*Xylocopa latipes* and *Xylocopa pubescens*) in India. *Current science*, **90**:1210–1217. <https://www.jstor.org/stable/24092022>
- TARA, J.S., N. ZAFFAR, M. GUPTA & A. BALA (2014). Hymenopteran insect pollinators on apple bloom in district Rajouri, Jammu (J&K), India. *International Journal of Interdisciplinary and multidisciplinary studies*, **1**(8):168–171. <http://www.ijims.com/uploads/eff1e49b0c9eff46ecc3A23.pdf> [accessed 11 October 2021]
- THAKUR, B. & V.K. MATTU (2014). Diversity and distribution of insect pollinators on various temperate fruit crops in Himachal Himalayas, India. *International Journal of Science and Nature*, **5**(4): 626–631. <https://www.ajabs.org/articles/diversity-and-distribution-of-pollinators-of-temperate-fruit-crops-of-shimla-hills-in-himachal-pradesh.pdf> [accessed 11 October 2021]
- WU, Y. (1982). A study on Chinese *Xylocopa* with description of a new species. *Zoological Research*, **3**(2): 193–200. <http://www.zoores.ac.cn/en/article/id/1586> [accessed 10 October 2021]

OSMIA est éditée par l'Observatoire des Abeilles (OA), une association loi 1901 d'apiculteurs (ou mellitologues) d'Europe francophone qui œuvrent pour la connaissance et la protection des Abeilles sauvages.

Les articles sont :

- publiés uniquement en ligne,
- disponibles en *open access*,
- indexés / archivés par *Crossref*, *Zoobank*, *HAL*, *Zenodo*, *OpenAIRE*, *Google Scholar* et *Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]*,
- respectueux des recommandations de la Commission internationale de Nomenclature zoologique (ICZN),
- sous Licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition d'en citer explicitement la source,
- librement déposables sur des sites internet ou des plateformes d'archivage.

(!) Les documents d'autres sources et non distribués sous licence libre sont reproduits après autorisation (à demander par les auteurs) et demeurent la propriété des auteurs ou éditeurs originaux.

(!) Le contenu publié est sous l'entière responsabilité des auteurs.

OSMIA est conçue pour une impression recto-verso en haute résolution. Les bibliothèques publiques, les laboratoires, les muséums et les associations sont invités à imprimer et conserver une version papier de la revue.

OSMIA is published by the Observatory of Bees (OA), a non-profit society of apidologists (or mellitologists) from French-speaking Europe who work together for the knowledge and protection of wild bees.

The items are:

- published only online,
- available in *open access*,
- indexed / archived by *Crossref*, *Zoobank*, *HAL*, *Zenodo*, *OpenAIRE*, *Google Scholar* and *Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]*,
- respectful of the recommendations of the International Commission for Zoological Nomenclature (ICZN),
- under Creative Commons Attribution Licence International CC BY 4.0 which authorises the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited,
- freely depositable on personal or institutional websites and archiving platforms.

(!) Documents from other sources and not distributed under a free license are reproduced after authorisation (to be requested by the authors) and remain the property of the original authors or publishers.

(!) The published content is the sole responsibility of the authors.

OSMIA is designed for high-resolution printing on both sides. Public libraries, laboratories, museums, and societies are invited to print and keep a paper version of the journal.

Directeur de la publication • Editor-in-chief
Benoît GESLIN

Comité éditorial • Editorial Board
Matthieu AUBERT • Floriane FLACHER • Mehdi ISSERTES •
Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Mise en page • Layout
Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Comité de lecture • Scientific committee 2021
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/equipe-team.html>

Soumission d'articles • Submission of items
osmia.editor@gmail.com

Recommandations aux auteurs •
Recommendations to authors
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/auteurs-authors-instructions.html>

Observatoire des Abeilles
68 rue du Onze Novembre
F – 59148 Flines-lez-Râches (France)
<https://oabeilles.net/>

ARTICLE

Influence des activités humaines sur la répartition des fourmis du genre *Messor* dans les Pyrénées-Orientales (Hymenoptera : Formicidae : Myrmicinae)

Claude LEBAS¹

LEBAS, C. (2021). Influence des activités humaines sur la répartition des fourmis du genre *Messor* dans les Pyrénées-Orientales (Sud de la France) (Hymenoptera : Formicidae : Formicinae). *Osmia*, 9: 65–76. <https://doi.org/10.47446/OSMIA9.9>

Résumé

En se fondant sur la répartition du genre *Messor* dans les Pyrénées-Orientales (France), une étude de la distribution et de la structuration géographique du genre est présentée, accompagnée d'une discussion du processus de dispersion au cours des âges. Ces fourmis ont un régime alimentaire strictement composé de graines dont la disponibilité influence leur implantation. Un lien entre le développement historique de l'agriculture humaine, caractérisé par un déplacement concomitant des plantes cultivées et messicoles, et la distribution géographique des fourmis *Messor* est suggéré dans cette étude.

Mots-clefs | Mer méditerranée • Sud de la France • granivorie • phylogéographie • biogéographie • *Messor barbarus* • *Messor bouvieri* • *Messor capitatus* • *Messor ibericus*

Influence of human activities on the distribution of ants of the genus *Messor* in Pyrénées-Orientales (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae)

Abstract

Based on the distribution of the genus *Messor* in Pyrénées-Orientales (France), a study of the distribution and geographical structure of the genus is presented, accompanied by a discussion of the process of dispersal over the ages. These ants have a diet strictly composed of seeds, the availability of which influences their establishment. A link between the historical development of human agriculture, characterized by concomitant displacement of cultivated and messicole plants, and the geographic distribution of *Messor* ants is suggested in this study.

Keywords | Mediterranean Sea • Southern France • granivory • phylogeography • biogeography • *Messor barbarus* • *Messor bouvieri* • *Messor capitatus* • *Messor ibericus*

Reçu - Received | 03 April 2021 || **Accepté - Accepted** | 20 November 2021 || **Publié (en ligne) - Published (online)** | 24 November 2021
Reviewers | P. BOURLET • L. COLINDRE || <http://zoobank.org/9EFB3C44-7F98-4579-ADDF-8C7DCD39C974>

INTRODUCTION

Lors de mes inventaires et sorties d'étude de la myrmécofaune en France et en Europe du Sud, j'ai pu constater la récurrence de la présence des fourmis moissonneuses *Messor capitatus* sur des lieux liés à l'histoire humaine, comme des chapelles ou des sites antiques, à l'écart de l'urbanisation récente. Cette observation m'a conduit à mener un inventaire plus poussé des fourmis du genre *Messor* dans la plaine du Roussillon avec cette question : quels intérêts trouveraient des fourmis granivores à établir leur nid sur des sites historiquement anthropisés ?

Pour y répondre, il convient de faire préalablement le point sur les préférences écologiques connues chez les espèces du genre *Messor*, représenté en France par sept espèces (LEBAS

et al., 2016). Pour établir leur répartition, je me suis basé sur une synthèse bibliographique (notamment ARMAN *et al.*, 2010 ; BERNARD, 1985 ; BLATRIX *et al.*, 2016 ; CAGNIANT, 1962, 1973 ; CAGNIANT & ESPADALER, 1998 ; COLLECTIF, 2021a) et plus encore sur des observations personnelles ou communiquées par des collègues. Ces données avaient déjà constitué la base des cartes illustrant le guide des Fourmis d'Europe occidentale (LEBAS *et al.*, 2016).

Parmi les espèces françaises, il apparaît ainsi que :

- deux espèces ne se trouvent qu'en Corse : *Messor wasmanni* KRAUSSE, 1910 (figures 1-2) et *Messor minor* (ANDRÉ, 1881) (figure 3-4).

¹ [CL] 2 impasse del Ribas, F – 66680 Canohès, France • cllebas@free.fr • <http://photos.claude.lebas.free.fr/>
 <http://zoobank.org/99DB1C68-3E40-48A7-A665-8BDAF6D8D1C3>

Figure 1. Répartition globale de *Messor wasmanni*.

Figure 2. Ouvrière de *Messor wasmanni*. Cliché C. LEBAS.

Figure 3. Répartition globale de *Messor minor*.

Figure 4. Ouvrière de *Messor minor*. Cliché C. LEBAS.

Figure 5. Répartition globale de *Messor barbarus*.

Figure 6. Ouvrière de *Messor barbarus*. Cliché C. LEBAS.

Figure 7. Répartition globale de *Messor bouvieri*.

Figure 8. Ouvrière de *Messor bouvieri*. Cliché C. LEBAS.

Figure 9. Répartition globale de *Messor ibericus*.

Figure 10. Ouvrière de *Messor ibericus*. Cliché C. LEBAS.

Figure 11. Répartition globale de *Messor capitatus*.

Figure 12. Ouvrière de *Messor capitatus*. Cliché C. LEBAS.

Figure 13. Répartition globale de *Messor structor*.

Figure 14. Ouvrière de *Messor structor*. Cliché C. LEBAS.

- Trois présentent une répartition strictement méditerranéenne : *Messor barbarus* (LINNÉ, 1767) (figures 5-6), *Messor bouvieri* BONDROIT, 1918 (figures 7-8) et *Messor ibericus* SANTSCHI, 1931 (figures 9-10).
- Une, *Messor capitatus* (LATREILLE, 1798), est présente dans le Bassin méditerranéen, en Aquitaine et jusqu'en Bretagne (figures 11-12).
- La dernière espèce, *Messor structor* (LATREILLE, 1798) a une répartition plus continentale et scindée en deux (STEINER *et al.*, 2018).

Il est à noter que le complexe d'espèces *Messor structor* s. l. a été récemment éclairé et divisé en plusieurs espèces désormais reconnues (STEINER *et al.*, 2018). En France, on trouve ainsi deux espèces, *M. structor* et *M. ibericus*, qui ont été longtemps confondues. La compréhension fine de leurs distributions respectives, avec à la clef la possibilité d'un éventuel chevauchement des aires de répartition, supposera, dans les années à venir, un effort poussé de prospection, d'échantillonnage et d'inventaire qu'il reste à fournir.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

De juillet 2016 à octobre 2017, un recensement des *Messor* – ici représentés par quatre espèces : *M. barbarus*, *M. ibericus*,

M. bouvieri et *M. capitatus* (COLLECTIF, 2021a) – a été réalisé dans les Pyrénées-Orientales. La recherche des chapelles,

lieux susceptibles d'accueillir des populations de *Messor*, dans la plaine du Roussillon a été complété par la prospection des différents étages collinéens limitrophes. Le pointage de présence des *Messor* a été géoréférencé par GPS *Garmin 20*. Les ouvrières collectées ont été placées dans des tubes *Eppendorf* numérotés avec de l'alcool à 75° et envoyées pour détermination à Christophe Galkowski (*Antarea*). La cartographie a été réalisée avec le logiciel *QGIS (COLLECTIF,*

2021b) et *Google Maps* pour les répartitions par espèces.

Cent vingt-sept sites historiques ont été visités (voir plus loin la figure 17) : chapelles, ermitages, prieurés, sites antiques ou du Moyen-âge le plus souvent antérieurs au XII^e siècle. Les villes ou édifices plus récents voire contemporains n'ont pas été prospectés car la pression de l'homme y est trop forte pour que des fourmis granivores y subsistent.

RÉSULTATS

Impact de l'altitude sur la distribution

L'altitude maximale relevée pour chaque espèce de *Messor* dans les Pyrénées-Orientales est reportée dans la figure 15.

Altitude maximale (m)

Figure 15. Altitude maximale de présence relevée lors de la présente étude pour les quatre espèces de *Messor* inventoriées dans les Pyrénées-Orientales.

Selon CAGNIANT & ESPALADER (1998), *Messor capitatus* se rencontre au Maroc entre 1 000 m et 1 700 m. En Algérie, elle nidifie de la côte à la montagne (COLLECTIF, 2018), essentiellement dans les grandes plaines céréalières (*obs.*

pers.). Dans les Pyrénées-Orientales, on la trouve du littoral (Cap Béar) à 1 038 m (Jujols) (N42 35.653 E2 21.294). Les stations situées aux altitudes les plus hautes se trouvent dans un environnement peu commun, à savoir des pelouses orientées plein sud avec une végétation maintenue rase par le pastoralisme.

La répartition de *Messor barbarus* est restreinte aux zones de plaine, n'atteignant pas 300 m pour les sites les plus élevés. Pourtant, l'altitude ne semble pas être un facteur limitant ou défavorable à son expansion puisque CAGNIANT & ESPALADER (1998) la retrouvent jusqu'à 1 300 m d'altitude au Maroc.

D'une manière générale, les pentes sont évitées pour tous les *Messor*. La difficulté réside probablement dans le port des graines qui seraient délicates à déplacer dans un tel contexte.

Impact de la géologie sur la distribution

Le bassin de l'actuel Roussillon (figure 16) a toujours fonctionné en régime amphibie. Les affleurements du plateau alternent entre un passé saumâtre et dulçaquicole (CLAUZON, 1987). Les fluctuations du niveau de la mer ont formé le cordon littoral par accumulation des sables et graviers.

Figure 16. Géologie des Pyrénées-Orientales et répartition des fourmis du genre *Messor*. Données IGN BD ALTI.

Ce mince lido fait une barrière aux eaux douces qui s'écoulent des reliefs puis s'accumulent ensuite sous forme d'étangs. Progressivement, le phénomène naturel de comblement de ces étangs par accumulations d'alluvions a effacé la physionomie du littoral lagunaire.

Messor barbarus et *M. bouvieri* ont ainsi pu s'installer sur le sol limoneux et caillouteux des dépôts sédimentaires de toute la plaine. *Messor capitatus* montre une préférence pour les schistes ainsi que les granites. Il est intéressant de noter que *M. barbarus* et *M. capitatus* se répartissent distinctement en fonction de la géologie (figure 16).

Impact de la végétation sur la distribution

Les *Messor* ne peuvent s'installer si la végétation est trop dense. La tenue et le transport des graines récoltées nécessite un terrain dégagé. Ainsi, la couverture forestière impacte davantage les fourmis que l'altitude (BLATRIX *et al.*, 2016) et il est nécessaire que le milieu soit ouvert et ensoleillé. La

chaleur est bénéfique au développement de la colonie et à la conservation des greniers constitués.

Quarante-quatre sites historiques, soit près de 34 % de ceux visités, ne montrent pas de présence de *Messor* (figure 17). Cela peut être le fait d'un manque d'entretien (fauchage, sylviculture ou pastoralisme) conduisant à la fermeture naturelle du milieu. Les chênes verts essentiellement ont gagné l'espace offert initialement par les hommes avec leurs travaux agraires. Notons qu'une vallée, celle du Vallespir, semble trop fermée pour les *Messor*, avec de fortes pentes, une végétation très dense et un isolement sans voie d'accès avec la plaine du Roussillon.

Messor barbarus est localisé sur des terrains vagues, landes, vignes, talus, bords de route ou chemins. Cela correspond au milieu de la plaine et du littoral (figure 17). On peut la trouver en villages ou villes fortement urbanisés comme Perpignan *intra-muros*. L'espèce peut cohabiter sur le littoral, en arrière-dune, avec *M. bouvieri*.

Figure 17. Répartition des fourmis du genre *Messor* dans les Pyrénées-Orientales en fonction des sites historiques visités.

Messor capitatus occupe systématiquement des sites anthropisés liées à une gestion des terres d'un passé ancien, abandonnés partiellement ou encore entretenus mais sans caractère expansif. Les parcelles demeurent réduites. Ce ne sont jamais des vignes. Pour l'essentiel, l'espèce occupe des placettes localisées au-delà des zones à chênes verts ou des suberaies se situant à la limite de l'étage euméditerranéen mais également en moyenne montagne (figures 17-18).

Messor bouvieri n'occupe que de petits secteurs de quelques dizaines de mètres carrés toujours ouverts et sans préférence particulière.

Messor ibericus nidifie dans les maquis à Ajoncs, les bords de chemin, talus, vignes et jardins (figures 17-18). Les plus grosses populations sont retrouvées au bord des agouilles.

Ces canaux, souvent à sec et bordés de cannes de Provence, permettent le ruissellement de l'eau vers la mer durant les très fortes pluies. Les berges sont sablonneuses et enrochées. En milieu xérique, les populations sont plus faibles.

La végétation et la différenciation entre *Messor barbarus* et *M. capitatus* est là aussi marquée (figure 18).

Alimentation granivore

Les céréales ont été domestiquées il y a plus de 9 000 ans (CAMBECÈLES *et al.*, 2012). Au Proche-Orient, en Syrie et Palestine, apparaissent des céréales sauvages (orge, engrain ou petit épeautre, blé amidonnier, etc.) et d'autres ressources végétales exploitables (lentille, pois, vesce et autres légumineuses) par l'homme. Ces plantes ont ensuite

Figure 18. Répartition des fourmis du genre *Messor* dans les Pyrénées-Orientales en fonction de la végétation. Données Corine Land Cover, IFN et Géo LR. Les points sont les mêmes que sur la figure 17.

été déplacées par l'homme jusqu'en Europe occidentale, souvent accompagnées par des plantes messicoles ou adventives durant le bronze ancien et la civilisation minoenne il y a 6 000 ans (CAMBECÈLES *et al.*, 2012) (figure 19).

Figure 19. Flux anthropiques historiques de dispersion des plantes messicoles. Synthétisé d'après CAMBECÈLES *et al.* (2012).

Ce sont les graines de toutes ces plantes qui sont les ressources nutritives des fourmis *Messor*. Le nom de ce genre de fourmis communément appelées « fourmis moissonneuses » vient du latin *messis* qui signifie moisson. Les fourmis *Messor* sont des moissonneuses opportunistes, les graines les plus récoltées étant celles qui sont les plus nombreuses dans leur milieu (CERLAN & DEYLE, 1990).

Le genre *Messor* est associé à une alimentation stricte. Contrairement à de nombreux genres chez les fourmis, il n'y a pas de jabot social et l'absence de trophallaxie est compensé par une prédigestion de la nourriture. Le système de filtration des substances est différent de celui des fourmis polyphages. Les fourmis ne peuvent absorber que du liquide. Le genre *Messor* possède un mécanisme d'apport de salive

sur les graines pré-mâchées qui provoque une hydrolyse de l'amidon. Celui-ci est ensuite absorbé sous forme de sucre après une digestion extra-orale (DELAGE, 1962).

Les *Messor* sont considérés comme apparentés aux *Aphaenogaster* (BERNARD, 1985 ; CAGNIANT, 2006 ; PLOWES *et al.*, 2015) et *M. structor* serait l'espèce la moins spécialisée des *Messor* à laquelle on pourrait certainement ajouter l'espèce très proche *M. ibericus* (STEINER *et al.*, 2018). Leur ubiquité irait de pair avec leur faible degré de spécialisation (DELAGE, 1968). On peut ainsi trouver dans leurs nids des graines issues d'autres plantes que des messicoles, comme celles de la garrigue (ciste, genêt, myrte, bruyère arborescente...) (figure 20).

Figure 20. Grenier à grain de *Messor ibericus*. Cliché C. LEBAS.

Les populations de *Messor barbarus* sont très importantes sur les sites où elle est installée. Ainsi, dans d'autres travaux, il a été comptabilisé en moyenne 468 nids par hectare (BARALBAR *et al.*, 2011). Les processions d'ouvrières, récoltant

et fourrageant collectivement les semences, forment des pistes stables et permanentes pouvant perdurer pendant l'hiver. Les pistes peuvent atteindre 39 m pour une largeur de 10 à 20 cm ; ces paramètres sont modulés par la nature et la disponibilité des ressources ainsi que le nombre d'entrées du nid (LOPEZ *et al.*, 1994). La densité des nids peut être importante, avec beaucoup de proximité, sans pour autant entraîner de phénomènes de compétition. Selon DETRAIN *et al.* (1996), *M. barbarus* est généraliste et ne présente pas d'épréférence alimentaire marquée.

La fourmi *Messor capitatus*, quant à elle, procède la plupart du temps à une récolte des graines par recherche individuelle sans effectuer de longues colonnes (ARMAN *et al.*, 2010).

Cette fourmi est inféodée au *Festucetum* que l'on retrouve comme plante fourragère dans les pâtures (DARCHEN, 1976). Si *Messor capitatus* loge sur des sites anthropisés, on peut l'expliquer par son alimentation sélective de ces denrées liées à l'activité pastorale. Il suffit que la physionomie d'un site soit modifiée pour que les ressources s'amenuisent, mettant alors en péril la présence de l'espèce à cet endroit. Dix-sept sites historiques occupés par *M. capitatus* sont des pelouses à *Festucetum* où pâturent des ruminants.

Finalement, *Messor barbarus* est une espèce compétitive, opportuniste et tolérante. Par contraste, *M. capitatus* est plus fragile et inféodée à l'homme dans sa gestion agricole des lieux.

DISCUSSION DES MODALITÉS DE DISPERSION DES MESSOR AU COURS DES ÂGES

Liens entre anthropisation et distribution des *Messor* dans les Pyrénées-Orientales

À l'instar des fourmis, les hommes montrent des préférences dans le choix et l'exploitation des terres cultivables, privilégiant l'occupation de sites offrant un espace ouvert bien ensoleillé dans un cadre de verdure. Les pelouses d'extension modérée sont souvent un lieu d'implantation de chapelles et autres édifices religieux ou non. Il peut alors y avoir convergence d'intérêts entre les fourmis et l'homme sans relations compétitives apparentes. Au contraire, une forme proche du commensalisme semble s'établir au profit des *Messor*. En 1985, BERNARD avançait néanmoins que le tiers des récoltes des hauts plateaux d'Algérie pouvait passer dans les greniers des fourmis, soit une perte tout de même substantielle de denrées alimentaires pour l'homme. D'un autre côté, les fourmis *Messor*, dans leur recherche de graines, favorisent la dissémination des semences qu'elles ont triées (AZCÁRATE *et al.*, 2005).

Messor capitatus semble attester de cette convergence par sa capacité à exploiter les sites anthropisés historiques : 91,8 % des sites montrant des traces d'activités humaines modérées et traditionnelles, passées ou actuelles, sont occupés par cette espèce (56 occurrences sur 61 inventaires). *Messor barbarus*, en revanche, n'exploite ce type de sites que dans 19,7 % des cas (19 pointages pour 77 inventoriés). Sa répartition se limite à la plaine alors que *M. capitatus* en est exclue. Dans les milieux à urbanisation forte et récente, *M. barbarus* occupe la place sans partage.

De ces deux espèces granivores, l'une, *M. barbarus* tolère à la fois l'urbanisation, les pratiques viticoles, les terres non exploitées ou abandonnées ainsi que les conditions du proche littoral. L'autre, *M. capitatus*, est inféodée à des pratiques agraires et de pastoralisme à petite échelle. Son maintien sur une station donnée devient menacé dans le cas d'un abandon ou d'une modification des pratiques agropastorales locales (DARCHEN, 1976).

Contribution à la compréhension du processus historique de dispersion des *Messor*

Des études récentes permettent d'éclairer la phylogé-

graphie et la dynamique de conquête des territoires par les *Messor*, qu'il s'agisse d'études génétiques comme celle de STEINER *et al.* (2018), ou d'une approche biogéographique plus classique basée sur une synthèse de données bibliographiques, comme l'ont fait TINAUT & RUANO (2021). Ces travaux suggèrent des routes de dispersion de la myrmécofaune qui vont dans le même sens que les observations présentées dans cette étude.

Comme nous l'avons vu en introduction, les *Messor* présentes en France possèdent une limite de répartition allant de l'Anatolie aux contours du Bassin méditerranéen.

Un clivage proposé par CAGNIANT (1973) sépare les espèces en deux ensembles par un axe qui va de la basse vallée du Rhône à la plaine du Pô. À l'est de cet axe, on ne trouve que *Messor wasmanni* (figure 1) et *M. minor* (figure 3). *Messor bouvieri* (figure 7) et *M. barbarus* (figure 5) ne sont rencontrés qu'à l'ouest. L'explication réside peut-être dans l'isolement de la Péninsule italique à la fin du Miocène, lorsque les vallées du Pô et du Rhône ont été submergées par la mer (TABERLET, 1998 ; TABERLET *et al.* 1998).

Messor structor (figure 13) présente une distribution davantage continentale, scindée en deux de part et d'autre des Alpes par la séparation sus-citée. La vicariance nette et remarquable caractérisant cette aire de répartition suggère une colonisation des espaces par différentes voies, l'Europe centrale ayant pu bénéficier d'un refuge lors du Pléistocène (STEINER *et al.*, 2018). Le contournement des Alpes à l'Ouest par les ancêtres des populations allemandes semble correspondre à des voies de colonisation déjà décrites pour d'autres espèces, comme le papillon *Polyguatus coridon* (SCHMITT *et al.*, 2002) ou certaines libellules (STENBERG, 1998). Pour SCHLICK-STEINER (2006), les ancêtres de la population autrichienne et tchèque ont progressé par un pontage par l'est (figure 20). Notons que toutes ces voies de colonisation sont présentes dans la synthèse de TABERLET (1998).

Deux espèces font exception à ce clivage : *Messor ibericus* et *M. capitatus*.

La répartition est (quasiment) strictement méditerranéenne pour *Messor ibericus* (figure 9). Elle est établie sur le pourtour

Figure 21. Routes hypothétiques de colonisation de l'aire de répartition globale des espèces de *Messor* représentées dans les Pyrénées-Orientales.

nord du Bassin méditerranéen et ne semble pas avoir été affectée par un clivage. On la trouve toutefois dans une poche en Allemagne au sein de la province romaine de Germanie inférieure (STEINER *et al.*, 2018). La présence romaine durant l'Antiquité permet de penser que l'espèce a probablement suivi les voies de transport des céréales pour s'y installer (figure 21). Son régime alimentaire varié lui permet de s'adapter à tous les milieux. Comme *Messor structor*, elle n'est donc pas inféodée strictement aux cultures des hommes.

Si le transport des fourmis par les activités humaines a éventuellement pu s'effectuer au cours des âges, l'absence de ressources nutritives pour des granivores autres que *Messor structor* et *M. ibericus* a probablement limité drastiquement leur développement territorial. Il était du reste sans doute difficile pour des fourmis non natives d'arriver avant ces mouvements.

Messor capitatus semble rare à l'ouest du Maghreb où on la retrouve seulement en montagne (CAGNIANT & ESPADALER, 1998). En revanche, sa présence est plus importante en Algérie et en Tunisie, de la côte à la moyenne montagne (CAGNIANT & ESPADALER, 1998). Ces mêmes auteurs la considèrent moins commune qu'en Europe méridionale. Elle n'a probablement pas rencontré les mêmes facteurs

environnementaux favorables à son développement, notamment par son alimentation plus stricte. La colonisation de l'Europe de cette espèce s'est probablement opérée par voie maritime *via* la Sicile, la Sardaigne et la Corse, au moyen de bateaux en partance de la zone tunisienne et de son plus grand port commerçant, Carthage (figure 20). Les premiers hommes à être arrivés par la mer dans le Roussillon sont les Grecs au V^e siècle avant J.-C. (UGOLINI, 2010). La distribution de l'espèce en Méditerranée semble suivre le parcours des céréales et celui du commerce de Mycéniens (BALMUTH *et al.* 1998). Au-delà du Bassin méditerranéen, elle a partiellement colonisé le Bassin aquitain et la côte bretonne. DELAGE (1968) suggère une similitude entre distribution de *M. capitatus* et les grands cortèges floristiques du Bassin aquitain. Selon elle, les plantes méditerranéennes prévalent sur les euro-asiatiques, sud-européennes ou autres dans le régime alimentaire de l'espèce. Si on observe le flux historique des plantes messicoles (figure 18), il semble bien ressembler à la dispersion des *M. capitatus* au niveau du Bassin méditerranéen (figure 21). Dans le Roussillon, tous les sites historiques où *Messor capitatus* est présent sont antérieurs au XII^e siècle. Ceci correspond à la période d'occupation du Roussillon par les Wisigoths puis les Francs à l'époque carolingienne (DURLIAT, 1969) En se sédentarisant, les hommes ont ouvert les milieux par leurs pratiques agraires.

Des religieux, souvent ermites, ont évangélisé ces sites isolés (SERRES-BRIA, 2004). L'association entre les sites religieux et la présence de *Messor capitatus* est donc probablement à expliquer par cette dynamique humaine, ces fourmis échappant ainsi à l'insalubrité de la plaine à l'époque (CLAUZON, 1987 ; MARTINEZ & ROSSIGNOL, 1975).

Messor barbarus s'est probablement installé dans la Plaine du Roussillon après son assèchement à partir du XIIe siècle (CAUCANAS, 1995). L'espèce serait originaire de l'est de la Berbérie, plus précisément du Constantinois (CAGNIANT, 1962), là où justement *M. capitatus* est plus rare. *Messor barbarus* aurait ensuite sans doute progressé par l'Atlas pour remonter ensuite par l'Espagne (figure 20), ce que CAGNIANT & ESPADALER (1998) définissent comme étant une espèce maghrébine à extension européenne.

Messor bouvieri (figure 7) serait une endémique ibérique qui a glissé sur le littoral méditerranéen français. Comme pour *Messor structor* et *M. ibericus*, son large régime alimentaire peu exigeant ne dépendant pas des activités humaines

(FERNÁNDEZ-ESCUADERO & TINAUT, 1993) a vraisemblablement facilité son expansion.

Perspectives de conservation de *Messor capitatus*

Messor capitatus est très dépendant des activités humaines comme la culture des plantes messicoles et fourragères ainsi que de l'élevage tant qu'ils restent traditionnels. Si la reforestation, l'urbanisation, la culture de la vigne ou de vergers gagnent du terrain, l'espèce perd les conditions de son maintien. La conservation de ces sites et de leurs pratiques agraires sont donc des éléments majeurs à considérer dans une optique de conservation de l'espèce.

En Corse, mes observations personnelles m'amènent à penser que la même étude pourrait être effectuée. *M. capitatus* y nidifie sur les vestiges romains, les édifices religieux ou les sites de transhumance ancestraux. Elle y entre en revanche en conflit avec *M. wasmanni* (qui est très proche de *M. barbarus* par sa biologie).

REMERCIEMENTS

Que Christophe GALKOWSKI soit remercié pour tous les échantillons que j'ai pu lui adresser à identifier. Mes remerciements s'adressent également à Philippe BOURLET pour ses recommandations à la relecture du document et à Laurent COLINDRE pour ses encouragements. Enfin, j'exprime ma reconnaissance à Tanguy JEAN et Benoît GESLIN pour leurs précieux conseils et leur accompagnement patient et pédagogique.

RÉFÉRENCES

- ARMAN, X., J. RETANA, A. RODRIGO & X. CERDÁ (2010). Foraging behaviour of harvesting ants determines seed removal and dispersal. *Insectes Sociaux*, **57**(4): 421–430. <https://doi.org/10.1007/s00040-010-0100-7>
- AZACÁRATE, M., L. ARQUEROS, A. M. SÁNCHEZ & B. PECO (2005). Seed and fruit selection by harvester ants, *Messor barbarus*, in Mediterranean grassland and scrubland. *Functional Ecology*, **19**(2): 273–283. <https://doi.org/10.1111/j.0269-8463.2005.00956.x>
- BALMUTH, M. S. & R. H. TYKOT. (ed.) (1998). *Sardinian and Aegean Chronology*. Oxbow, Oxford, 416 pp.
- BARABARA, B., J. TORRA & P. R. WESTERMAN (2011). Harvester ant (*Messor barbarus* (L.)) density as related to soil properties, topography and management in semi-arid cereals. *Applied Soil Ecology*, **51**: 60–65. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2011.08.012>
- BERNARD, F. (1985). Recherches sur l'évolution des fourmis moissonneuses (Hym. Formicidae). *Actes des Colloques Insectes sociaux*, **2**: 45–55.
- BLATRIX, R., C. LEBAS, C. GALKOWSKI, P. WEGNEZ, R. PIMENTA & D. MORICHON (2016). Vegetation cover and elevation drive diversity and composition of ant communities (Hymenoptera: Formicidae) in a Mediterranean ecosystem. *Myrmecological News*, **22**: 119–127. https://myrmecologicalnews.org/cms/index.php?option=com_content&view=category&id=633&Itemid=366 [accessed 15 April 2021]
- CAGNIANT, H. (1964 ["1962"]). Étude de quelques fourmis marocaines. Statistique provisoire des Formicidae du Maroc. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord*, **53**: 83–118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.26555>
- CAGNIANT, H. (1973). *Le peuplement de fourmis des forêts algériennes. Écologie, biocénologie, essai biologique*. Thèse de doctorat, Université Paul Sabatier, Toulouse (France), 463 pp.
- CAGNIANT, H. (2006). *Messor boyeri* n. sp. du Maroc. *Orsis*, **21**: 7–13. <https://antcat.org/references/142544> [accessed 15 April 2021]
- CAGNIANT, H. & X. ESPADALER (1998 ["1997"]). Le genre *Messor* au Maroc (Hymenoptera : Formicidae). *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, **33**: 419–434. <https://antcat.org/references/130880> [accessed 15 April 2021]
- CAMBECÉDES, J., G. LARGIER & A. LOMBARD (2012). *Plan national d'actions en faveur des plantes messicoles*. Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées – Fédération des Conservatoires botaniques nationaux – Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, Paris, 242 pp. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PNA_Plantes-messicoles_2012-2017.pdf [accessed 15 April 2021]
- CERDAN, P. & G. DELEYE (1990). La consommation des graines par les fourmis *Messor barbarus* et *Messor sanctus* dans la plaine de Crau, *Actes des Colloques Insectes Sociaux*, **6**: 165–130.
- COLLECTIF, 2018. *Antmaps*. <https://antmaps.org/> [accessed 15 June 2018]
- COLLECTIF, 2021a. Répartition des espèces françaises de Fourmis. Association AntArea. Canohès (France). <https://antarea.fr/fourmi/?repartition/repertition-especes.html> [accessed 15 April 2021]
- COLLECTIF, 2021b. QGIS. *Système d'information géographique libre et open source*. Travail collaboratif mondial. <https://www.qgis.org/fr/site/> [accessed 15 April 2021]
- CLAUZON, G. (1987). Le détritisme néogène du bassin du Roussillon (Pyrénées-Orientales, France). *Géologie Alpine, special issue* **13**: 427–441. <https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-00512531/> [accessed 15 April 2021]
- DARCHEN, B. (1976). Disparition d'un biotope à *Messor capitatus* LATR. (Hyménoptères, Formicidés) consécutive à l'évolution naturelle d'un causse en Périgord noir. *Bulletin d'Écologie*, **7**(2): 215–220. <https://www.dictionnaire-amoureux-des-fourmis.fr/Noms%20propres/D/Darchen%20Bernadette/B%20Darchen%20Messor%20capitatus.pdf> [accessed 15 April 2021]
- DELAGE, B. (1962). Recherches sur l'alimentation des fourmis granivores *Messor capitatus* LATR. *Insectes sociaux*, **9**(2): 137–143. <https://doi.org/10.1007/BF02224260>
- DELAGE, B. (1968). Recherches sur les fourmis moissonneuses du Bassin aquitain : écologie et biologie. *Bulletin Biologique de la France et de la Belgique*, **102**: 315–367. <https://www.dictionnaire-amoureux-des-fourmis.fr/Noms%20propres/D/Darchen%20Bernadette/B%20Delage%20messor%20capitatus.pdf> [accessed 15 April 2021]
- DETRAIN, C., M. VERSAEN & J. M. PASTEELS (1996). Récoltes de graines et dynamique du réseau de pistes chez la Fourmi moissonneuse *Messor barbarus*. *Actes des Colloques Insectes sociaux*, **10**: 157–160.
- DURLAT, M. (1963) *Histoire du Roussillon*. Presses universitaires de France, Paris, 126 pp.
- FERNÁNDEZ-ESCUDERO I. & A. TINAUT (1993). Alimentación no granívora en *Messor bouvieri* BONDROIT, 1918 y *Messor barbarus* (L. 1767) (Hymenoptera:Formicidae). *Boletín de la Asociación española de Entomología*, **17**(2): 247–254. <https://docplayer.es/145829648-Alimentacion-no-granivora-en-messor-bouvieri-bondroit-1918-y-messor-barbarus-l-1767-hymenoptera-formicidae.html> [accessed 15 May 2021]
- GUÉNARD, B., M. WEISER, K. GOMEZ, N. NARULA, E. P. ECONOMO (2017). The Global Ant Biodiversity Informatics (GABI) database: a synthesis of ant species geographic distributions. *Myrmecological News*, **24**: 83–89. https://doi.org/10.25849/myrmecol.news_024:083
- LEBAS, C., C. GALKOWSKI, R. BLATRIX & P. WEGNEZ (2016). *Fourmis d'Europe Occidentale*. Delachaux et Nestlé, Paris, 415 pp.
- LEBAS, C. (2021). *Messor capitatus et la religion dans les Pyrénées Orientales*. Blogspot, Blogger – Google. <https://messor-capitatus-histoire.blogspot.com/> [accessed 15 April 2021]
- LOPEZ, F., F. J. ACOSTA & J. M. SERRANO (1994). Guerilla vs. phalanx strategies of resource capture: growth and structural plasticity in the trunk trail system of the harvester ant *Messor barbarus*. *Journal of Animal Ecology*, **63**(1): 127–138. <https://doi.org/10.2307/5589>
- PLOWES, N., R. A. JOHSON & B. HÖLLDOBLER (2013). Foraging behavior in the ant genus *Messor*. *Myrmecological News*, **18**: 33–49. https://myrmecologicalnews.org/cms/index.php?option=com_content&view=category&id=560&Itemid=362 [accessed 15 April 2021]
- SCHMITT, T., A. GIEBL. & A. SEITZ (2002). Postglacial colonisation of western Central Europe by *Polyommatus coridon* (PODA 1761) (Lepidoptera: Lycaenidae): evidence from population genetics. *Heredity*, **88**: 26–34. <https://doi.org/10.1038/sj/hdy/6800003>
- SCHLICK-STEINER, B. C., F. M. STEINER, H. KONRAD, B. MARKÓ, S. CSÖSZ, G. HELLER, B. FERENCZ, B. SIPOS, E. CHRISTIAN & C. STAUFFER (2006). More than one species of *Messor* harvester ants (Hymenoptera: Formicidae) in Central Europe. *European Journal of Entomology*, **103**(2): 469–476. <https://doi.org/10.14411/eje.2006.060>
- STEINER, F. M., S. CSÖSZ, B. MARKÓ, A. GAMISCHAD, L. RINNHOFERA, C. FOLTERBAUERA, S. HAMMERLEA, C. STAUFFERE, W. ARTHOFERA & B. C. SCHLICK-STEINER (2018). Turning one into five: Integrative taxonomy uncovers complex evolution of cryptic species in the harvester ant *Messor "structor"*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **127**: 387–404. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2018.04.005>
- SERRES-BRIA, R. (2003). *Les Ermitages du Roussillon et leurs ermites*. Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 191 pp.
- TABERLET, P. (1998). Biodiversity at the intraspecific level: The comparative phylogeographic approach. *Journal of Biotechnology*, **64**(1): 91–100. [https://doi.org/10.1016/S0168-1656\(98\)00106-0](https://doi.org/10.1016/S0168-1656(98)00106-0)
- TABERLET, P., L. FUMAGALLI, A.-G. WUST-SAUCY & J.-F. COSSON (1998). Comparative phylogeography and postglacial colonization routes in Europe. *Molecular Ecology*, **7**(4): 453–464. <https://doi.org/10.1046/j.1365-294x.1998.00289.x>

TINAUT, A. & F. RUANO (2021). Biogeography of Iberian Ants (Hymenoptera: Formicidae). *Diversity*, **13**(2): 88 [25 pp.].
<https://doi.org/10.3390/d13020088>

UGOLINI, D. (2010). Présences étrangères méditerranéenne sur la côte du Languedoc-Roussillon durant l'âge du Fer : de la fréquentation commerciale aux implantations durables. *Pallas, Revue d'Études Antiques*, **84**: 83–110. <https://doi.org/10.4000/pallas.3369>

OSMIA est éditée par l'Observatoire des Abeilles (OA), une association loi 1901 d'apiculteurs (ou mellitologues) d'Europe francophone qui œuvrent pour la connaissance et la protection des Abeilles sauvages.

Les articles sont :

- publiés uniquement en ligne,
- disponibles en *open access*,
- indexés / archivés par *Crossref*, *Zoobank*, *HAL*, *Zenodo*, *OpenAIRE*, *Google Scholar* et *Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]*,
- respectueux des recommandations de la Commission internationale de Nomenclature zoologique (ICZN),
- sous Licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition d'en citer explicitement la source,
- librement déposables sur des sites internet ou des plateformes d'archivage.

(!) Les documents d'autres sources et non distribués sous licence libre sont reproduits après autorisation (à demander par les auteurs) et demeurent la propriété des auteurs ou éditeurs originaux.

(!) Le contenu publié est sous l'entière responsabilité des auteurs.

OSMIA est conçue pour une impression recto-verso en haute résolution. Les bibliothèques publiques, les laboratoires, les muséums et les associations sont invités à imprimer et conserver une version papier de la revue.

OSMIA is published by the Observatory of Bees (OA), a non-profit society of apidologists (or mellitologists) from French-speaking Europe who work together for the knowledge and protection of wild bees.

The items are:

- published only online,
- available in *open access*,
- indexed / archived by *Crossref*, *Zoobank*, *HAL*, *Zenodo*, *OpenAIRE*, *Google Scholar* and *Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]*,
- respectful of the recommendations of the International Commission for Zoological Nomenclature (ICZN),
- under Creative Commons Attribution Licence International CC BY 4.0 which authorises the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited,
- freely depositable on personal or institutional websites and archiving platforms.

(!) Documents from other sources and not distributed under a free license are reproduced after authorisation (to be requested by the authors) and remain the property of the original authors or publishers.

(!) The published content is the sole responsibility of the authors.

OSMIA is designed for high-resolution printing on both sides. Public libraries, laboratories, museums, and societies are invited to print and keep a paper version of the journal.

Directeur de la publication • Editor-in-chief
Benoît GESLIN

Comité éditorial • Editorial Board
Matthieu AUBERT • Floriane FLACHER • Mehdi ISSERTES •
Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Mise en page • Layout
Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Comité de lecture • Scientific committee 2021
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/equipe-team.html>

Soumission d'articles • Submission of items
osmia.editor@gmail.com

Recommandations aux auteurs •
Recommendations to authors
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/auteurs-authors-instructions.html>

Observatoire des Abeilles
68 rue du Onze Novembre
F – 59148 Flines-lez-Râches (France)
<https://oabeilles.net/>

ARTICLE

Découverte de *Mimumesa wuestneii* (FAESTER, 1951) dans la réserve naturelle nationale du Lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique, France), un site riche en Psenidae (Hymenoptera : Psenidae)

Franck HERBRECHT¹

HERBRECHT, F. (2021). Découverte de *Mimumesa wuestneii* (FAESTER, 1951) dans la réserve naturelle nationale du Lac de Grand-Lieu (France, Loire-Atlantique), un site riche en Psenidae (Hymenoptera : Psenidae). *Osmia*, 9: 77–82. <https://doi.org/10.47446/OSMIA9.10>

Résumé

Mimumesa wuestneii (FAESTER, 1951), une espèce rare liée aux roselières, est pour la première fois recensée en France, dans un site qui s'est par ailleurs révélé riche en Hyménoptères Psenidae.

Mots-clés | Psenini • hyménoptères sphéciformes • Pays de la Loire • roselières

Discovery of *Mimumesa wuestneii* (FAESTER, 1951) in the national nature reserve of Lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique, France), a site rich in Psenidae (Hymenoptera: Psenidae)

Abstract

Mimumesa wuestneii (FAESTER, 1951), a rare species associated with reed beds, is recorded in France for the first time, in a site which has also been found to be rich in Psenidae (Hymenoptera).

Keywords | Psenini • spheciform wasps • Pays de la Loire • reed beds

Reçu • Received | 27 August 2021 || **Accepté** • Accepted | 03 December 2021 || **Publié (en ligne)** • Published (online) | 06 December 2021
Reviewers | J. CARMINATI • M. GARRIN || <http://zoobank.org/3BB2AC7F-92BE-4E2D-8AC7-E8A2664E1EAF>

INTRODUCTION

Le Lac de Grand-Lieu est un site naturel emblématique des Pays de la Loire et, par bien des aspects, unique à l'échelle de la France métropolitaine. Si le patrimoine naturel – et notamment avifaunistique – qu'il héberge est globalement assez bien connu et suivi, il n'en est pas de même de son entomofaune qui reste encore trop peu étudiée (GILLIER & REEBER, 2018). Conscients de ces lacunes, les gestionnaires des deux réserves naturelles qui couvrent le lac ont souhaité

approfondir la connaissance sur diverses familles de diptères et d'hyménoptères, à l'égard desquelles plusieurs milieux du site présentaient d'emblée d'incontestables potentialités. Cette démarche a été concrétisée par une étude coordonnée par le Groupe d'Étude des Invertébrés Armoricaux et réalisée grâce à des subventions accordées par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et la Région des Pays de la Loire.

SITE ETUDIÉ ET MÉTHODES

Le lac de Grand-Lieu se situe sur la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, à moins de 15 km de la ville de Nantes, en Loire-Atlantique. Il s'inscrit dans un bassin versant de 830 km² et s'étend sur une superficie très fluctuante selon la saison : entre 2500 ha en été jusqu'à plus de 6000 ha en période hivernale (GILLIER & REEBER, 2018). Il est couvert, à l'exclusion de certaines de ses marges de marais inondables, par deux réserves naturelles, l'une

nationale s'étendant sur 2695 ha et gérée par la Société Nationale de Protection de la Nature, l'autre régionale sur 656 ha, gérée par la Fédération Départementale des Chasseurs de Loire-Atlantique.

Les deux réserves ont été échantillonnées par piégeage d'interception mené sur 6 stations différentes (figure 1 et tableau 1). Chaque station était équipée de deux pièges : une

¹ [FH] Groupe d'Étude des Invertébrés Armoricaux (GRETIA), 5 rue du Général Leclerc, F – 44390 Nort-sur-Erdre, France • fherbrecht@gretia.org
 <http://zoobank.org/608EE44F-F459-445D-9E76-A1D25BB7EF61>

tente MALAISE et un piège cornet, disposés à quelques mètres ou dizaines de mètres l'un de l'autre. Les grands milieux les plus caractéristiques du lac et de ses abords ont ainsi pu être explorés (prairies et boisement inondables, saulaie marécageuse, magnocariçaies, roselières flottantes, vasières),

ainsi que certains habitats secondaires voire de petits milieux localement originaux (chênaie thermophile, merlon sableux, prairie sèche). Chaque piège a été relevé toutes les deux semaines, entre le 13 mai et le 16 septembre 2019.

Figure 1. Localisation des stations d'échantillonnage dans la Réserve Naturelle Nationale (RNN) et la Réserve Naturelle Régionale (RNR) du Lac de Grand-Lieu (Société Nationale de Protection de la Nature, 2021).

Tableau I. Localisation des stations d'échantillonnage et principaux habitats concernés.

Station	Coordonnées géographiques (latitude/longitude ; WGS84)	Milieux immédiats	Habitats proches
1	47,133/-1,682	Chênaie thermophile, prairie mésotrophe inondable pâturée très extensivement	Merlon sableux avec pelouses et fourrés secs, pelouse amphibie, saulaie marécageuse, mare
2	47,123/-1,688	Roselière-magnocariçaie flottante semi-boisée (levis)	Herbiers de macrophytes flottants, eau libre
3	47,102/-1,713	Roselière-magnocariçaie flottante semi-boisée (levis)	Saulaie marécageuse, aulnaie marécageuse, vasière, herbiers de macrophytes flottants
4	47,084/-1,641	Prairie inondable, chênaie acidiphile	Saulaie, cariçaie, phalaridaie
5	47,084/-1,651	Prairie à <i>Agrostis</i> et à <i>Carex</i> inondable, bouquet de chênes pédonculés	Phalaridaie, caricaie, saulaie rivulaire, haie de chênes
6	47,077/-1,652	Prairie inondable fauchée, « haies » basses de saules, fossés avec héliophytes	Cariçaie, phalaridaie, dépression en eau

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Sur les 5631 individus de sphéciformes identifiés, 463 étaient des Psenidae, se répartissant en 6 espèces : *Psenulus meridionalis* BEAUMONT, 1937 (13 ♀♀, 132 ♂♂), *Psenulus pallipes* (PANZER, 1798) (63 ♀♀, 79 ♂♂), *Mimesa bruxellensis* BONDROIT, 1934 (2 ♀♀, 1 ♂♂), *Mimumesa beaumonti* (VAN LITH, 1949) (113 ♀♀, 13 ♂♂), *Mimumesa unicolor* (VANDER LINDEN, 1829) (8 ♀♀, 3 ♂♂) et *Mimumesa wuestneii* (FAESTER, 1951). Ce dernier taxon n'a été capturé que dans le périmètre de la réserve nationale : pas moins de 36 individus (11 ♀♀ et 25 ♂♂) y ont été identifiés.

La capture sur un seul site de 6 Psenidae, une famille qui compte une trentaine d'espèces seulement en Europe (BITSCH *et al.*, 2007), nous semble déjà assez remarquable en soi, mais cette étude nous a surtout permis des découvertes très intéressantes, tout spécialement dans le cortège d'espèces caractéristiques des habitats palustres. *Mimumesa beaumonti*, abondamment collecté dans le cadre de notre étude, était déjà connu dans le département de Loire-Atlantique et notamment en Brière, dans la localité de Bréca (BITSCH *et al.*, 2007) et aurait également été capturée plus récemment dans quelques autres zones humides en France (BITSCH, comm. pers. ; LE DIVELEC, comm. pers.). *Mimesa bruxellensis* et *Psenulus meridionalis* sont, à notre connaissance, signalés pour la première fois dans le Massif armoricain.

Figure 2. Détail de la tête du mâle.
Photo F. HERBRECHT

La première espèce n'aurait été observée que dans cinq départements français, à ce jour (LE DIVELEC, comm. pers.) et la seconde n'a été signalée, anciennement, que dans les Pyrénées-Orientales (BEAUMONT, 1937 ; BITSCH *et al.*, 2007). *Mimumesa wuestneii* n'avait quant à lui jamais été observé en France.

Comme l'indique la redescription de l'espèce effectuée par VAN LITH (1973) et les diverses faunes publiées par la suite (DOLLFUSS, 1991 ; BITSCH *et al.*, 2007), les mâles de *Mimumesa wuestneii* se distinguent très aisément de ceux des autres espèces de *Mimumesa* par leurs mandibules extrêmement longues (figure 2), ainsi que par leurs genitalia et l'absence de tyloïdes sur leurs articles antennaires.

Figure 3. Habitus de la femelle.
Photo F. HERBRECHT

Figure 4. Détail du clypéus du mâle. La flèche montre les tubercules distinctifs de l'espèce. Photo J.-L. VAGO

Figure 5. Détail du clypéus de la femelle. La flèche montre les tubercules distinctifs de l'espèce. Photo J.-L. VAGO

Les femelles sont un peu plus difficiles à distinguer, présentant l'habitus classique des *Mimumesa* (figure 3). Elles se caractérisent par une carène épincimiale incomplète, une profonde dépression acétabulaire (aire antémédiane du mésosternum) non limitée latéralement par une carène, une aire pygidiale de petite taille et la présence de deux petits tubercules brillants sur le bord inférieur du clypéus, de part et d'autre du lobe médian. C'est ce dernier caractère, (figure 2) également visible chez les mâles, qui nous paraît le plus évident (figures 4 et 5).

Une assez grande variabilité de taille de l'aire pygidiale, comparativement à la taille du dernier tergite, existe chez des espèces proches telles que *Mimumesa dahlborni* et *Mimumesa beaumonti*, rendant ce critère moins pertinent pour séparer les femelles de ce genre, d'autant que les spécimens en collection peuvent présenter un abdomen distendu ou au contraire, un dernier tergite en partie contracté dans le précédent. Enfin, les spécimens conservés piqués de *Mimumesa* ne permettent pas toujours un examen aisé du mésosternum.

RÉPARTITION CONNUE DE *MIMUMESA WUESTNEII*

Ce taxon n'a été mentionné qu'à l'occasion de très rares captures effectuées dans quelques pays et régions d'Europe : l'Alföld en Hongrie (JÓZAN, 2011), le Tyrol oriental et la région de Vienne en Autriche (KOFLEK, 1972 ; VAN LITH, 1973 ; DOLLFUSS, 1991), le district de l'Ignalina en Lituanie (BUDRYS *et al.*, 2019), la Transylvanie en Roumanie (VAN LITH, 1973).

Il a également été cité de Slovaquie sans que cela ne puisse être validé par la suite (VEPŘEK & STRAKA, 2007). En France, l'espèce a été mentionnée par erreur dans le Pas de Calais (NICOLAS & VAGO, 2018 ; VAGO, comm. pers.), ce qui a été révisé par la suite (LE DIVELEC, 2021).

ÉLÉMENTS DE BIOLOGIE ET D'ÉCOLOGIE

Les captures de *Mimumesa wuestneii* sur le lac de Grand-Lieu ont été effectuées sur la presque-totalité de la période d'échantillonnage (tableau II), entre la deuxième (du 28/05 au 12/06/2019) et la neuvième session (du 02 au 19/09/2019). Cela ne suffit sans doute pas à déterminer la phénologie de l'espèce, mais suggère que la période de vol des imagos, au moins pour le sexe femelle, est assez longue avec un possible pic d'activité entre la mi-juin et la mi-juillet (sessions 2 et 3).

À une exception près (1 femelle sur la station 1), les 36 captures ont été effectuées sur les stations 2 et 3, au sein de formations palustres plus ou moins boisées constituant un habitat original dénommé localement « levis » (figures 6-7). Sorte de roselière semi-boisée flottante, cet habitat associe le Phragmite (*Phragmites australis*), de grandes laïches (*Carex elata*, *Carex paniculata*), des saules (*Salix atrocinerea* majoritairement), l'Aulne glutineux (*Alnus glutinosa*) et diverses compagnes communes des roselières et mégaphorbiaies eutrophes. L'ensemble couvre d'assez vastes

surfaces flottantes ancrées en pourtour du lac, surtout sur la réserve nationale, mais pouvant se disloquer en radeaux dérivants en cas de fortes tempêtes.

Tableau II. Dates des captures des individus de *Mimumesa wuestneii*

Session de capture	Dates de relevés	Nombre de mâles	Nombre de femelles
1	15/05/2019 au 28/05/2019	0	0
2	28/05/2019 au 12/06/2019	0	2
3	12/06/2019 au 25/06/2019	6	4
4	25/06/2019 au 09/07/2019	5	14
5	09/07/2019 au 22/07/2019	0	0
6	22/07/2019 au 05/08/2019	0	2
7	05/08/2019 au 19/08/2019	0	0
8	19/08/2019 au 02/09/2019	0	1
9	02/09/2019 au 16/09/2019	0	2

Figures 6. Piège cornet sur les stations de piégeage n°2 (WGS84 47,12270/-1,68846), à la mi-juin 2019.

Photo J.-M. GILLIER et A. PARRET

Figure 7. Tente MALAISE sur les stations de piégeage n°3 (WGS84 47,10230/-1,71288), à la mi-juin 2019.

Photo J.-M. GILLIER et A. PARRET

En Roumanie, comme en Autriche et en Lituanie, l'espèce a également été capturée au sein de roselières (VAN LITH, 1973 ; KOFLER, 1972). Une des trois femelles (en l'occurrence un paratype) provenant de Vienne et détenues dans la collection WÜSTNEI du Musée zoologique de Copenhague, qui ont servi à la description originelle de l'espèce et sa redescription par VAN LITH (1973), est même issue de l'élevage d'un fragment de tige de Phragmite.

Les *Mimusesa* ont généralement pour proies des Homoptères Auchénorrhynches Cicadomorphes (Cicadelidae, Cercopidae) et Fulgoromorphes, (Delphacidae), voire des Psillidae (BITSCH *et al.*, 2007). Rien n'est cependant connu avec certitude s'agissant de *M. wuestneii*.

CONCLUSION

Si besoin était encore, cette étude montre une fois de plus que les piégeages dans certaines zones humides peuvent aussi apporter leur lot de découvertes intéressantes alors que les hyménoptéristes ont encore trop souvent tendance à privilégier les zones sèches, du moins sous nos latitudes. Les roselières sont pourtant connues pour héberger des cortèges très originaux, composés de familles diversifiées et de taxons très spécialisés – rares pour certains – tels que ceux exploitant les galles abandonnées provoquées par les diptères Chloropidae du genre *Lipara* MEIGEN, 1830 (HENEBERG *et al.*, 2014 ; BOGUSCH *et al.*, 2016 ; HENEBERG *et al.*, 2017). La région des Pays de la Loire, riche en grandes zones

humides, et en particulier la Loire-Atlantique qui comprend des sites emblématiques tels que la Brière, l'estuaire de la Loire et le lac de Grand-Lieu, possèdent assurément une responsabilité en matière de conservation de cet habitat et des espèces associées. Cela est bien reconnu depuis longtemps à l'égard de l'avifaune nicheuse mais très peu à l'égard de l'entomofaune paludicole. Même de grands sites prestigieux tels que la Camargue sont encore imparfaitement connus sur le plan de leur hyménoptérofaune. Espérons que l'on pourra combler ces lacunes dans un avenir proche !

REMERCIEMENTS

Un grand merci à Jean-Marc GILLIER et à Christophe SORIN pour la confiance accordée au GRECIA et toute l'aide apportée, avec l'équipe locale de la SNPN, à la réalisation de cette étude. Merci aussi à Jean-Marc et à Romain LE DIVELEC pour la relecture de cet article et leurs appréciables apports. On ne peut que remercier également les étudiants qui ont œuvré courageusement à la fastidieuse phase de tri : Florian MONGIN, Alexis PARRET et Guillaume RUPAUD. J'adresse également mes sincères remerciements, pour les renseignements qu'ils m'ont apportés, à Jacques BITSCH et à Jean-Luc VAGO et, pour ce dernier, pour la qualité des photos qu'il a réalisées et a généreusement mises à ma disposition.

RÉFÉRENCES

- BITSCH, J., H. DOLLFUSS, Z. BOUČEK, K. SCHMIDT, C. SCHMID-EGGER, S. F. GAYUBO, A. V. ANTHROPOV & Y. BARBIER (2007). *Faune de France 86. Hyménoptères Sphecidae d'Europe occidentale, Volume 3*. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 479 pp. [http://faunedefrance.org/bibliotheque/docs/J.BITCH&al\(FdeFr86\)Hym.SphecidaeV3.pdf](http://faunedefrance.org/bibliotheque/docs/J.BITCH&al(FdeFr86)Hym.SphecidaeV3.pdf) [accessed 24 August 2021]
- BEAUMONT, J. DE (1937). Les Psenini (Hym. Sphecid.) de la région paléarctique. *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, **17**(1–2): 33–93. <https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=seg-001:1937:17:649#47> [accessed 15 August 2021]
- BOGUSCH, P., J. MACEK, P. JANŠTA, Š. KUBÍK, M. ŘEŽÁČ, K. HOLÝ, I. MALENOVSKÝ, P. BAŇAŘ, M. MIKÁT, A. ASTAPENKOVÁ & P. HENEBERG (2016). Industrial and post-industrial habitats serve as critical refuges for pioneer species of newly identified arthropod assemblages associated with reed galls. *Biodiversity and Conservation*, **25**(5): 827–863. <https://doi.org/10.1007/s10531-016-1070-5>
- BUDRYS, E., S. ORLOVSKYTĚ, A. PETRAŠIŪNAS & A. BUDRIENĖ (2019). First records of *Mimumesa wuestneii* (Faester, 1951) and other rare apoid wasps in Lithuania (Hymenoptera: Psenidae, Crabronidae, Bembicidae). *Bulletin of the Lithuanian Entomological Society*, **3**(31): 118–123. <https://www.entomologai.lt/leidiniai/category/53-volume-3-31-2019?download=336:budrys-e-orlovskyte-s-petrasiunas-a-budriene-a-first-records-of-mimumesa-wuestneii-faester-1951-and-other-rare-apoid-wasps-in-lithuania-hymenoptera-psenidae-crabronidae-bembicidae> [accessed 24 August 2021]
- DOLLFUSS, H. (1991). Bestimmungsschlüssel der Grabwespen Nord- und Zentraleuropas (Hymenoptera, Sphecidae) mit speziellen Angaben zur Grabwespenfauna Oesterreichs. *Stapfia*, **24**: 1–247. https://www.zobodat.at/pdf/STAPFIA_0024_0001-0247.pdf [accessed 24 August 2021]
- FAESTER, K. (1951). Beiträge zum Studium der Spheciden (Hym.). *Entomologische Meddelelser*, **25**: 449–458. https://danbif.dk/formidlingsarkiv/links/litteratur/entomologiske-meddelelser/bind-25/f__ster__k__1951a.pdf [accessed 24 August 2021]
- GILLIER, J.-M. & REEBER S. (2018). *Réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu. Plan de Gestion 2018-2027*. Rapport de la Société Nationale de Protection de la Nature, Paris, 345 pp. https://www.snnp.com/wp-content/uploads/2019/03/PG%20RNN%20Grand%20Lieu%202018_2027_DEF.pdf [accessed 24 August 2021]
- HENEBERG, P., P. BOGUSCH & A. ASTAPENKOVÁ (2014). Reed galls serve as an underestimated but critically important resource for an assemblage of aculeate hymenopterans. *Biological Conservation*, **172**: 146–154. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.02.037>
- HENEBERG, P., P. BOGUSCH, P. TAUCHMANOVA, M. REZAC & A. ASTAPENKOVÁ (2017). Common reed (*Phragmites australis*) gall as the limiting nesting resource of rare wetland bees and wasps (Hymenoptera: Aculeata & Evanioidae) in Central Europe. *Ecological Engineering*, **108**(A): 100–113. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.08.014>
- JÓZAN, Z. (2011). Checklist of Hungarian Sphecidae and Apidae species (Hymenoptera, Sphecidae and Apidae). *Natura Somogyensis*, **19**: 177–200. <https://smmi.hu/termtud/ns/ns19/177-200.small.pdf> [accessed 15 August 2021]
- KOFLER, A. (1972). Die Grabwespen Osttirols (Insecta: Hymenoptera, Sphecidae). *Berichte des Naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck*, **59**: 103–118. https://www.zobodat.at/pdf/BERL_59_0103-0117.pdf [accessed 04 September 2021]
- LE DIVELEC, R. (2021). Sur la présence en France de certaines espèces d'Apoides (Hymenoptera, Andrenidae, Colletidae, Megachilidae, Psenidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **126**(1): 103–122. https://doi.org/10.32475/bsef_2176
- NICOLAS B. & J.-L. VAGO (2018). Aperçu du peuplement en Hyménoptères d'une zone de dunes grises sur le Mont Saint-Frieux (Pas-de-Calais, France). Suite au n° 366. *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, **367**: 7–16.
- VAN LITH, J. P. (1973). Notes on palaeartic Psenini (Hymenoptera, Sphecidae). *Entomologische Berichten*, **33**: 113–119. <https://natuurtijdschriften.nl/pub/1013135> [accessed 24 August 2021]
- VEPŘEK, D. & J. STRAKA (2007). Apoidea: Spheciformes (kutilky). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, supp. **11**: 191–239. <https://www.aemnp.eu/acta-entomologica-supplementum/volume-11/1218/apoidea-sphciformes-kutilky.html> [accessed 24 August 2021]

OSMIA est éditée par l'Observatoire des Abeilles (OA), une association loi 1901 d'apiculteurs (ou mellitologues) d'Europe francophone qui œuvrent pour la connaissance et la protection des Abeilles sauvages.

Les articles sont :

- publiés uniquement en ligne.
- disponibles en **open access**.
- indexés / archivés par *Crossref*, *Zoobank*, *HAL*, *Zenodo*, *OpenAIRE*, *Google Scholar* et *Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]*.
- respectueux des recommandations de la Commission internationale de Nomenclature zoologique (ICZN).
- sous Licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition d'en citer explicitement la source.
- librement déposables sur des sites internet ou des plateformes d'archivage.

(!) Les documents d'autres sources et non distribués sous licence libre sont reproduits après autorisation (à demander par les auteurs) et demeurent la propriété des auteurs ou éditeurs originaux.

(!) Le contenu publié est sous l'entière responsabilité des auteurs.

OSMIA est conçue pour une impression recto-verso en haute résolution. Les bibliothèques publiques, les laboratoires, les muséums et les associations sont invités à imprimer et conserver une version papier de la revue.

OSMIA is published by the Observatory of Bees (OA), a non-profit society of apidologists (or mellitologists) from French-speaking Europe who work together for the knowledge and protection of wild bees.

The items are:

- published only online.
- available in **open access**.
- indexed / archived by *Crossref*, *Zoobank*, *HAL*, *Zenodo*, *OpenAIRE*, *Google Scholar* and *Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]*.
- respectful of the recommendations of the International Commission for Zoological Nomenclature (ICZN).
- under Creative Commons Attribution Licence International CC BY 4.0 which authorises the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited.
- freely depositable on personal or institutional websites and archiving platforms.

(!) Documents from other sources and not distributed under a free license are reproduced after authorisation (to be requested by the authors) and remain the property of the original authors or publishers.

(!) The published content is the sole responsibility of the authors.

OSMIA is designed for high-resolution printing on both sides. Public libraries, laboratories, museums, and societies are invited to print and keep a paper version of the journal.

Directeur de la publication • Editor-in-chief
Benoît GESLIN

Comité éditorial • Editorial Board
Mathieu AUBERT • Floriane FLACHER • Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Mise en page • Layout
Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Comité de lecture • Scientific committee 2021
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/equipe-team.html>

Soumission d'articles • Submission of items
osmia.editor@gmail.com

Recommandations aux auteurs • Recommendations to authors
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/auteurs-authors-instructions.html>

Observatoire des Abeilles
68 rue du Onze Novembre
F – 59148 Flines-lez-Râches (France)
<https://oabeilles.net/>

ARTICLE

Première mention de *Nomada barcelonensis* COCKERELL, 1917 pour la France (Hymenoptera : Apidae : Nomadinae)

Éric GABIOT¹

GABIOT, É. & É. DUFRÈNE (2021). Première mention de *Nomada barcelonensis* COCKERELL, 1917 pour la France (Hymenoptera : Apidae : Nomadinae : *Nomada*). *Osmia*, 9: 83–88. <https://doi.org/10.47446/OSMIA9.11>

Résumé

Les auteurs relatent ici la découverte au sein de la frange méditerranéenne de la France métropolitaine, dans le département du Var, d'une espèce de *Nomada* jusqu'alors connue uniquement d'Espagne : *Nomada barcelonensis* COCKERELL, 1917. Le statut systématique, la description morphologique et la biologie permettant sa détermination sont présentées ainsi que les conditions de capture du spécimen.

Mots-clefs | abeille • Var • nouvelle espèce

First mention of *Nomada barcelonensis* COCKERELL, 1917 for France (Hymenoptera: Apidae: Nomadinae)

Abstract

The authors relate here the discovery within Mediterranean fringe of metropolitan France, in the Var department, of a species of *Nomada* so far only known from Spain: *Nomada barcelonensis* COCKERELL, 1917. The ecology, biology and morphological description allowing its determination are presented as well as the conditions of capture of the specimen.

Keywords | bee • Var • new species

Reçu • Received | 28 June 2021 || **Accepté • Accepted** | 14 December 2021 || **Publié (en ligne) • Published (online)** | 30 December 2021
Reviewers | K. LOUADI • V. LECLERCQ || <http://zoobank.org/CA623771-9E18-4486-900B-79C55A1188B2>

INTRODUCTION

Les nomades (Hymenoptera : Apoidea : Nomadinae : Nomadini : genre *Nomada* SCOPOLI, 1770), abeilles sauvages clepto-parasites, pondent leurs œufs dans le nid d'autres abeilles. Elles parasitent uniquement les abeilles terricoles et principalement les andrènes mais aussi les panurges, halictes, eucères voire les mélistes. Généralement actives de mars à septembre, la faune printanière est, de loin, la plus diversifiée et la plus abondante. La plupart des espèces sont univoltines, *i. e.* avec une génération par an. Certaines espèces, minoritaires, sont bivoltines voire trivoltines ou quadrivoltines (*Nomada*).

De nombreux travaux dont ceux de NOBILE (1990), SCHEUCHL (2000) et SMIT (2014) ont éclaircis la connaissance et la

compréhension de l'écologie des nomades. Les *Nomada* recherchent les endroits ensoleillés et riches en fleurs dont elles prélèvent le nectar, elles sont dites polylectiques car butinant sur toutes les sortes de fleurs. On les trouve dans une grande variété d'habitats : chemins, prairies, landes, dunes, friches, carrières, bocage, jardins... à l'exception des milieux trop humides, trop fermés ou trop ventés.

On recense 105 espèces de nomades en France (SMIT, 2018 ; SCHWARZ & SMIT, 2020). Une nouvelle sous-espèce, *Nomada numida* ssp. *numida* LEPELETIER, 1841 a été découverte depuis (GABIOT & DUFRÈNE 2018). La faune française compte désormais 106 espèces avec cette découverte.

OBSERVATIONS SUR LE TERRAIN

Située sur les hauteurs de la commune du Beausset (figure 1) dans le département du Var, la Maison départementale de la

nature dite des « Quatre Frères » (<https://www.facebook.com/MDN4freres/>) (43,225315N,

¹ [EG] Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var, 2 allée Amiral Courbet, F – 83000 Toulon, France • gabiot.eric@gmail.com • <https://www.ssnatv.fr>

 <http://zoobank.org/0D555FDA-69B6-44B0-94B2-A799D88E2AF0>

² [ED] Observatoire des Abeilles, 9 allée des Pins, Malassis, F – 91470 Forges-les-Bains, France • eric.dfn@wanadoo.fr • <https://oabeilles.net/>
 <http://zoobank.org/15C8BE99-4FE9-4CF8-ADDE-0716C23F7417>

Figure 1. Localisation de la Maison de la Nature des Quatre Frères. Image Google Maps.

5,813498E) (figure 2) reçoit régulièrement le groupe entomologie de la Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var (SSNATV). Ce groupe a notamment pour objectif de dresser un inventaire entomologique du site le plus exhaustif possible et prospecte à cette fin depuis 2016 l'ensemble de ces milieux, en s'attachant à multiplier les sorties sur l'ensemble des saisons.

On peut dresser le bilan suivant :

- Deux visites ont été faites en 2016 (avril et septembre).

- Trois en 2017 (avril, juin et septembre).
- Deux en 2018 (juin et octobre).
- Trois en 2019 (mai, juillet, octobre).

La richesse entomologique du lieu des Quatre Frères tient à la diversité de ses biotopes (garrigues, pelouses sèches, prairies fleuries...) et à leur gestion (absence de pesticide, fauchage raisonné...). L'entrée du site est composée de plusieurs restanques en zone sèche, non cultivées et dont la forte proportion de zones de sols nus est propice à la

Figure 2. Maison de la nature des Quatre Frères (Le Beausset, France). Cliché É. GABIOT.

Figure 3. Lieu de capture de *Nomada barcelonensis* COCKERELL, 1917. Cliché É. GABIOT.

nidification de nombreux individus. Ainsi, une diversité importante d'abeilles sauvages a été collectée en abondance sur ces milieux. Jusqu'à ce jour, 82 espèces d'abeilles ont pu être identifiées sur ce site.

La femelle de *Nomada barcelonensis* COCKERELL 1917 a été capturée le 30 mai 2019 au filet, sur une des restanques dont le cortège floristique était abondant et typique de la basse Provence calcaire (cardère sauvage, mélilot blanc,

millepertuis calycinal, verveine officinale, romarin, lavande...) (figure 3). Plusieurs mâles et femelles d'eucères ont pu être observés sur les mêmes fleurs. C'est à cette occasion et faisant suite à la capture d'une femelle d'*Eucera nigrescens* PÉREZ, 1879 et une autre d'*Eucera longicornis* (LINNAEUS, 1758) qu'une nomade a été capturée. Après examen à la binoculaire, celle-ci s'est avérée être *Nomada barcelonensis* COCKERELL 1917 (É. DUFRÈNE dét.).

STATUT SYSTÉMATIQUE

Nomada barcelonensis COCKERELL, 1917

Nomada excellens PÉREZ, 1913 (*nec* COCKERELL, 1903) : 323–325 (description ♂, ♀). « Barcelone », (MNHN). DUSMET, 1913 : 254–256 (description ♂, ♀), 217–225 (clef ♀), 226–232 (clef ♂). SCHWARZ, 1975 : 118 (désignation des types, lectotype ♀, allolectotype ♂).

Nomada barcelonensis COCKERELL, 1917 : 237 (nouvelle combinaison).

Nomada barcelonensis montarcoi (DUSMET, 1935) : 49 (sexe non précisé), *nomen nudum*. « Montarco y Vaciamadrid ». CSIC. ALEXANDER & SCHWARZ, 1994 : 245 sic *montarcosi* (catalogue). ALBALADEJO & MOYA, 2006 : 125, sic *montarcosi* (deux syntypes, sexe non précisé).

L'espèce a d'abord été décrite par PÉREZ en 1913 sous le nom de *Nomada excellens*, sur la base de spécimens collectés à Barcelone en mai et juin. PÉREZ ne donne pas la localisation précise des spécimens ayant servi à la description, ni le nom de celui qui les a récoltés, ni où ils furent mis en collection. DUSMET redonne une description du mâle et de la femelle de l'espèce en 1913 dans sa révision de la faune espagnole des nomades, sur la base de cinq femelles et quatre mâles issus de la collection de Josep Maria BOFILL I PICHOT. Ces spécimens sont probablement conservés au « Museu de Ciències Naturals de Barcelona ». Il s'agirait, selon DUSMET, du même lot de spécimens que ceux ayant servi à M. PÉREZ à décrire l'espèce, d'autant plus que PÉREZ et BOFILL auraient collaboré à ce sujet (DUSMET, 1913, 1920). SCHWARZ désigne ensuite en

1975, dans le cadre de ses travaux de révision des types des espèces de nomades décrites par PÉREZ, un lectotype femelle, un paralectotype femelle et un allolectotype mâle, au sein de la collection de l'auteur au MNHN de Paris.

COCKERELL avait cependant décrit en 1903 une espèce de nomade sous le nom de *Nomada excellens* et a donc renommée en 1917 l'espèce décrite par PÉREZ sous le nom de *Nomada barcelonensis*.

DUSMET a par ailleurs cité dans un compte-rendu de ses expéditions sur la péninsule ibérique paru en 1935, la sous-espèce *Nomada excellens montarcoi*, sur la base de spécimens récoltés à Montarco, mais sans localité précise, sans description ni précision des sexes. Ce taxon est listé dans le catalogue d'ALEXANDER & SCHWARZ publié en 1994, mais demeure absente de la liste des abeilles d'Espagne établis par ORTIZ-SÁNCHEZ (ORTIZ-SÁNCHEZ, 2011, 2020).

Il pourrait être intéressant de préciser le statut taxonomique de cette sous-espèce grâce à l'examen des types situés au muséum des sciences naturelles de Madrid (MARTÍN ALBALADEJO & IZQUIERDO MOYA, 2006).

Jusqu'à ce jour, *Nomada barcelonensis* n'était connue que d'Espagne et donc considéré comme une espèce endémique.

MORPHOLOGIE

L'espèce est morphologiquement très proche de *Nomada gredosiana* SCHWARZ & GUSENLEITNER, 2013. Des critères morphologiques et des illustrations pour séparer les mâles et les femelles de *N. barcelonensis* et de *N. gredosiana* sont proposés par SCHWARZ & GUSENLEITNER (2013), constituant d'utiles compléments à la monographie de SMIT (2018).

Le spécimen capturé dans le Var

Le spécimen collecté est une femelle. La tête est majoritairement noire. Les mandibules sauf l'apex, le labre, les deux tiers apicaux du clypeus et une ligne bordant l'œil composé de chaque côté sont rouges. Les antennes sont rouges, sauf l'arrière des trois premiers articles qui est taché de noir.

Le thorax est majoritairement noir. Le pronotum et les calli

sont jaunes. Les tegulae, le scutellum, le postscutellum et deux grandes taches sur les mésopleures sont rouges. Les pattes sont rouges, sauf les coxae postérieures qui sont partiellement noires. L'abdomen est rouge avec trois taches noires sur le tergite 1, une tache noire à la base du 4 et une bande noire à la base du 5.

Le labre possède une carène subapicale horizontale avec une dent centrale prolongée verticalement vers le centre du labre par une petite carène longitudinale se terminant par une dent.

L'abdomen est rouge. Le segment antennaire 3 est aussi long que le 4. Le tibia postérieur présente une faible invagination à l'apex portant un petit poil en son centre, ce critère étant typique de l'espèce (SMIT, 2018).

BIOLOGIE ET RELATION HÔTE-PARASITE

Les espèces parasitées par *Nomada barcelonensis* COCKERELL 1917 ne sont pas connues. Cependant, plusieurs *Eucera longicornis* (LINNAEUS, 1758) et *Eucera nigrescens* PÉREZ, 1879 ont été relevées au même endroit que le prélèvement de la *Nomada* (à défaut d'autres espèces potentiellement

parasitées comme les *Andrena*). Il se peut donc que les *Eucera* fassent partie des espèces parasitées par *Nomada barcelonensis*. D'autres relevés sur le terrain devront être réalisés pour identifier la ou les espèces hôtes.

DISCUSSION ET CONCLUSION

En raison de sa grande taille (9 à 13 mm) et de l'éloignement relatif des stations espagnoles, la découverte de cette espèce dans le Var peut paraître surprenante. Quoi qu'il en soit, cette découverte confirme la nécessité de poursuivre les inventaires en cours dans le Var et plus largement sur l'ensemble de la façade méditerranéenne afin de contribuer à l'amélioration de notre connaissance régionale de notre apidofaune.

Des prospections et observations complémentaires futures sur ce même site pourraient permettre d'approfondir nos connaissances sur la biologie de *Nomada barcelonensis* et de découvrir son ou ses espèces hôtes. L'ensemble de la façade méditerranéenne mériterait d'être prospectée pour préciser la répartition géographique de l'espèce.

RÉFÉRENCES

- ALEXANDER, B. A. & M. SCHWARZ (1994). A catalog of the species of *Nomada* (Hymenoptera Apoidea) of the world. *The University of Kansas Science Bulletin*, **55**(7): 239–270.
- AMIET, F., M. HERMANN, A. MÜLLER & R. NEUMEYER (2007). *Fauna Helvetica* **20**. Apidae 5: Ammobates, Ammobatoides, Anthophora, Biastes, Ceratina, Dasypoda, Epeoloides, Epeolus, Eucera, Macropis, Melitta, Nomada, Pasties, Tetralonia, Thyreus, Xylocopa. Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF) Neuchâtel (Switzerland), 356 pp.
- BOFILL Y PICHOT, J. M. A. (1904-1905). *Catàlech de Insectes de Catalunya. Hymenopters. XIX Familia. Apidae*. Institutió Catalana d'Història Natural, Barcelona (Spain), 75 pp.
<https://doi.org/10.5962/bhl.title.11536>
- CEBALLOS, G. (1956). *Catálogo de los Himenópteros de España*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de Entomología, Madrid, 554 pp.
- COCKERELL, T. D. A. (1903). Bees of the Genus *Nomada* from California. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **55**: 559–579. <https://www.jstor.org/stable/4062914>
- COCKERELL, T. D. A. (1917). Descriptions and Records of Bees. *The Annals of Magazine of Natural History*, **8**(20): 235–241.
<https://doi.org/10.1080/00222931709486998>
- DUFRÈNE, É., M. SCHWARZ & J. SMIT (2014). Le genre *Nomada* SCOPOLI en France continentale et en Corse : citation de 15 espèces nouvelles pour la faune de France et mise à jour de la liste taxonomique des espèces (Hymenoptera: Apoidea, Anthophila). *Linzer biologische Beiträge*, **46**(2): 1479–1490.
https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0046_2_1479-1490.pdf [accessed 15 June 2021]
- DUSMET Y ALONSO, J. M. (1913). Los Ápidos de España. IV – Gen. *Nomada* FAB. *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, **9**(2): 203–395.
- DUSMET Y ALONSO, J. M. (1920). Observaciones sobre la procedencia Española de muchos Ápidos descritos por PÉREZ en "Espèces nouvelles de mellifères de Barbarie". *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, **20**: 168–169.
- DUSMET, J. M. (1935). Cuarenta y cinco años en busca de himenópteros en España. Excursiones, consejos y resultados. *Memorias de la Sociedad Entomologica de España*, **4**: 1–116.
- GABIOT, É. & É. DUFRÈNE (2018). Première mention de *Nomada numida* Lepeletier 1841 (Apoidea - Apidae - Nomadini) pour la France continentale. *Osmia*, **7**: 5–9. <https://doi.org/10.47446/OSMIA7.1>
- MARTÍN ALBALADEJO, C. & I. IZQUIERDO MOYA (2006). Tipos de especies de insectos descritas de la comunidad de Madrid, conservados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Inventario preliminar. *Graellsia*, **62**(número extraordinario): 109–144.
<https://graellsia.revistas.csic.es/index.php/graellsia/article/view/117/116> [accessed 15 June 2021]
- ORTIZ-SÁNCHEZ, F. J. (2011). Lista actualizada de las especies de abejas de España (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **49**: 265–281.
http://www.sea-entomologia.org/Publicaciones/PDF/BOLN_49/265281BSEA49C_atologoAbejas.pdf [accessed 15 June 2021]
- ORTIZ-SÁNCHEZ, F. J. (2020). Checklist de Fauna Ibérica. Serie Anthophila (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) en la península ibérica e islas Baleares (edición 2020). In: M. A. RAMOS & M. SÁNCHEZ RUIZ (ed.). *Documentos Fauna Ibérica* **14**. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid, ii + 85 pp.
<http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/publicaciones/dfi/dfi-0014.pdf> [accessed 15 June 2021]
- PÉREZ, J. (1913). Quelques Nomades d'Espagne nouvelles ou mal connues. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, **13**: 323–335.
- RASMONT, P., D. GENOUD, S. GADOU, M. AUBERT, E. DUFRÈNE, G. LE GOFF, G. MAHÉ, D. MICHEZ & A. PAULY, (2017). *Hymenoptera Apoidea Gallica : Liste des abeilles sauvages de Belgique, France, Luxembourg et Suisse*. Atlas Hymenoptera, Université de Mons, Mons, Belgium, 15 pp. http://applications.umons.ac.be/docnum/c7b423fd-d183-486c-9cec-966066b9b364/611CA728-5E70-4A5C-8743-247E54A8D46F/414_Rasmont_et_al_2017_Hymenoptera_Apoi dea_Gallica_2017_02_16.pdf [accessed 15 June 2021]
- SCHWARZ, M. (1975). Ergebnisse der Untersuchungen der von J. Pérez 1913 im *Bol. de la Real. Soc. Esp. de Hist. Nat.* beschriebenen *Nomada*-Arten (Hymenoptera, Apoidea). *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen*, **24**: 118–125.
- SCHWARZ, M. & F. GUSENLEITNER (2013). Zur Kenntnis der *Nomada*-Fauna Spaniens mit Klärung der *Nomada dolosa* MOCSÁRY (= *Nomada centenarii* DUSMET) (Hymenoptera: Apidae). *Linzer biologische Beiträge*, **45**(1): 971–993.
https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0045_1_0971-0993.pdf [accessed 15 June 2021]
- SCHWARZ, M. & J. SMIT (2020). Fünf neue *Nomada*-Arten aus der West-Paläarktis (Hymenoptera, Apidae). *Linzer biologische Beiträge*, **52**(1): 683–694.
https://www.zobodat.at/pdf/LBB_0052_1_0683-0694.pdf [accessed 15 June 2021]
- SMIT, J. (2018). Identification key to the European species of the bee genus *Nomada* SCOPOLI, 1770 (Hymenoptera, Apidae), including 23 new species. *Entomofauna, Monographie* **3**: 1–253.
https://www.zobodat.at/pdf/ENT_M3_0001-0253.pdf [accessed 15 June 2021]

OSMIA est éditée par l'Observatoire des Abeilles (OA), une association loi 1901 d'apiculteurs (ou mellitologues) d'Europe francophone qui œuvrent pour la connaissance et la protection des Abeilles sauvages.

Les articles sont :

- publiés uniquement en ligne,
- disponibles en *open access*,
- indexés / archivés par *Crossref*, *Zoobank*, *HAL*, *Zenodo*, *OpenAIRE*, *Google Scholar* et *Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]*,
- respectueux des recommandations de la Commission internationale de Nomenclature zoologique (ICZN),
- sous Licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0 qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à condition d'en citer explicitement la source,
- librement déposables sur des sites internet ou des plateformes d'archivage.

(!) Les documents d'autres sources et non distribués sous licence libre sont reproduits après autorisation (à demander par les auteurs) et demeurent la propriété des auteurs ou éditeurs originaux.

(!) Le contenu publié est sous l'entière responsabilité des auteurs.

OSMIA est conçue pour une impression recto-verso en haute résolution. Les bibliothèques publiques, les laboratoires, les muséums et les associations sont invités à imprimer et conserver une version papier de la revue.

OSMIA is published by the Observatory of Bees (OA), a non-profit society of apidologists (or mellitologists) from French-speaking Europe who work together for the knowledge and protection of wild bees.

The items are:

- published only online,
- available in *open access*,
- indexed / archived by *Crossref*, *Zoobank*, *HAL*, *Zenodo*, *OpenAIRE*, *Google Scholar* and *Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]*,
- respectful of the recommendations of the International Commission for Zoological Nomenclature (ICZN),
- under Creative Commons Attribution Licence International CC BY 4.0 which authorises the reproduction and distribution of the document, provided the source is explicitly cited,
- freely depositable on personal or institutional websites and archiving platforms.

(!) Documents from other sources and not distributed under a free license are reproduced after authorisation (to be requested by the authors) and remain the property of the original authors or publishers.

(!) The published content is the sole responsibility of the authors.

OSMIA is designed for high-resolution printing on both sides. Public libraries, laboratories, museums, and societies are invited to print and keep a paper version of the journal.

Directeur de la publication • Editor-in-chief
Benoît GESLIN

Comité éditorial • Editorial Board
Matthieu AUBERT • Floriane FLACHER • Mehdi ISSERTES •
Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Mise en page • Layout
Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Comité de lecture • Scientific committee 2021
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/equipe-team.html>

Soumission d'articles • Submission of items
osmia.editor@gmail.com

Recommandations aux auteurs •
Recommendations to authors
<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/auteurs-auteurs-instructions.html>

Observatoire des Abeilles
68 rue du Onze Novembre
F – 59148 Flines-lez-Râches (France)
<https://oabeilles.net/>

Mentions légales • Credits

OSMIA est éditée par l'**Observatoire des Abeilles (OA)**, une **association loi 1901 d'apiculteurs** (ou mellitologues) d'Europe francophone qui œuvrent pour la **connaissance** et la **protection** des **Abeilles sauvages**.

Les **articles** sont :

- **publiés** uniquement **en ligne**,
- disponibles en **open access**,
- **indexés / archivés** par **Crossref, Zoobank, HAL, Zenodo, OpenAIRE, Google Scholar** et **Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]**,
- respectueux des **recommandations** de la **Commission internationale de Nomenclature zoologique (ICZN)**,
- sous **Licence Creative Commons Attribution International CC BY 4.0** qui autorise la **reproduction** et la diffusion du document, à condition d'en citer explicitement la **source**,
- **librement déposables** sur des sites internet ou des plateformes d'archivage.

(!) Les **documents d'autres sources** et **non distribués sous licence libre** sont **reproduits après autorisation** (à demander par les auteurs) et demeurent la **propriété des auteurs ou éditeurs originaux**.

(!) Le **contenu publié** est sous l'**entière responsabilité des auteurs**.

OSMIA est conçue pour une **impression recto-verso en haute résolution**. Les bibliothèques publiques, les laboratoires, les muséums et les associations sont invités à **imprimer** et **conserver une version** papier de la revue.

Directeur de la publication • Editor-in-chief

Benoît GESLIN

Comité éditorial • Editorial Board

Matthieu AUBERT • Floriane FLACHER • Mehdi ISSERTES •
Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Mise en page • Layout

Mehdi ISSERTES • Tanguy JEAN • Léa LEMAIRE

Comité de lecture • Scientific committee 2021

<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/equipe-team.html>

- Isabelle AVISSE, *Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France*
- Rumsaïs BLATRIX, *CNRS / University of Montpellier, Montpellier, France*
- Olivier BLIGHT, *Avignon University / Aix-Marseille University / CNRS / IRD, Marseille, France*
- Petr BOGUSCH, *University of Hradec Králové, Czechia*
- Philippe BOURLET, *Perche Nature, Mondoubleau, France*
- Jérôme CARMINATI, *Office for Insects and their Environment (Franche-Comté), Besançon, France*
- Stan CHABERT, *University of Florida, Gainesville (FL), USA*
- Laurent COLINDRE, *Entomological Society of Picardy, Compiègne, France*
- Éric DUFRÈNE, *CNRS / University Paris-Saclay, Orsay, France*
- Mike FOX, *BWARS, London, United Kingdom*
- Maël GARRIN, *Study Group of Armorican Invertebrates, Rennes, France*
- David GENOUD, *Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France*
- Guillaume GHISBAIN, *University of Mons, Mons, Belgium*
- Violette LE FÉON, *Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France*
- Vincent LECLERCQ, *Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France*
- Guillaume LEMOINE, *Entomological Society of Northern France, Cambrai, France*
- Patrick LHOMME, *University of Mons, Mons, Belgium & The Pennsylvania State University, University Park (PA), USA*

OSMIA is published by the **Observatory of Bees (OA)**, a **non-profit society of apidologists (or mellitologists)** from French-speaking Europe who work together for the **knowledge** and **protection** of **wild bees**.

The **items** are:

- **published** only **online**,
- available in **open access**,
- **indexed / archived** by **Crossref, Zoobank, HAL, Zenodo, OpenAIRE, Google Scholar** and **Web of Science (Clarivate) [Zoological Record]**,
- respectful of the **recommendations** of the **International Commission for Zoological Nomenclature (ICZN)**,
- under **Creative Commons Attribution Licence International CC BY 4.0** which authorises the **reproduction** and **distribution** of the document, provided the **source** is explicitly cited,
- **freely depositable** on personal or institutional websites and archiving platforms.

(!) **Documents from other sources** and **not distributed under a free license** are **reproduced after authorisation** (to be requested by the authors) and remain the **property of the original authors or publishers**.

(!) The **published content** is the **sole responsibility of the authors**.

OSMIA is designed for **high-resolution printing on both sides**. Public libraries, laboratories, museums, and societies are invited to **print** and **keep a paper version** of the journal.

- Kamel LOUADIS, *University of Constantine, Algeria*
- Gilles MAHÉ, *Observatory of Bees, Flines-lez-Râches, France*
- Denis MICHEZ, *University of Mons, Mons, Belgium*
- Oriane ROLLIN, *University of Lisbon, Lisbon, Portugal & University of Goiânia, Goiânia, Brazil*
- Christian SCHMID-EGGER, *Ökoteam Institute for Animal Ecology and Landscape Planning, Berlin, Germany*
- Nicolas J. VERECKEN, *Free University of Brussels, Brussels, Belgium*
- Fons VERHEYDE, *Flanders Marine Institute, Ostend, Belgium*
- Herbert WAGNER, *Ökoteam Institute for Animal Ecology and Natural Space, Graz, Austria*
- Thomas WOOD, *University of Mons, Mons, Belgium*

Soumission d'articles • Submission of items

osmia.editor@gmail.com

Recommandations aux auteurs • Recommendations to authors

<https://www.osmia-journal-hymenoptera.com/auteurs-authors-instructions.html>

OPEN ACCESS

Observatoire des Abeilles

68 rue du Onze Novembre
F – 59148 Flines-lez-Râches (France)
<https://oabeilles.net/>

Sommaire • Contents

B. GESLIN Éditorial : <i>Osmia</i> , une revue d'hyménoptérologie Editorial: <i>Osmia</i> , Journal of Hymenopterology	ii
M. BONIFACINO A new species for the bee fauna of Italy: <i>Dasypoda crassicornis</i> (FRIESE, 1896) (Hymenoptera: Apoidea: Melittidae: Dasypodainae)	1–6
L. COLINDRE Les périodes d'essaimage des fourmis parasites du sous-genre <i>Chthonolasius</i> observées dans la région Hauts-de-France (Hymenoptera : Formicidae : Formicinae)	7–14
B. SEIFERT Surviving the winter: <i>Tetramorium sibiricum</i> n. sp., a new Central Siberian ant species (Hymenoptera: Formicidae)	15–24
V. LE FÉON, D. GENOUD, B. GESLIN Actualisation des connaissances sur l'abeille <i>Megachile sculpturalis</i> SMITH, 1853 en France et en Europe (Hymenoptera : Megachilidae)	25–36
T. CASSAR, D. MIFSUD, C. VAN ACHTERBERG The <i>Gasteruption</i> (Hymenoptera: Evanioidea) of the Maltese Islands, with the description of a new species of <i>Gasteruption</i> LATREILLE, 1796 from Malta and Italy	37–44
M. KUHLMANN A new species of the bee genus <i>Ammobates</i> LATREILLE, 1809 from sub-Saharan Africa (Hymenoptera: Apidae)	45–50
S. GAMBA, E. CARTA First record of <i>Andrena rhenana</i> STÖCKHERT, 1930 in Italy (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae: Andreninae)	51–58
U. BIN FAROOK, M. YAQOUB, M. GANI, F. VERHEYDE First record of <i>Xylocopa valga</i> GERSTAECKER, 1872 from the cold and arid conditions of Ladakh in India (Hymenoptera: Apidae: Xylocopini)	59–64
C. LEBAS Influence des activités humaines sur la répartition des fourmis du genre <i>Messor</i> dans les Pyrénées-Orientales (Hymenoptera : Formicidae : Myrmicinae)	65–76
F. HERBRECHT Découverte de <i>Mimumesa wuestneii</i> (FAESTER, 1951) dans la réserve naturelle nationale du Lac de Grand-Lieu (France, Loire-Atlantique), un site riche en Psenidae (Hymenoptera : Psenidae)	77–82
É. GABIOT, É. DUFRÈNE Première mention de <i>Nomada barcelonensis</i> COCKERELL, 1917 (Hymenoptera : Apidae : Nomadinae) pour la France	83–88
Sommaire • Contents	iv

Messor minor ♀
Photo C. LEBAS

